

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 4 N°14 Mars 2026

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique Education

Anthropologie

Philosophie

DOSSIER 1: Afrique / Lettres - Langues et Arts

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 4 N°14
Mars 2026

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 4 N° 14 Mars 2026

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 1 : Afrique / Lettres, Langues et Arts

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

**Comité scientifique restreint de la collection
PLURAXES/MONDE**

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Fin Décembre 2025

Date limite de soumission d'articles : 25 Février 2026

Acceptation et retour d'expertise : 05 Mars 2026

Retour des textes corrigés : 15 Mars 2026

Parution : Fin Mars 2026

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

Liste des auteurs-----VIII

La Contractualisation, Un Levier pour l'Amélioration de la Gouvernance des Inspections d'Académie du Sénégal _ **Abdoulaye WADE** -----09

Effets Différenciés de la Fréquentation de l'Éducation Préscolaire sur les Performances en Français en Classe de 6e : Analyse Comparative à Mesures Répétées en Contexte Burkinabè _ **Boukaré KABORÉ** -----28

Libéralisme Moderne : de Smith à Marx, Résurgence et Dissimulation du Capitalisme _ **Hermann KOUI** -----51

Hiérarchie institutionnelle, hiérarchie pédagogique et qualité de la formation universitaire : cas de l'Université de N'Djaména/Tchad _ **LAMBA MARTY & NGUEABAYE ADOUMNGAR** -----81

Conexiones Socio Literarias entre Negrismo Y Negritud: Nicolás Guillén Y Léopold Sédar Seghor Como Ejemplos _ **Mame Ibrahima Mbaye** -----100

Entre l'École et la Famille : L'Usage de la Pédagogie Demeure Crucial _ **N'fakaba KEITA** -----119

Pertinence de la Modélisation Analogique en Sciences de la Vie et de la Terre en Contexte Contraint au Gabon_ **Raymonde MOUSSAVOU & Sidonie BOUSSOUGHOU MAMBELE** -----131

« De la sémiocritique. Prolégomènes à une sociocritique discursive » _ **Sylvain Kantolomba Naweji** -----158

Les isotopies de la tension et du remords dans le slam _ **KOURAOGO Adissa & YAMEOGO Kandayinga Landry Guy Gabriel** -----183

LISTE DES AUTEURS

Abdoulaye WADE, *Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK) de Dakar / Sénégal* _ abdoulayewade2020@gmail.com

Boukaré KABORÉ, *Université Norbert ZONGO / Burkina Faso* _ boukaryjonaskabore@gmail.com

Hermann KOUI, *Université Alassane Ouattara / Bouaké-Côte d'Ivoire* _ hermannkouï@gmail.com

LAMBA MARTY & NGUEABAYE ADOUMNGAR, *Ecole Normale Supérieure de N'Djaména / Tchad* _ lambamarty@gmail.com & ngueabayeadoumngar@gmail.com

Mame Ibrahima Mbaye, *Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar / Senegal* _ mibrahima579@gmail.com

N'fakaba KEITA _ *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa) / Mali* _ Sirimanfak@gmail.com

Raymonde MOUSSAVOU & Sidonie BOUSSOUGHOU MAMBELE, *ENS du Gabon & IPN / Gabon* _ yaraybouke@gmail.com, raymondemoussa@hotmail.com & nzambasidonie@gmail.com

Sylvain Kantolomba Naweji, *Université de Likasi / Congo* _ kantnaweji@gmail.com

KOURAOGO Adissa & YAMEOGO Kandayinga Landry Guy Gabriel, *Université Norbert ZONGO / Burkina Faso* _ adissakouraogo2000@gmail.com & yamland2007@gmail.com

La Contractualisation, Un Levier pour l'Amélioration de la Gouvernance des Inspections d'Académie du Sénégal

Abdoulaye WADE

Doctorant en LHSE à l'Université Numérique
Cheikh Hamidou Kane (UNCHK) de Dakar
abdoulayewade2020@gmail.com

Résumé

Face à de nombreux défis, les modèles traditionnels de gouvernance des structures éducatives montrent leurs limites marquées, entre autres, par des contreperformances en matière d'efficacité interne. La contractualisation propose un cadre méthodologique qui peut contribuer à l'amélioration de la gouvernance de ces structures. Dans cet article, notre objectif est d'analyser la contractualisation pour mieux apprécier sa contribution à l'amélioration de la gouvernance des inspections d'académie du Sénégal. Pour cerner les enjeux de la mise en œuvre des contrats de performance, nous nous sommes inspiré du devis mixte simultané avec triangulation, car les données qualitatives et quantitatives sont recueillies et analysées indépendamment l'une de l'autre dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, notamment dans la phase d'intégration, nous réalisons l'interprétation des analyses en discutant les liens entre les différents résultats obtenus des entretiens et les données quantitatives. Les résultats nous permettent de conclure que la contractualisation demeure une réalité dans la gouvernance des inspections d'académie du Sénégal même si des insuffisances sont notées dans la mise en œuvre. La contractualisation, à l'issue d'un dialogue de gestion, offre des moyens permettant la responsabilisation des parties prenantes, l'alignement des objectifs, le renforcement de la reddition des comptes et la transparence pour une amélioration de la gouvernance des inspections d'académie du Sénégal.

La contribution majeure de cet article est, dans le cadre de l'amélioration du service public, de clarifier le processus de contractualisation pour son efficacité à améliorer la gouvernance des institutions publiques.

Mots-clés : gouvernance, contractualisation, dialogue de gestion.

Abstract

Educational institutions are currently facing numerous challenges, and traditional governance models are increasingly revealing their limitations, particularly in terms of internal efficiency. In this context, contractualization has emerged as a potential management approach capable of strengthening institutional governance. This article examines the process of contractualization in order to

better understand how it can contribute to improving the governance of the Inspections d'Académie in Senegal.

To explore the challenges associated with the implementation of performance contracts, this study relies on a convergent mixed-methods design based on triangulation. Qualitative and quantitative data were collected and analyzed separately in the first stage. During the integration phase, the findings were then interpreted by comparing and linking the results obtained from interviews with the quantitative data.

The analysis shows that contractualization is now effectively present in the governance framework of Senegal's Inspections d'Académie, although several difficulties still affect its implementation. When supported by a genuine management dialogue, contractualization can introduce mechanisms that promote greater accountability among stakeholders, help align institutional objectives, and strengthen both transparency and responsibility in decision-making. In this way, it contributes to improving the governance of the Inspections d'Académie.

The main contribution of this article is to clarify the role and functioning of contractualization within the broader effort to improve public service management, while highlighting its potential to enhance the effectiveness of governance in public institutions.

Keywords: governance, contractualisation, management dialogue.

Introduction

À travers la mise en projet des académies, le Ministère de l'Éducation nationale du Sénégal compte contribuer à l'amélioration de la gouvernance des inspections d'académie en faisant évoluer le pilotage, d'une logique de conformité à une logique de performance et de responsabilisation. Le projet académique se présente ainsi comme un instrument d'opérationnalisation de la politique éducative dans ses différentes composantes relatives à l'amélioration des résultats des apprentissages, au renforcement de l'équité dans l'accès et à la promotion de la gouvernance transparente. Il induit un changement de paradigme dans la conduite de l'action des pouvoirs publics en matière d'éducation et de formation. Ainsi, s'instaure une nouvelle répartition des responsabilités entre les échelons centraux chargés de définir les orientations politiques et les inspections d'académie chargées de déterminer les voies et moyens pour les mettre en œuvre de façon efficiente. Un dialogue de gestion est mis en place pour aboutir à un contrat de performance (CDP) qui engagera les deux

parties sur les objectifs de politique éducative, les moyens pour les atteindre et les indicateurs pour en suivre l'exécution.

L'article part de l'hypothèse que la contractualisation demeure un levier pour l'amélioration de la gouvernance des inspections d'académie. Dans cette optique, le présent article questionne la démarche de contractualisation des inspections d'académie du Sénégal en se focalisant sur le dialogue de gestion et le suivi-évaluation des contrats de performance.

L'objectif principal est d'analyser le processus de contractualisation dans le cadre de la mise en œuvre des projets académiques en déterminant ses forces et ses faiblesses. Pour ce faire, nous avons, à travers la méthode mixte, triangulé les données et expliqué les résultats qualitatifs par des nuances quantitatives en vue d'obtenir une compréhension plus complète de la contractualisation dans le cadre de la gouvernance des inspections d'académie du Sénégal.

Le premier axe de cette étude passe en revue les éléments de contexte et de justification, le deuxième axe rappelle les éléments méthodologiques. Le troisième axe se focalise sur les résultats. Ils sont d'abord présentés, puis analysés et interprétés, dans la partie discussion.

1. Contexte et justification

Par la Directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relative aux lois des finances au sein de l'Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA), les Etats membres ont voulu imprimer un saut qualitatif dans la gestion des finances publiques en consacrant le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats. S'inspirant de cette directive, le Sénégal a promulgué la loi organique n°2011-15 relative aux lois des finances du 8 juillet 2011 qui répartit les crédits alloués aux institutions en dotations, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice de leurs missions constitutionnelles. Toutefois, ils sont répartis en programme, lorsqu'ils concourent à la réalisation d'une politique

publique. Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme. A ces programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction des finalités d'intérêt général et des résultats attendus. Ces résultats, mesurés par des indicateurs de performance, font l'objet d'évaluations régulières et donnent lieu à un rapport de performance élaboré en fin d'exercice par les structures concernées.

Ainsi, le gouvernement du Sénégal s'est engagé dans une démarche de gestion axée sur les résultats, marquée par l'élaboration des contrats de performance (CDP). La gestion axée sur les résultats (GAR) est une approche globale de la gestion qui vise principalement à définir des résultats mesurables ainsi que les méthodologies et les outils à utiliser pour obtenir ces résultats. La GAR prend en considération les attentes exprimées en général par les citoyens, et spécifiquement celles des bénéficiaires des projets et programmes, en fonction des ressources disponibles et vise l'atteinte de résultats en fonction d'objectifs préalablement établis. Elle permet aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées, c'est-à-dire basées sur des données probantes tout en tenant compte des attentes et besoins des bénéficiaires des programmes et projets sous tous leurs aspects. Lorsque la GAR est adoptée par l'ensemble d'une organisation, elle devient alors un système intégré de gestion qui s'appuie sur un cycle de programmation qui intègre les éléments suivants : les stratégies, les personnes, les produits et services, les budgets, les processus organisationnels, des boucles de rétroaction, la transparence et la reddition de comptes. En invitant les inspecteurs d'académie à une gestion axée sur les résultats, l'Etat leur offre en même temps des opportunités d'un apprentissage de la gestion concertée et d'une transformation optimale des moyens mobilisés en résultats. C'est en ce sens que la contractualisation à l'issue d'un dialogue de gestion est retenue comme une stratégie pour améliorer le pilotage de la qualité et la performance du système éducatif.

C'est dans cette mouvance que le Ministère de l'Éducation nationale promeut l'élaboration et la mise en œuvre des projets académiques dans les différentes inspections d'académie. Selon le

manuel de procédures du PADES « le projet académique se présente ainsi comme une « feuille de route » qui permet de décliner et de mettre en œuvre la politique éducative nationale sur le territoire de l'académie. Il prend appui sur un état des lieux exhaustif de la situation éducative de l'Académie, à partir d'un diagnostic participatif et inclusif précis permettant d'identifier les axes stratégiques pertinents qui répondent au contexte et aux besoins spécifiques du territoire ». C'est une autre démarche de performance qui a été initiée et qui constitue à la fois un outil de modernisation mais aussi une manière de permettre une meilleure appropriation de l'utilité des politiques éducatives. En effet, la recherche d'un management par la performance, mais rénové, induit la nécessité d'un véritable dialogue avec les acteurs impliqués dans l'atteinte des résultats. La politique de décentralisation et la technique de déconcentration, engagées dans le secteur de l'Éducation au Sénégal, comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, impliquent une concertation des parties prenantes, avec un renforcement des pouvoirs des responsables locaux ainsi qu'une responsabilisation plus accrue des collectivités locales pour une gestion de proximité. Le projet académique revêt alors une fonction managériale notamment dès lors qu'il intègre la fonction de contrôle des réalisations et la mesure des impacts, c'est-à-dire la fonction de régulation. La mise en projet de l'académie suppose ainsi une connaissance préalable partagée par tous les acteurs de ses forces et de ses faiblesses, mais aussi une bonne représentation du contexte économique local et de la coopération avec les institutions régionales. Le projet académique est en ce sens un guide pour l'action : il traduit à la fois les priorités de l'académie et l'échéancier de mise en œuvre des différentes actions. Au-delà de sa fonctionnalité, il interroge l'efficacité du service public. Le projet académique induit un changement de paradigme dans la conduite de l'action des pouvoirs publics en matière d'éducation et de formation. Ainsi, s'instaure une nouvelle répartition des responsabilités entre les échelons centraux chargés de définir les orientations politiques et les échelons déconcentrés désormais chargés de déterminer les voies et moyens pour les mettre en œuvre de façon efficace. Un dialogue stratégique et de gestion est mis en place pour aboutir à un contrat de performance qui engagera les deux parties sur les objectifs de politique éducative, les moyens pour les atteindre et les indicateurs pour en suivre

l'exécution. Les CDP lient les autorités centrales aux autorités académiques mais également celles-ci aux inspections de l'Education et de la Formation, aux lycées et aux services rattachés. Les écoles et collèges signent également des CDP avec leurs autorités de tutelle. La contractualisation est un moyen de fixer des objectifs réalistes, ciblés et quantifiés qui doivent permettre aux académies de mettre en exergue leur valeur ajoutée. Elle se présente comme un nouveau mode de gestion et de relation entre deux niveaux hiérarchiques. C'est un engagement réciproque entre deux ou plusieurs parties où leurs droits et obligations sont fixés par un contrat écrit d'une durée déterminée. Il s'agit de repérer les marges de progrès spécifiques pour accompagner tous les élèves. La politique fondée sur la contractualisation donne aux acteurs de terrain une autonomie et une responsabilité particulières. Le contrat apparaît, à cet égard, comme l'outil permettant de formaliser des engagements réciproques. Le contrat de performance est signé à l'issue d'un dialogue de gestion. Selon le Décret n° 2020-1036 du 15 mai 2020 relatif au contrôle de gestion, en son article premier du chapitre premier des Dispositions générales, « *Le dialogue de gestion est le processus d'échanges et de décision institué entre les acteurs de la gestion budgétaire et relativement aux volumes des ressources mises à disposition, aux objectifs assignés et, plus généralement, à la performance des politiques publiques considérées* ». Le dialogue de gestion porte sur la définition des objectifs, des indicateurs et des cibles de résultats, sur la détermination du niveau d'allocation des ressources, ainsi que sur la réallocation et la reprogrammation des crédits en cours de gestion. Il permet également d'orienter, en permanence, les administrations et/ou services vers les actions correctrices nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs de performance. Dans le processus de contractualisation, le dialogue de gestion correspond à l'étape d'échange existant entre le porteur du contrat et sa hiérarchie immédiate autour de la justification de la pertinence des objectifs, des moyens disponibles et du plan d'opérationnalisation. Le dialogue de gestion porte ainsi sur les performances attendues de l'action des structures éducatives sur la base des moyens mis à leur disposition et de ceux qu'ils sont susceptibles de mobiliser par leur leadership.

Dans le cadre de leurs projets académiques, les inspecteurs d'académie ont signé un CDP avec le Ministre de l'Education nationale. L'un des engagements des inspecteurs d'académie est de promouvoir un pilotage et une coordination basés sur la gestion participative, la pleine responsabilisation des inspections de l'Education et de la Formation, des services rattachés et des établissements pour renforcer l'efficience et l'efficacité des dépenses d'éducation, la valorisation et la mobilisation du potentiel des différentes parties prenantes et les facteurs de réalisation des objectifs fixés. Ils ont à leur tour signé des contrats de performance avec les inspecteurs de l'Education et de la Formation, les responsables des services rattachés et les proviseurs.

2. Cadre théorique

L'hypothèse principale de cette recherche postule que la contractualisation demeure un levier déterminant pour l'amélioration de la gouvernance des inspections d'académie. Elle établit une relation entre deux concepts : d'une part, celui de la contractualisation et d'autre part, celui de la gouvernance des inspections d'académie. Ce cadre théorique vise à préciser et à présenter les approches théoriques mobilisées pour analyser les effets de la contractualisation sur la gouvernance des inspections d'académie du Sénégal.

Dans les administrations contemporaines, la contractualisation combine dimensions juridiques, managériales et de gouvernance, et repose sur des mécanismes de mesure de la performance et de reddition de comptes pour réduire les asymétries d'information et les risques d'aléa moral (Verhoest et al, 2012 ; Pollitt & Bouckaert, 2017). Dans le système éducatif sénégalais, la contractualisation se présente comme un nouveau mode de gestion et de relation entre deux niveaux hiérarchiques. C'est un engagement réciproque entre deux ou plusieurs parties où leurs droits et obligations sont fixés par un contrat écrit d'une durée déterminée. La contractualisation obéit aux principes suivants :

- ✓ responsabilisation des acteurs : un acteur est plus responsable s'il connaît les résultats qu'il doit atteindre, ses marges de manœuvre et l'autonomie dont il dispose

- ✓ transparence par une meilleure visibilité de l'action publique : chaque acteur s'interroge sur son action, ses buts et ses relations avec son environnement
- ✓ partenariat nouveau entre les acteurs et gestion participative : elle favorise l'association du niveau d'exécution, s'inscrit dans une démarche de progrès, indique à chacun la voie à suivre et prévoit le suivi et le contrôle de gestion¹.

La gouvernance d'un système éducatif se réfère à son système d'administration, de gestion et à la répartition des pouvoirs de décision au niveau des différentes strates. Elle renvoie aussi aux « processus formels et informels par lesquels les politiques sont formulées, les priorités identifiées, les ressources attribuées et les réformes mises en place et évaluées. » (UNESCO, 2008 : 139). Pour (Hallinger et al, 1992), la gouvernance appliquée à un système éducatif se réfère à sa décentralisation, à son organisation et à ses modes de gestion et d'administration. Elle implique la responsabilisation des parties prenantes. La notion de gouvernance porte sur l'ensemble des interactions entre une diversité d'acteurs et sur les modes d'élaboration, de coordination et d'arbitrage entre ces différentes parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre des politiques éducatives.

Pour mieux explorer les dimensions des concepts et orienter la méthodologie, nous nous sommes inspiré de la théorie du New Public Management et de celle de l'agence.

2.1. La théorie du New Public Management

L'idée principale du New Public Management est que le secteur public, organisé selon les principes de la bureaucratie wébérienne, est inefficace, et qu'il est souhaitable de transposer dans le secteur public les méthodes de gestion du secteur privé. Á la rigidité d'une administration bureaucratique centralisée, focalisée sur son propre développement, le NPM oppose un secteur public reposant sur les trois E « Économie, Efficacité, Efficience », capables de répondre à

¹ Guide méthodologique du dialogue de gestion et de la contractualisation du Ministère de l'Education nationale du Sénégal (janvier 2023)

moindre coût aux attentes des citoyens, désormais devenus des clients (Amar et Berthier, 2007). Il promeut la gestion par objectifs, l'usage d'indicateurs de performance et la responsabilisation managériale comme moyens d'accroître l'efficacité et la qualité des services publics (Hood, 1991). Le NPM recommande l'introduction de logiques contractuelles qui introduisent des relations claires entre donneurs d'ordre et prestataires, y compris au sein des appareils étatiques, en privilégiant l'output plutôt que le processus bureaucratique traditionnel. Dans notre recherche, cette théorie nous permet de clarifier les responsabilités, les indicateurs et les modalités d'évaluation. Ce modèle théorique nous donne la possibilité d'analyser, dans le cadre de la contractualisation, les processus et les pratiques qui assurent la transparence et la performance des inspections d'académie. En d'autres termes, cette théorie nous permet d'explicitier les mécanismes par lesquels la contractualisation peut influencer sur la gouvernance des inspections d'académie. Selon cette théorie, la contractualisation est définie comme un outil de pilotage stratégique formalisé, liant un donneur d'ordre (inspecteur d'académie) à un opérateur (parties prenantes) par des objectifs de performance et des indicateurs de résultats.

2.2. La théorie de l'agence

La théorie de l'agence explique comment des contrats basés sur des indicateurs de performance (liés à des objectifs) alignent les intérêts de l'agent (réalisateur) sur ceux du principal (donneur d'ordre), limitant le risque de comportement opportuniste. Une relation d'agence a deux caractéristiques principales : c'est une relation de délégation entre deux agents (ou groupe d'agents) et elle suppose une asymétrie d'information. Une relation d'agence naît dès lors qu'une personne en engage une autre pour accomplir une mission nécessitant une délégation du pouvoir de décision. (Jensen & Meckling, 1976) analysent la contractualisation comme un instrument pour réduire les asymétries d'information et aligner les intérêts entre les commanditaires (les inspecteurs d'académie) et les agents (les inspecteurs de l'Education et de la Formation, les proviseurs et les responsables des services rattachés). Ainsi, la théorie de l'agence éclaire la relation entre les inspecteurs d'académie (principal) et les autres parties prenantes (agents).

La théorie de l'agence définit la contractualisation comme l'ensemble des mécanismes par lesquels un principal (inspecteur d'académie) confie une tâche à un agent (parties prenantes) et structure les droits, obligations, incitations et moyens de contrôle pour aligner les intérêts, gérer les asymétries d'information et répartir les risques entre les deux parties. En somme, la contractualisation, selon la théorie de l'agence, n'est pas seulement un document légal mais un dispositif d'incitation et de gouvernance destiné à réduire les problèmes d'agence entre principal et agent.

Le cadre théorique inspiré des modèles du NPM et de la théorie de l'agence a permis de préciser la question de recherche et les stratégies déployées pour aboutir aux résultats. Cette recherche tente de répondre à la question suivante : dans quelle mesure la contractualisation peut-elle être un levier pour l'amélioration de la gouvernance des inspections d'académie du Sénégal ?

3. Méthodologie

Pour appréhender les enjeux et les pratiques de la gouvernance au sein des inspections d'académie, une démarche méthodologique mixte avec triangulation a été adoptée : deux séries de données (qualitatives et quantitatives) ont été recueillies et analysées séparément dans un premier temps, puis intégrées. Les études qualitatives et quantitatives se sont déroulées simultanément au cours d'une même phase du processus de recherche. Trois instruments de collecte de données ont été mobilisés pour répondre aux questions de recherche soulevées. D'une part, une revue documentaire a permis d'enrichir l'enquête de terrain. D'autre part, au regard des objectifs de recherche, du modèle d'analyse retenu, des entretiens et un questionnaire ont été privilégiés. Neuf entretiens semi-structurés ont été réalisés auprès des neuf inspecteurs d'académie choisis. Nous avons utilisé un guide d'entretien composé de cinq thèmes : le diagnostic des inspections d'académie, selon un guide articulé autour de quatre thèmes : la planification des activités, le leadership, la réalisation des activités opérationnelles et l'amélioration continue. Des questionnaires ont été administrés aux inspecteurs de l'Education

et de la Formation, aux proviseurs et aux responsables des services rattachés. Ces instruments portaient sur les dimensions suivantes : prise en compte des attentes et exigences des parties intéressées, leadership et engagement, implication des parties intéressées et amélioration continue. L'intégration des données qualitatives et quantitatives a abouti à une analyse conjointe dans la partie discussion. Cette étude s'est focalisée sur la dimension « amélioration continue » qui nous a permis de cerner les contours de la contractualisation dans le cadre de la gouvernance des inspections d'académie.

Les inspecteurs d'académie du Sénégal, les inspecteurs de l'Education et de la Formation, les proviseurs et les responsables des services rattachés sont les acteurs clés de la contractualisation dans le cadre de la mise en œuvre des projets académiques. Afin de choisir les inspecteurs d'académie enquêtés en fonction de la population cible, l'application « Mobile Aléatoire » a été utilisée. La fonctionnalité 2 qui a opéré une sélection aléatoire parmi une liste de seize inspecteurs d'académie, a permis de générer 50% + 1 des cas, soit neuf inspecteurs d'académie (IA). Dans chacune des neuf inspections retenues, ont également été enquêtés, les inspecteurs de l'Education et de la Formation, les responsables des services rattachés et les proviseurs. Au total, le questionnaire a été administré à vingt-deux (22) inspecteurs de l'Education et de la Formation (IEF), à dix-huit (18) responsables des services rattachés et à cent quarante (140) proviseurs. Précisons aussi que l'échantillonnage aléatoire s'est déroulé par population cible et par académie.

Une revue documentaire et littéraire a ciblé des contributions de chercheurs, des publications institutionnelles et les témoignages d'inspecteurs d'académie (en fonction et retraités) ainsi que d'anciens responsables du système éducatif sénégalais. Cette étape a alimenté la construction des outils d'enquête et le cadrage analytique sur la contractualisation.

Des entretiens individuels semi-structurés ont été menés avec neuf inspecteurs d'académie. Les entretiens ont été conduits à distance via la plateforme Teams, méthode choisie pour ses avantages logistiques et économiques comme le confirme Hervé « *Les techniques d'entretien à distance possèdent des avantages communs*

en matière de coût et de ciblage. L'interviewer et l'interviewé n'ayant pas à se déplacer, les frais sont réduits et les détails de mise en œuvre sont raccourcis » (Hervé, 2015, p. 25). Les entretiens ont été enregistrés (avec consentement), transcrits et codés pour l'analyse thématique.

Le questionnaire a été administré en auto-remplissage via l'outil Forms. Des médiateurs numériques, préalablement informés et formés, ont assuré l'accompagnement des répondants afin de limiter les biais et d'optimiser le taux de réponse. Par ailleurs, les inspecteurs d'académie ayant participé aux entretiens ont soutenu la diffusion et la passation des questionnaires au sein de leurs inspections.

Les données qualitatives ont été analysées par codage thématique et analyse de contenu pour extraire les traits saillants de la gouvernance. Les données quantitatives ont été traitées par des analyses descriptives. Afin d'améliorer la fiabilité des résultats, nous avons triangulé l'ensemble des données. L'intégration des deux jeux de données a été effectuée en phase d'interprétation, aboutissant à une analyse conjointe présentée dans la discussion.

4. Résultats

Pour les questionnaires soumis aux proviseurs, cent-dix (110) ont fait l'objet d'un retour, soit 78,57%. Ceux soumis aux inspecteurs de l'Education et de la Formation, aux responsables des services rattachés ont tous fait l'objet d'un retour, soit 100%.

4.1. Présentation et analyse des données

Cette partie est consacrée à la présentation et à l'analyse des principales données recueillies des différentes catégories d'acteurs enquêtés : les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education et de la Formation, les responsables des services rattachés et les proviseurs. Il convient de préciser que cette partie s'attache, dans un premier temps à présenter les données sans entrer encore dans une interprétation approfondie, puis dans un second temps à les analyser. Analyser des données est un processus consistant à rechercher des régularités dans les données recueillies au cours d'une enquête et à

comprendre ce que ces régularités signifient. Ainsi, nous présenterons et analyserons les données qualitatives issues des entretiens et celles quantitatives recueillies à travers les questionnaires.

4.1.1. Données qualitatives

Pour analyser la contractualisation dans le cadre de la gouvernance des inspections d'académie au Sénégal, des entretiens ont été menés auprès de neuf responsables académiques afin de mieux comprendre leurs pratiques, leurs contraintes et leurs perceptions de la mise en œuvre des contrats de performance. Les propos des interviewés ont permis de dégager les catégories suivantes : la planification, la mise en œuvre des activités, l'évaluation des performances et l'amélioration continue. L'analyse sera axée sur l'amélioration continue qui nous permettra de cerner les effets de la contractualisation sur la gouvernance des inspections d'académie du Sénégal.

Le principe d'amélioration continue est présent dans les discours des inspecteurs d'académie, mais son application concrète est contrastée. Certains affirment avoir signé des contrats de performance avec les autres parties prenantes. Les actions correctives sont mises en place, souvent de manière réactive (mutations, permutations, réajustements après revues). Leur efficacité n'est cependant pas systématiquement mesurée et elles ne s'inscrivent pas dans un cadre préventif. EIA6 « Oui. La revue est organisée et le rapport de performance est présenté. La contractualisation de la performance est notre approche » (EIA1). « Un système de suivi fonctionnel autour du Secrétaire Général de l'IA est mis en place avec l'implication de tous les bureaux. Il permet de surveiller l'ensemble des actions entreprises pour une meilleure efficacité du système de management. Des réunions périodiques de coordination sont également organisées » (EIA1).

La capitalisation des leçons apprises est évoquée, notamment à travers les expériences passées ou les échanges interacadémiques. Toutefois, cette pratique reste non institutionnalisée et ne bénéficie pas d'un dispositif structuré garantissant la diffusion et l'appropriation des apprentissages à grande échelle.

4.1.2. Données quantitatives

Amélioration continue

Tableau 1 : contrats de performance

Parties prenantes	Signature des contrats de performance		Evaluation des Contrats de performance	
	Oui	Non	Oui	Non
Inspecteurs de l'Education et de la Formation	40,9%	59,1%	22,7%	77,3%
Proviseurs	18%	82%	11%	89%
Responsables des services rattachés	18,2%	81,8%	18,20%	81,80%

Source : questionnaire

Le tableau ci-dessus présente les données relatives à la pratique de signature des contrats de performance entre les inspecteurs d'académie et les autres parties prenantes. Les données montrent que seulement 18% des proviseurs, 18,20 %des responsables des services rattachés et 40,9% des inspecteurs de l'Education et de la Formation ont signé des contrats de performance avec les inspecteurs d'académie. Par contre, 59,1% des inspecteurs de l'Education et de la Formation, 82% des proviseurs et 81,80% des responsables des services rattachés déclarent n'avoir pas signé de contrat de performance avec les inspecteurs d'académie. Ce constat soulève des interrogations quant à la mise en œuvre des mécanismes de suivi des performances au sein de ces structures déconcentrées. Les contrats de performance sont généralement conçus pour établir des objectifs clairs et mesurables, contribuant ainsi à l'amélioration des résultats éducatifs et à l'efficacité administrative. L'absence de ces contrats peut entraîner des incohérences dans la mise en œuvre des stratégies

éducatives, puisque les objectifs et les priorités ne seraient pas formalisés de manière adéquate.

La deuxième colonne de ce tableau fournit des informations sur l'évaluation des contrats de performance entre les inspecteurs d'académie et les parties prenantes. Les données révèlent qu'une très faible proportion, soit 11%, des proviseurs, 18,20% des responsables des services rattachés et 22,7% des inspecteurs de l'Education et de la Formation, affirme que ces contrats sont effectivement évalués. Une écrasante majorité, soit 89% des proviseurs, 81,80% des responsables des services rattachés et 77,3% des inspecteurs de l'Education et de la Formation, souligne que les contrats de performance signés ne sont pas évalués. Ce constat soulève des préoccupations concernant la mise en œuvre et l'efficacité des contrats de performance dans le cadre de la gouvernance académique. L'absence d'évaluation des contrats signifie que les objectifs préalablement fixés ne sont pas régulièrement revus et adaptés, ce qui peut limiter la capacité des structures et des établissements à s'améliorer et à répondre aux défis éducatifs.

5. Discussion

Nous présentons ici les principaux résultats issus de la recherche. Cette partie met en lumière la manière dont les neuf inspecteurs d'académie interviewés et les vingt-deux (22) inspecteurs de l'Education et de la Formation, les dix-huit (18) responsables des services (140) proviseurs soumis à un questionnaire, conçoivent et matérialisent la contractualisation dans le cadre de la gouvernance des inspections d'académie. Notre question de recherche s'intéresse à la contractualisation dans la gouvernance des inspections d'académie du Sénégal. L'objectif de cette recherche est d'analyser les pratiques de contractualisation des inspections d'académie en déterminant ses forces et ses faiblesses en vue de cerner ses effets sur les performances. Nous avons dégagé quatre catégories conceptuelles qui nous permettent d'intégrer le discours des interviewés et les réponses des acteurs ciblés par le questionnaire dans le but de déterminer les forces et les faiblesses de gouvernance des inspections d'académie. Ces catégories sont déterminées par les sept principes du management de la qualité et le check list de la norme ISO 9001 : 2015. Par catégorie,

nous entendons une façon particulière de réunir les informations, de faire état des tendances dans un corpus particulier. L'analyse se focalise sur le principe de l'amélioration continue qui permet de cerner les contours de la contractualisation.

5.1. Signature des contrats de performance

Les discours des inspecteurs d'académie et l'analyse documentaire révèlent une pratique de contractualisation qui accompagne les projets académiques. Les propos des inspecteurs d'académie ne sont pas confirmés par la majorité des parties prenantes. La contractualisation varie d'une académie à une autre et a un taux de réalisation faible. Seuls 22,7% des inspecteurs de l'Education et de la Formation, 11 %, des proviseurs et 18,20% des responsables des services rattachés enquêtés ont signé un contrat de performance avec leurs inspecteurs d'académie. Même si, aujourd'hui les contrats de performance demeurent des outils de pilotage du système éducatif sénégalais, la triangulation des données révèle un taux de réalisation faible.

L'analyse documentaire a aussi révélé que les contrats de performance ne sont pas signés à l'issue d'un dialogue de gestion. Le dialogue de gestion est aujourd'hui fortement recommandé par les autorités. En effet, son principal enjeu est d'optimiser la gestion publique et de définir la performance recherchée, compte tenu du niveau de ressources mis à disposition. Il permet de passer d'une logique de simple répartition du budget ou d'une dotation vers un dialogue budgétaire fondé sur les moyens nécessaires pour atteindre la performance recherchée.

5.2. Évaluation des contrats de performance

Les contrats signés ne sont pas évalués comme le confirment 77,3%. 82% des proviseurs, 89% des inspecteurs et 81,80% des responsables des services rattachés. Même si, aujourd'hui les contrats de performance demeurent des outils de pilotage du système éducatif sénégalais, les résultats révèlent un faible dispositif de suivi-évaluation. En effet, une évaluation à mi-parcours des contrats de performance est d'abord réalisée en vue d'identifier les difficultés et d'apporter des mesures correctives. L'évaluation annuelle est réalisée

par le Ministère de l'Éducation nationale qui analyse avec les contractants les progrès réalisés et les difficultés rencontrées afin de proposer des améliorations. L'évaluation continue permet de mesurer les progrès, d'identifier les écarts et d'ajuster les stratégies. Une gouvernance efficace intègre les résultats des évaluations dans la planification future, favorisant l'apprentissage organisationnel.

Conclusion

Cet article a examiné la contractualisation dans le contexte de la gouvernance des inspections d'académie du Sénégal, en déterminant ses forces et ses faiblesses. Son objectif est de voir dans quelle mesure cette pratique peut contribuer à l'amélioration de la gouvernance des inspections d'académie du Sénégal.

L'étude a révélé un début de mise en œuvre des contrats de performance à travers les projets académiques avec un taux de réalisation faible. L'hypothèse selon laquelle la contractualisation contribue à l'amélioration de la gouvernance des inspections d'académie du Sénégal, trouve un appui empirique. En effet, les données qualitatives et quantitatives révèlent une volonté manifeste des inspecteurs d'académie de signer des contrats de performance avec les inspecteurs de l'Éducation et de la Formation, les proviseurs et les responsables des services rattachés, même si la mise en œuvre demeure faible. Les résultats montrent que, dans le cadre de la mise en œuvre des projets académiques, des stratégies sont développées pour opérationnaliser la contractualisation. Aujourd'hui, dans le système éducatif sénégalais, la contractualisation apparaît comme un instrument potentiellement utile pour améliorer la gouvernance des inspections d'académie : elle offre des moyens de responsabilisation des acteurs, d'alignement des objectifs, de renforcement de la reddition des comptes et de transparence pour une meilleure visibilité de l'action publique. L'article a aussi passé en revue le dialogue de gestion qui accompagne le processus de contractualisation en se focalisant sur la définition des objectifs et sur la réalisation d'un lien entre la performance et les ressources disponibles.

L'étude apporte des contributions théoriques en clarifiant le processus de contractualisation pour son efficacité à améliorer la

gouvernance des institutions publiques. Sur le plan pratique, l'étude livre un cadre opérationnel susceptible d'orienter les inspecteurs d'académie.

Les recherches futures devraient explorer l'alignement progressif des structures éducatives sur la contractualisation, en évaluant les effets sur les performances des structures scolaires.

Références

AMAR Anne et BERTHIER Ludovic, 2007, « Le nouveau management public : avantages et limites », In *Gestion et Management Publics*, Vol 5 Décembre 2007, pp 1-13.

BARTOLI Alain, 2009, *Management dans les organisations publiques*, Dunod, 3è édition, Paris

Décret n° 2020-1036 du 15 mai 2020 relatif au contrôle de gestion.

Directives N° 06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de finances au sein de l'Union Economique et Ouest Monétaire Africaine.

MERCIER Jean, 2010, *L'Administration publique. De l'Ecole classique au nouveau management public*, Presses de l'Université Laval, Québec

Norme internationale ISO 9000, systèmes de management de la qualité — principes essentiels et vocabulaire

Norme internationale ISO 9001, systèmes de management de la qualité — exigences, version 2015

OCDE, 2008, *Améliorer le leadership scolaire*, Volume 1 : Politiques et pratiques.

Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Equité et de la Transparence-Education/Formation (PAQUET-EF) (2018-2030).

Programme d'Appui au Développement de l'Education au Sénégal (2019-2023).

TEDDLIE Charles and TASHAKKORI Abbas, 2009, *Foundations of Mixed Methods Research. Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences*, Sage (Thousand Oaks, CA), États-Unis

VERHOEST Koen, STEVEN Van Thiel and BOUCKAERT Geert, 2012, “Government–agency relationships across countries: A comparative framework”. In: Government–agency relationships across countries, Comparative perspectives, pp 1–27, Palgrave Macmillan

Effets Différenciés de la Fréquentation de l'Éducation Préscolaire sur les Performances en Français en Classe de 6e : Analyse Comparative à Mesures Répétées en Contexte Burkinabè

Boukaré KABORÉ

Université Norbert ZONGO, Burkina Faso
boukaryjonaskabore@gmail.com

Résumé :

Cette étude examine les effets de la fréquentation préscolaire sur les performances en français des élèves de 6e au Burkina Faso. Menée à Saaba auprès de 400 élèves (200 préscolarisés et 200 non préscolarisés), elle combine une analyse quantitative à mesures répétées sur trois trimestres et des entretiens avec dix enseignants de français. Les résultats montrent que les élèves préscolarisés obtiennent des performances significativement supérieures dans les trois compétences évaluées : langue (+2,7/30), compréhension de texte (+1,2/10) et expression écrite (+2,2/20). Ces écarts se maintiennent tout au long de l'année sans se résorber. Les préscolarisés sont également plus nombreux à atteindre la moyenne (84 % contre 61 % en langue) et présentent des performances plus homogènes. Les entretiens confirment leur aisance langagière et leur autonomie. Interprétés à la lumière des théories de Vygotsky et de Bourdieu, ces résultats indiquent que le préscolaire constitue un levier structurant pour les apprentissages, mais que son accès limité (taux de préscolarisation de 8,2 %) pose un problème d'équité. L'étude plaide pour le développement d'une offre préscolaire de qualité, particulièrement en milieu rural.

Mots-clés : éducation préscolaire, performances en français, classe de 6e, Burkina Faso, inégalités scolaires

Abstract :

This study investigates the effects of preschool attendance on French language performance among 6th-grade students in Burkina Faso. Conducted in Saaba with 400 students (200 preschooled and 200 non-preschooled), it combines repeated-measures quantitative analysis over three terms with interviews of ten French teachers. Results show that preschooled students achieve significantly higher performance in all three assessed competencies : language (+2.7/30), reading comprehension (+1.2/10), and writing (+2.2/20). These gaps persist throughout the year without diminishing. Preschooled students are also more likely to reach the passing grade (84% versus 61% in language) and exhibit more homogeneous performance. Interviews confirm their greater language fluency and autonomy.

Interpreted through Vygotsky's and Bourdieu's theories, these findings highlight preschool as a structuring lever for learning, while its limited access (8.2% enrollment rate) raises equity concerns. The study advocates for expanding quality preschool provision, particularly in rural areas.

Keywords : preschool education, French language performance, 6th grade, Burkina Faso, educational inequalities

Introduction

L'entrée en classe de sixième constitue une étape déterminante dans le parcours scolaire des élèves au Burkina Faso. Elle marque le passage d'un enseignement primaire principalement orienté vers l'acquisition des apprentissages fondamentaux à un cycle post-primaire caractérisé par une diversification des disciplines et un accroissement des exigences académiques. Dans ce contexte, la maîtrise du français occupe une place centrale. À la fois discipline d'enseignement et langue d'enseignement, le français conditionne l'accès aux savoirs dans l'ensemble des autres matières. Le Cadre d'orientation des curricula de l'éducation de base souligne que la maîtrise de cette langue constitue un facteur déterminant de la réussite scolaire et de la poursuite du parcours éducatif (Ministère de l'Éducation nationale, 2022). Ainsi, les difficultés observées en français dès l'entrée en classe de sixième peuvent affecter l'ensemble des apprentissages et compromettre la progression scolaire des élèves. Toutefois, les élèves n'abordent pas cette étape du système éducatif avec les mêmes acquis. Certains ont bénéficié d'une préparation scolaire dans des structures d'éducation préscolaire, tandis que d'autres ont intégré directement l'école primaire sans avoir connu d'expérience éducative institutionnelle préalable. Cette diversité des trajectoires éducatives soulève une question centrale : dans quelle mesure la fréquentation de l'éducation préscolaire influence-t-elle les performances scolaires ultérieures, notamment en français ? Cette interrogation est d'autant plus pertinente que, si de nombreuses études documentent les effets positifs du préscolaire au primaire, peu s'intéressent à la persistance de ces acquis dans les niveaux d'enseignement ultérieurs, notamment au post-primaire.

Au Burkina Faso, l'éducation préscolaire s'adresse aux enfants âgés de trois à six ans et se structure généralement en trois niveaux : petite section, moyenne section et grande section. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, elle est reconnue comme une composante du continuum de l'éducation de base et relève de la responsabilité du Ministère de l'Éducation nationale. Elle est assurée dans des structures publiques, privées ou communautaires, notamment les centres d'éveil et d'éducation préscolaire communément appelés *bissongo*. Malgré les efforts engagés pour développer ce sous-secteur, la préscolarisation demeure encore limitée : le taux brut de préscolarisation était d'environ 8,2 % pour l'année scolaire 2024-2025, avec d'importantes disparités entre les régions et une forte concentration des structures en milieu urbain. Cette situation soulève des enjeux d'équité éducative, car tous les enfants ne bénéficient pas des mêmes opportunités de préparation aux apprentissages scolaires.

La littérature scientifique montre que l'éducation préscolaire joue un rôle essentiel dans le développement des compétences cognitives, langagières et sociales, fondements cruciaux pour les apprentissages scolaires ultérieurs (Shonkoff & Phillips, 2000 ; Barnett & Hustedt, 2019). Les travaux de Vygotsky (1978) insistent sur l'importance de l'interaction sociale et de l'exposition précoce au langage dans l'acquisition de compétences scolaires. Plusieurs études en Afrique de l'Ouest confirment ces résultats. Par exemple, l'étude Jàngandoo menée au Sénégal indique que les enfants ayant fréquenté des structures préscolaires présentent des niveaux de compétence plus élevés en lecture, en mathématiques et en culture générale (Faye & Diop, 2021). Au Burkina Faso, Roamba (2023) montre que les élèves ayant bénéficié d'une éducation préscolaire obtiennent de meilleurs résultats en lecture, calcul et écriture dès les premières classes du primaire, tandis que Traoré (2024) souligne que le préscolaire favorise la socialisation et la transition entre la famille et l'école, facilitant l'adaptation progressive aux exigences du système éducatif formel. Ces résultats suggèrent que le préscolaire peut contribuer à la familiarisation avec le langage scolaire, au développement des compétences communicationnelles et à l'acquisition de dispositions favorables à l'apprentissage. Cependant, la question de la persistance

de ces acquis dans les niveaux supérieurs reste peu explorée, en particulier en classe de sixième, où les exigences en compréhension écrite, production de textes et maîtrise des structures linguistiques sont accrues. L'analyse des performances en français à ce niveau constitue donc un indicateur pertinent pour évaluer si les bénéfices associés à la fréquentation du préscolaire se prolongent au-delà du cycle primaire. C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude. Elle vise à analyser les effets différenciés de la fréquentation de l'éducation préscolaire sur les performances en français des élèves de classe de sixième au Burkina Faso. L'approche adoptée repose sur l'observation comparative de l'évolution des résultats scolaires au cours des trois trimestres d'une même année. L'étude cherche, d'une part, à identifier l'existence éventuelle d'un écart de performance entre les élèves ayant fréquenté le préscolaire et ceux qui n'en ont pas bénéficié, et, d'autre part, à examiner l'évolution de cet écart au cours de l'année scolaire. L'hypothèse centrale est que les élèves ayant fréquenté l'éducation préscolaire présentent des performances plus élevées en français à l'entrée en sixième et une progression plus favorable au cours de l'année scolaire. Au-delà de son intérêt scientifique, cette étude apporte une contribution pratique à l'élaboration de politiques éducatives. Dans un contexte où l'offre préscolaire demeure limitée et les ressources éducatives contraintes, disposer de données empiriques sur les effets du préscolaire peut éclairer les décisions relatives au développement de ce sous-secteur, et contribuer à renforcer l'efficacité et l'équité du système éducatif burkinabè.

1. Cadre conceptuel

Le cadre conceptuel de cette recherche vise à clarifier les concepts opératoires mobilisés, à définir les variables centrales et à expliciter les relations supposées entre la fréquentation de l'éducation préscolaire et les performances en français en classe de 6e au Burkina Faso. Il repose sur l'idée que l'expérience éducative précoce constitue un facteur structurant du développement langagier et des trajectoires scolaires ultérieures, tout en reconnaissant que cette influence s'exerce dans un environnement marqué par des inégalités structurelles et un plurilinguisme complexe.

1.1 La fréquentation de l'éducation préscolaire comme variable explicative

L'éducation préscolaire désigne l'ensemble des dispositifs institutionnels destinés aux enfants âgés de 3 à 6 ans, visant leur développement global à travers des activités d'éveil cognitif, linguistique et socio-affectif. Au Burkina Faso, elle constitue le premier niveau formel d'enseignement, bien que son accès demeure profondément inégal selon les zones géographiques (urbain/rural) et les milieux sociaux, comme le montre le taux de préscolarisation de 8,2 % en 2024, majoritairement concentré dans les centres urbains. La littérature internationale récente confirme que la participation à une éducation préscolaire structurée favorise le développement des compétences pré-académiques, notamment langagières, qui sont déterminantes pour les apprentissages ultérieurs. Heckman et al. (2010, 2013) montrent que les investissements éducatifs précoces produisent des rendements élevés en raison de la plasticité cognitive et linguistique du jeune enfant, introduisant le concept de *skill begets skill*, selon lequel les compétences acquises tôt facilitent l'acquisition d'autres compétences. De même, les synthèses de Ramey et Ramey (2019) soulignent que la qualité des interactions éducatives précoces (langage riche, stimulation cognitive et soutien individualisé) influence durablement les performances scolaires.

Dans cette recherche, la fréquentation du préscolaire est conceptualisée comme une exposition institutionnelle précoce susceptible de structurer les bases langagières et cognitives nécessaires aux apprentissages formels. Elle est considérée non comme un simple passage administratif, mais comme une expérience formative contribuant à la socialisation scolaire et à l'appropriation des codes linguistiques et comportementaux de l'école.

1.2 Les performances en français comme variable dépendante

Les performances en français constituent l'indicateur principal de la réussite académique analysé dans cette étude. Elles renvoient au niveau de maîtrise des compétences linguistiques attendues en classe de 6e, notamment en compréhension écrite, expression écrite, vocabulaire et grammaire. Ces performances sont mesurées à travers

les notes trimestrielles, considérées comme un indicateur synthétique de l'acquisition des compétences prescrites par le programme officiel. Le choix du français comme discipline de référence se justifie par son statut de langue officielle et unique langue d'enseignement au Burkina Faso. La maîtrise de la langue scolaire représente un capital culturel déterminant pour la réussite académique (Bourdieu & Passeron, 1990), en particulier dans des contextes plurilingues où le français diffère de la langue maternelle de l'élève. Ainsi, les élèves ayant fréquenté le préscolaire peuvent disposer d'un avantage comparatif grâce à une exposition précoce au français, réduisant l'écart avec les exigences de l'école secondaire.

1.3 L'approche à mesures répétées et la notion de trajectoire scolaire

L'originalité du cadre conceptuel réside dans l'intégration d'une dimension temporelle. Les performances en français sont observées à trois moments distincts de l'année scolaire (trimestres 1, 2 et 3), permettant une analyse «à mesures répétées». Cette approche longitudinale intra-annuelle privilégie l'étude des trajectoires individuelles plutôt que celle des écarts statiques. Transposée du champ des trajectoires de vie en sociologie (Sampson & Laub, 1993) à l'éducation, cette perspective permet d'examiner si l'avantage préscolaire se maintient, s'amplifie (effet Matthieu) ou s'atténue (effet de rattrapage) au fil des trimestres. Elle offre ainsi une lecture dynamique de l'impact du préscolaire sur le parcours scolaire.

1.4 Les effets différenciés et la médiation contextuelle

L'impact de la fréquentation du préscolaire n'est ni uniforme ni automatique : il varie selon les contextes et caractéristiques individuelles. Les rapports récents de l'UNESCO (2020) et les travaux de Sylva et al. (2019) montrent que les bénéfices du préscolaire dépendent de :

- la qualité de la structure (formation des enseignants, ratio élèves/adulte, ressources pédagogiques) ;
- la continuité pédagogique avec le primaire ;
- l'environnement socio-économique et culturel des enfants.

Au Burkina Faso, les variables modératrices importantes incluent :

- le milieu de résidence (urbain/rural) ;
- le genre ;
- le capital culturel familial (niveau d'éducation des parents, présence de livres, langue parlée à la maison) ;
- la qualité de l'établissement fréquenté.

Ainsi, le cadre conceptuel adopte une perspective interactionnelle, envisageant plusieurs scénarios : effet cumulatif (écart qui se creuse), effet compensatoire (écart qui se réduit) ou effet stable (écart maintenu).

1.5 Articulation conceptuelle du modèle

Le modèle suppose que la fréquentation du préscolaire influence durablement les performances en français en 6e. La variable indépendante est la fréquentation du préscolaire (oui/non, éventuellement précisée par durée et type de structure). L'effet attendu est médiatisé par le développement précoce des compétences langagières et des dispositions scolaires (attention, respect des consignes, appropriation des codes linguistiques). La variable dépendante correspond aux performances en français, mesurées aux trois trimestres. Des variables de contrôle (milieu de résidence, genre, statut socio-économique) sont intégrées afin d'isoler l'effet propre de la préscolarisation et d'en examiner les variations contextuelles. Ainsi articulé, le modèle offre une lecture dynamique et contextualisée du rôle du préscolaire dans la formation des inégalités scolaires au Burkina Faso, en intégrant à la fois les effets directs et différenciés selon le contexte.

2. Cadre théorique de l'étude

L'éducation préscolaire repose sur des fondements théoriques soulignant l'importance d'une prise en charge éducative précoce dans le développement cognitif, langagier et socio-affectif de l'enfant. Parmi les approches pertinentes pour analyser ses effets sur les performances en français en classe de 6e au Burkina Faso figurent la

perspective socioconstructiviste issue des travaux de Lev Vygotsky et la théorie du capital culturel développée par Pierre Bourdieu. Ces deux cadres, complémentaires, permettent d'expliquer à la fois les mécanismes d'apprentissage précoce du langage et les enjeux de reproduction ou de réduction des inégalités scolaires.

2.1 La perspective socioconstructiviste : langage, interaction et médiation pédagogique

Les travaux fondateurs du psychologue russe Lev Vygotsky (1896-1934) ont profondément renouvelé la compréhension du développement cognitif de l'enfant. Selon lui, les fonctions psychiques supérieures (mémoire, attention, raisonnement) se développent d'abord dans l'interaction sociale avant d'être intériorisées individuellement (Vygotsky, 1934/1997). Le langage joue un rôle central, à la fois comme outil de communication et comme instrument de structuration de la pensée. Le concept de zone proximale de développement (ZPD), définie comme la distance entre ce que l'enfant peut accomplir seul et ce qu'il peut réaliser avec l'aide d'un adulte ou de pairs plus compétents, est particulièrement pertinent pour l'éducation préscolaire (Vygotsky, 1934/1997, p. 351). Les activités dirigées jeux symboliques, comptines, récits et interactions collectives créent un environnement de médiation pédagogique où l'éducateur guide l'enfant vers des compétences qu'il ne pourrait atteindre seul. Des travaux récents confirment et actualisent cette perspective. Par exemple, Hsin & Wu (2011) montrent que les interactions verbales précoces dans un contexte éducatif structuré favorisent la maîtrise du vocabulaire et la compréhension syntaxique, et ce même dans des contextes plurilingues. Mashburn et al. (2019) indiquent que la qualité des interactions éducatives précoces (langage riche, attention individualisée) prédit de manière significative les compétences linguistiques et scolaires ultérieures.

Dans le contexte burkinabè, où le français est langue d'enseignement mais souvent langue seconde des élèves, l'exposition précoce à des interactions verbales en français dans le préscolaire peut faciliter l'appropriation progressive des codes linguistiques scolaires. Elle constitue une immersion précoce dans un environnement

langagier structuré qui prépare l'enfant aux exigences de la classe de 6e.

2.2 La théorie du capital culturel : familiarisation aux codes scolaires et reproduction des inégalités

La théorie du capital culturel développée par Pierre Bourdieu (1970, 1979) éclaire les mécanismes sociaux qui sous-tendent la réussite scolaire et la reproduction des inégalités. Selon cette perspective, le succès à l'école ne dépend pas uniquement des aptitudes individuelles, mais également de la possession d'un capital culturel qui se manifeste à travers des dispositions durables, telles que l'aisance verbale et les pratiques discursives, des biens culturels disponibles dans l'environnement familial, tels que les livres et outils éducatifs, et des reconnaissances institutionnelles formalisées par des diplômes ou titres scolaires. L'institution scolaire valorise implicitement certaines compétences linguistiques et cognitives, ainsi que la familiarité avec les codes culturels considérés comme légitimes, créant ainsi un avantage initial pour les enfants issus de milieux favorisés.

Dans ce cadre, l'éducation préscolaire peut jouer un double rôle. D'une part, elle constitue un espace de socialisation scolaire permettant aux enfants défavorisés de se familiariser avec les codes et normes de l'école. Cette exposition précoce au langage et aux pratiques scolaires facilite l'acquisition des compétences langagières et des comportements attendus, pouvant ainsi compenser en partie les désavantages liés à leur origine sociale. D'autre part, si l'accès au préscolaire demeure socialement sélectif, comme c'est le cas au Burkina Faso où le taux de fréquentation est de 8,2 % et concentré en milieu urbain, cette expérience peut renforcer les inégalités existantes. Les enfants ayant déjà un capital culturel familial accru bénéficient alors d'un double avantage : celui transmis par leur famille et celui apporté par le préscolaire, accentuant l'écart avec les élèves non préscolarisés. Des études récentes confirment la variabilité de ces effets selon le contexte et la qualité des structures. Melhuish et al. (2015) montrent que l'impact du préscolaire est conditionné par le niveau socio-économique et par la qualité de l'établissement, tandis que Sylva et al. (2019) soulignent que les enfants défavorisés tirent le

plus de bénéfiques des programmes préscolaires de haute qualité, mais que leur accès reste limité. Dans cette optique, l'analyse à mesures répétées adoptée dans cette étude permet d'observer si les avantages acquis par la fréquentation du préscolaire se maintiennent, s'amplifient, ou s'atténuent au fil du temps scolaire. Cette démarche offre ainsi un cadre empirique pour tester les hypothèses issues des deux théories : d'un côté, les compétences précoces constitueraient une base durable pour les apprentissages futurs en français, conformément aux principes vygotskiens et à l'approche de Heckman sur le "skill begets skill"; de l'autre, l'école secondaire pourrait atténuer certaines inégalités initiales, en agissant comme un médiateur qui compense partiellement les désavantages sociaux.

2.3 Synthèse et pertinence pour l'étude

En combinant les perspectives socioconstructivistes et du capital culturel, ce cadre théorique offre un double éclairage sur les effets du préscolaire. Il permet d'une part de comprendre les mécanismes cognitifs et langagiers, montrant comment l'exposition précoce à un environnement structuré favorise le développement du langage, la structuration de la pensée et l'acquisition des compétences scolaires. Il éclaire d'autre part les mécanismes sociaux et structurels, en montrant comment l'accès au préscolaire interagit avec le milieu familial, le genre et la qualité des établissements pour produire des effets différenciés sur la réussite scolaire. Cette articulation théorique justifie le choix méthodologique de mesures répétées et l'analyse des trajectoires scolaires, offrant un cadre pour étudier la dynamique des effets de la fréquentation du préscolaire sur les performances en français des élèves de 6e au Burkina Faso.

3. Méthodologie de la recherche

La présente étude adopte une approche méthodologique mixte à dominante quantitative, articulée autour d'un design quasi-expérimental à mesures répétées, complété par des données qualitatives issues d'entretiens semi-directifs. Ce choix se justifie par l'objet de recherche : il s'agit d'évaluer les effets différenciés de la fréquentation de l'éducation préscolaire sur les performances en

français des élèves de 6e, tout en explorant les mécanismes pédagogiques et sociaux sous-jacents aux différences observées.

3.1 Type de recherche et design

La recherche est quantitative et descriptive-explicative, intégrant un volet qualitatif pour comprendre les perceptions et pratiques pédagogiques des enseignants. Le design retenu repose sur des mesures répétées, permettant d'observer l'évolution des performances des élèves sur les trois trimestres de l'année scolaire. Cette approche longitudinale intra-annuelle offre une lecture dynamique des trajectoires scolaires et permet de tester l'hypothèse centrale selon laquelle la fréquentation du préscolaire influence non seulement les performances initiales en français, mais aussi la progression au cours de l'année.

3.2 Population et échantillonnage

La population cible est constituée de l'ensemble des élèves de 6e dans la commune rurale de Saaba, province du Kadiogo. La sélection de cette commune répond à sa diversité éducative (présence d'écoles publiques, privées et de structures préscolaires variées) et à la mixité sociale de ses élèves. L'échantillon a été constitué en deux étapes : d'abord, 10 établissements ont été sélectionnés aléatoirement, en respectant la répartition publique/privée (7 publics et 3 privés) ; ensuite, au sein de chaque établissement, une classe de 6e a été tirée au sort, et 40 élèves par classe ont été sélectionnés aléatoirement, pour un total de 400 élèves. L'échantillon se divise en deux groupes équivalents : 200 élèves préscolarisés et 200 élèves non préscolarisés. Des critères d'inclusion stricts ont été appliqués pour garantir la comparabilité des groupes, notamment la régularité de la scolarisation, l'absence de redoublement et la disponibilité de dossiers scolaires complets.

3.3 Instruments et collecte des données

Les données quantitatives portent sur les performances en français, mesurées à travers les notes des devoirs et compositions trimestriels pour trois compétences : langue, compréhension de texte et expression écrite. Une note globale a été calculée par élève pour chaque trimestre.

Seules les épreuves communes au sein de chaque établissement ont été prises en compte afin d'assurer la comparabilité. Les notes ont été collectées auprès des secrétariats scolaires après autorisation des chefs d'établissement. Le volet qualitatif repose sur des entretiens semi-directifs menés auprès des 10 enseignants de français des classes sélectionnées. Les entretiens, d'une durée moyenne de 45 minutes, ont exploré quatre thèmes : les écarts observés entre élèves, les stratégies pédagogiques mises en œuvre, les difficultés spécifiques en français, et le contexte et les ressources disponibles pour l'enseignement. Tous les entretiens ont été intégralement retranscrits pour analyse.

3.4 Analyse des données

L'analyse quantitative a été réalisée à l'aide des logiciels SPSS 26 et Excel. Après un traitement descriptif (moyennes, écarts-types, effectifs), une ANOVA à mesures répétées a été conduite pour évaluer trois effets principaux : l'effet inter-sujets (différences globales entre les groupes), l'effet intra-sujets (évolution des performances au fil des trimestres), et l'effet d'interaction groupe \times temps (différences de progression entre groupes). Les conditions d'application ont été vérifiées (normalité par Shapiro-Wilk, sphéricité par Mauchly), avec correction de Greenhouse-Geisser si nécessaire. Le seuil de significativité a été fixé à 0,05 et les tests post-hoc de Bonferroni ont été appliqués le cas échéant. L'importance pratique des effets observés a été estimée par l'êta-carré partiel (η^2p). Les données qualitatives ont été analysées selon la méthode thématique de Braun et Clarke (2006), incluant lecture flottante, codage systématique, regroupement en thèmes et interprétation en relation avec les résultats quantitatifs. Cette combinaison de méthodes permet de relier les effets observés sur les performances aux pratiques pédagogiques et au contexte éducatif des élèves.

3.5 Considérations éthiques

La recherche a respecté les principes éthiques fondamentaux : autorisations administratives obtenues auprès de la Direction provinciale de l'éducation et des chefs d'établissement, consentement éclairé des enseignants et information des parents pour les élèves, anonymisation des données, et droit de retrait à tout moment.

3.6 Limites méthodologiques

Plusieurs limites sont à signaler. L'étude est limitée à une seule commune, ce qui restreint la généralisation des résultats. La variable préscolarisation est mesurée de manière binaire, sans tenir compte de la durée ou de la qualité de la fréquentation. Enfin, bien que les notes soient standardisées au sein de chaque établissement, des variations entre établissements peuvent introduire un effet établissement non contrôlé statistiquement. Ces limites constituent toutefois des pistes pour des recherches futures.

4. Résultats

Cette section présente les résultats relatifs aux performances en français des élèves de 6e selon leur fréquentation ou non de l'éducation préscolaire, en s'appuyant sur l'analyse des trois compétences évaluées par les programmes officiels : langue, compréhension de texte et expression écrite. L'objectif est de rendre compte non seulement de l'avantage éventuel des préscolarisés, mais également de la dynamique des performances au cours de l'année scolaire. Les données qualitatives issues des entretiens avec les enseignants viennent compléter et enrichir l'interprétation des résultats quantitatifs.

4.1 Performance en langue

L'analyse des performances en langue révèle un avantage net pour les élèves ayant fréquenté le préscolaire. Sur l'ensemble de l'année scolaire, la moyenne des préscolarisés s'établit à 22,6/30, contre 19,9/30 pour les non préscolarisés, soit un écart moyen de 2,7 points. Cet écart, déjà présent au premier trimestre (21,4 contre 18,7), se maintient au second (22,7 contre 19,9) et au troisième trimestre (23,6 contre 21,0). L'ANOVA à mesures répétées confirme un effet principal du groupe significatif ($F = 42,3$; $p < 0,001$), montrant que cette différence ne relève pas du hasard. L'effet du temps est également significatif ($F = 28,6$; $p < 0,001$), traduisant une progression générale des performances au fil des trimestres. En revanche, l'interaction entre groupe et temps n'étant pas significative

($p = 0,473$), la progression est parallèle dans les deux groupes : l'écart initial se maintient sans se creuser ni se réduire.

D'autres indicateurs renforcent ces observations. La proportion d'élèves atteignant la moyenne minimale de 15/30 est de 84 % chez les préscolarisés contre 61 % chez les non préscolarisés, et 76 % des préscolarisés progressent entre le premier et le troisième trimestre, contre 68 % des non préscolarisés. L'écart-type moyen, plus faible chez les préscolarisés (2,5 contre 3,1), traduit une plus grande homogénéité des résultats dans ce groupe.

Les entretiens avec les enseignants permettent d'expliquer ces écarts : selon eux, les élèves préscolarisés disposent d'un vocabulaire plus étendu et manipulent plus aisément les règles grammaticales, ce qui leur permet de comprendre les consignes sans reformulation. À l'inverse, les non préscolarisés rencontrent des difficultés pour identifier la nature des mots et appliquer les règles, nécessitant un accompagnement plus détaillé. Comme le souligne un enseignant : « Ceux qui n'ont pas fait la maternelle, on dirait qu'ils découvrent une langue étrangère, alors que les autres ont déjà un bain linguistique ».

4.2 Performance en compréhension de texte

En compréhension de texte, les différences sont également significatives. Les élèves préscolarisés obtiennent une moyenne annuelle de 8,3/10, contre 7,1/10 pour les non préscolarisés, soit un écart de 1,2 point. Déjà perceptible au premier trimestre (7,8 contre 6,6), cet écart se maintient aux deuxième et troisième trimestres (8,3 contre 7,0 puis 8,9 contre 7,6), avec une légère tendance à l'accentuation. L'ANOVA confirme un effet principal du groupe hautement significatif ($F = 68,4$; $p < 0,001$) et un effet du temps également significatif ($F = 52,1$; $p < 0,001$). L'interaction groupe-temps se situe à la limite de significativité ($p = 0,068$), suggérant une possible accentuation de l'écart, bien que celle-ci ne soit pas confirmée au seuil de 0,05.

La proportion d'élèves atteignant la moyenne minimale de 5/10 est de 93 % chez les préscolarisés, contre 72 % chez les non préscolarisés. Concernant la progression intra-annuelle, 81 % des préscolarisés améliorent leur performance entre le premier et le

troisième trimestre, contre 70 % des non préscolarisés. L'écart-type plus faible chez les préscolarisés (0,7 contre 1,1) indique une homogénéité renforcée.

Les enseignants confirment ces observations qualitatives : les élèves préscolarisés lisent plus fluidement et comprennent rapidement le sens global des textes. Ils identifient sans difficulté les personnages, le cadre et l'action, et sont capables de faire des inférences. Les non préscolarisés, en revanche, « butent souvent sur les mots », perdent le fil du texte et nécessitent un guidage plus important pour extraire les informations essentielles.

4.3 Performance en expression écrite

Les performances en expression écrite confirment la tendance générale. Les élèves préscolarisés obtiennent une moyenne annuelle de 15,7/20 contre 13,5/20 pour les non préscolarisés, soit un écart de 2,2 points. Les écarts trimestriels restent stables : 14,8 contre 12,6 au premier trimestre, 15,7 contre 13,5 au second, et 16,7 contre 14,5 au troisième. L'ANOVA révèle un effet groupe significatif ($F = 51,8$; $p < 0,001$) et un effet temps significatif ($F = 38,4$; $p < 0,001$), tandis que l'interaction n'est pas significative ($p = 0,625$). La proportion d'élèves atteignant la moyenne minimale de 10/20 est de 88 % pour les préscolarisés et de 68 % pour les non préscolarisés. Quant à la progression, 79 % des préscolarisés améliorent leur performance sur l'année contre 65 % des non préscolarisés. L'écart-type est légèrement inférieur chez les préscolarisés (1,9 contre 2,1), bien que cette différence ne soit pas statistiquement significative.

Les enseignants soulignent que les productions écrites des préscolarisés sont mieux structurées, avec une organisation cohérente et l'usage approprié des connecteurs logiques. Leurs textes sont plus longs, plus imaginatifs et présentent une orthographe plus correcte, signe d'une meilleure appropriation de la norme écrite. Les non préscolarisés, eux, produisent des textes plus courts, souvent juxtaposés sans lien logique, et semblent freinés par la peur de commettre des fautes.

4.4 Synthèse des résultats

L'ensemble des résultats converge vers des constats majeurs. La fréquentation de l'éducation préscolaire est associée à des performances significativement supérieures en français, et ce pour toutes les compétences évaluées. L'effet est particulièrement marqué pour la compréhension de texte et l'expression écrite. L'avantage initial des préscolarisés se maintient tout au long de l'année scolaire, l'absence d'interaction significative groupe-temps indiquant que l'école ne compense pas le retard des non préscolarisés. De plus, la dispersion des résultats est moindre chez les préscolarisés, surtout en langue et compréhension, suggérant un effet de réduction des inégalités internes au groupe. Les données qualitatives corroborent ces observations : elles mettent en évidence une aisance langagière, une meilleure compréhension des consignes, une plus grande autonomie et des productions écrites de meilleure qualité chez les élèves ayant bénéficié d'une éducation préscolaire. L'effet varie selon les compétences, étant plus prononcé en compréhension de texte et expression écrite, et légèrement moins marqué en langue, tout en restant significatif. Ces résultats confirment l'hypothèse centrale selon laquelle la fréquentation du préscolaire confère un avantage durable et mesurable en français à l'entrée au collège

5. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en lumière un avantage significatif et durable des élèves ayant fréquenté l'éducation préscolaire sur leurs performances en français en classe de 6e, dans la commune rurale de Saaba au Burkina Faso. Les écarts observés en langue, en compréhension de texte et en expression écrite, qui se maintiennent tout au long de l'année scolaire sans se résorber, confirment l'hypothèse centrale de notre recherche et invitent à une interprétation à la lumière du cadre théorique adopté.

La perspective socioconstructiviste de Vygotsky permet de comprendre les mécanismes cognitifs et langagiers à l'origine de cet

avantage. Dans un contexte où le français constitue pour la majorité des élèves une langue seconde, différente de leur langue maternelle, l'exposition précoce à des interactions verbales structurées au sein d'un environnement de médiation pédagogique apparaît déterminante. Les enfants préscolarisés bénéficient de ce que l'on peut qualifier de "bain langagier pédagogique", qui leur permet de s'approprier progressivement les codes linguistiques scolaires avant même leur entrée au primaire. En arrivant en 6e, ces élèves disposent de bases langagières solides, facilitant la compréhension des consignes, l'accès aux textes et la production d'écrits structurés. La progression parallèle observée entre les deux groupes au fil de l'année souligne que cet avantage initial se maintient, sans être compensé par l'école secondaire, confirmant l'idée vygotkienne selon laquelle les compétences précoces constituent un socle durable pour les apprentissages ultérieurs.

La théorie du capital culturel de Bourdieu apporte un éclairage complémentaire en interrogeant les dimensions sociales de cette dynamique. L'école valorise implicitement un rapport particulier au langage et à l'écrit qui n'est pas réparti de manière uniforme dans la société. Dans ce cadre, l'éducation préscolaire joue un rôle potentiellement double. Elle peut constituer un espace de socialisation scolaire qui transmet un capital culturel à des enfants qui n'en bénéficieraient pas naturellement dans leur famille, jouant ainsi un rôle compensateur. Toutefois, si l'accès à ce type de structure reste socialement sélectif, elle risque au contraire de renforcer les inégalités existantes. Nos résultats montrent que l'avantage des préscolarisés persiste tout au long de l'année, tandis que les non préscolarisés ne parviennent pas à combler leur retard initial. Cette observation est cohérente avec l'analyse bourdieusienne selon laquelle l'école tend davantage à reproduire les inégalités qu'à les réduire.

Ces résultats s'inscrivent en continuité avec les recherches antérieures menées au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. Ils confirment les travaux de Roamba (2023), qui montraient que dès le CP1, les élèves ayant fréquenté le préscolaire obtenaient de meilleurs résultats, et apportent un éclairage nouveau sur la

persistance de cet avantage jusqu'à l'entrée au collège. Ils rejoignent également les études sénégalaises qui soulignent l'impact positif du préscolaire sur la maîtrise du français au secondaire, ainsi que les analyses de Traoré (2024) sur le rôle du préscolaire comme espace de transition entre la famille et l'école. À l'échelle internationale, ces observations sont en phase avec les travaux de Heckman (2006), qui démontrent les rendements élevés des investissements éducatifs précoces, et illustrent empiriquement le principe selon lequel « une compétence en engendre une autre ».

Sur le plan des implications pour les politiques éducatives, ces résultats plaident en faveur d'un développement ambitieux de l'offre préscolaire au Burkina Faso, où le taux de préscolarisation n'atteint que 8,2 % en 2024. Développer cette offre, notamment en milieu rural où elle reste quasi inexistante, constitue un levier majeur pour améliorer les performances scolaires et réduire les inégalités. Cependant, cette expansion doit impérativement s'accompagner d'une attention particulière à la qualité des structures et à la formation des éducateurs, car la littérature internationale montre que les bénéfices du préscolaire dépendent étroitement de la qualité des interactions pédagogiques. Par ailleurs, la persistance des écarts tout au long de l'année scolaire invite à réfléchir aux pratiques pédagogiques au collège, afin d'adapter l'enseignement à l'hétérogénéité des profils et de mettre en place des stratégies de remédiation pour les élèves n'ayant pas bénéficié du préscolaire.

Plusieurs limites doivent être prises en compte pour une interprétation prudente des résultats. Le caractère monographique de l'étude, centrée sur une seule commune, ne permet pas de généraliser les conclusions à l'ensemble du Burkina Faso. La mesure de la préscolarisation, binaire, ne distingue ni la durée, ni le type, ni la qualité de l'expérience préscolaire. Enfin, l'absence de données sur le statut socio-économique des familles ne permet pas d'exclure totalement un effet de sélection sociale : il est probable que les enfants fréquentant le préscolaire bénéficient également d'un environnement

familial plus favorable. Ces limites constituent autant de pistes pour des recherches futures, qui pourraient intégrer ces variables et suivre les élèves sur une période plus longue afin de mieux comprendre les mécanismes en jeu et de guider plus finement les décisions en matière de politique éducative.

Conclusion

L'objectif principal de cette recherche était d'examiner les effets différenciés de la fréquentation de l'éducation préscolaire sur les performances en français des élèves de 6e dans la commune rurale de Saaba, au Burkina Faso. Pour ce faire, l'étude s'est appuyée sur un cadre théorique combinant la perspective socioconstructiviste de Vygotsky et la théorie du capital culturel de Bourdieu, permettant de comprendre à la fois les mécanismes cognitifs, langagiers et sociaux à l'œuvre. Le socioconstructivisme a éclairé la manière dont le préscolaire constitue un espace de médiation pédagogique précoce, favorisant le développement des compétences langagières et la maîtrise des codes scolaires dès l'entrée au primaire. La théorie du capital culturel a, quant à elle, permis de mettre en évidence la dimension sociale de ces acquis et le rôle de la préscolarisation dans la reproduction ou la réduction des inégalités scolaires.

Méthodologiquement, l'étude a adopté un dispositif mixte à dominante quantitative. La population cible était constituée des élèves de 6e dans 10 établissements sélectionnés de manière représentative de la commune de Saaba, avec un échantillon total de 400 élèves répartis équitablement entre préscolarisés et non préscolarisés. Les performances en français ont été mesurées à trois reprises au cours de l'année scolaire, selon les compétences officielles : langue, compréhension de texte et expression écrite. Le recours à des mesures répétées et à l'ANOVA a permis d'analyser simultanément l'effet du groupe, l'évolution dans le temps et l'interaction entre les deux, tandis que l'approche qualitative, à travers des entretiens semi-directifs avec les enseignants, a enrichi la compréhension des processus pédagogiques et des perceptions des acteurs. Les résultats obtenus

montrent clairement que les élèves ayant fréquenté l'éducation préscolaire présentent un avantage significatif et durable dans toutes les compétences évaluées. En langue, leur maîtrise des règles grammaticales, orthographiques et lexicales est supérieure, et l'homogénéité de leurs performances indique un effet structurant de l'expérience préscolaire. En compréhension de texte, ces élèves lisent plus fluidement, identifient plus facilement les éléments essentiels d'un texte et font preuve d'une meilleure capacité d'inférence. En expression écrite, leurs productions sont mieux structurées, plus longues, plus cohérentes et moins affectées par des erreurs phonétiques ou grammaticales. Ces constats sont corroborés par les entretiens avec les enseignants, qui soulignent l'aisance langagière, la compréhension rapide des consignes et l'autonomie des élèves préscolarisés, contrastant avec les difficultés rencontrées par les non préscolarisés.

L'interprétation de ces résultats, à la lumière du cadre théorique, permet de tirer plusieurs enseignements. D'une part, la préscolarisation agit comme un levier pédagogique, offrant aux enfants une fondation solide qui facilite les apprentissages ultérieurs, confirmant l'idée vygotskienne selon laquelle les compétences précoces servent de socle pour le développement futur. D'autre part, l'étude met en évidence la dimension sociale des acquis : l'avantage des élèves préscolarisés persiste, tandis que les non préscolarisés ne parviennent pas à combler leur retard initial, ce qui illustre le rôle potentiel de l'école dans la reproduction des inégalités, en cohérence avec l'analyse bourdieusienne.

Ces résultats ont des implications importantes pour les politiques éducatives au Burkina Faso, où le taux de préscolarisation reste faible, particulièrement en milieu rural. Ils soulignent la nécessité de développer l'offre préscolaire de manière ambitieuse tout en veillant à la qualité des structures et à la formation des éducateurs. Par ailleurs, la persistance des écarts invite à repenser les pratiques pédagogiques au primaire et au collège pour mieux prendre en compte l'hétérogénéité des profils d'élèves et mettre en œuvre des stratégies de remédiation adaptées. Enfin, plusieurs limites doivent être soulignées. L'étude, de nature monographique, est limitée à la commune de Saaba et ne peut être généralisée à l'ensemble du pays. La mesure de la préscolarisation, binaire, ne distingue ni la durée ni la

qualité de l'expérience préscolaire, et l'absence d'indicateurs du statut socio-économique des familles ne permet pas d'exclure complètement un effet de sélection sociale. Ces limites constituent néanmoins des pistes pour des recherches futures, qui pourraient suivre les élèves sur une période plus longue, intégrer des indicateurs de qualité et de durée du préscolaire, et explorer les interactions avec le milieu familial et les conditions socio-économiques, afin de mieux comprendre les mécanismes par lesquels l'éducation préscolaire influence durablement les apprentissages et contribue à la réduction des inégalités.

En conclusion, cette étude confirme que l'éducation préscolaire constitue un levier fondamental pour améliorer les performances scolaires et soutenir l'équité éducative au Burkina Faso. Elle offre aux enfants une base solide pour réussir en français, favorise un développement harmonieux de leurs compétences linguistiques et cognitives, et met en évidence l'importance de poursuivre et d'élargir les efforts en matière de préscolarisation pour faire de ce premier niveau éducatif un véritable moteur de réussite pour tous les élèves.

Références bibliographiques

AGENCE D'INFORMATION DU BURKINA, 2025, « Éducation de base : le taux de préscolarisation en hausse à 8,2 % en 2024 », en ligne.

BARNETT William S. et HUSTEDT James T., 2019. *The evidence base for early childhood education*. National Institute for Early Education Research.

BOURDIEU Pierre, 1970. *La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Paris : Les Éditions de Minuit.

BOURDIEU Pierre, 1979, « Les trois états du capital culturel », *Actes de la recherche en sciences sociales*, N°30, pp. 3-6.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1970, *La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Paris : Les Éditions de Minuit.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1990, *La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement* (3e éd.). Paris : Les Éditions de Minuit.

BRAUN Virginia et CLARKE Victoria, 2006, « Using thematic analysis in psychology », *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp. 77-101.

CRESWELL John W. et PLANO CLARK Vicki L., 2011, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, 2e éd., Sage Publications, Thousand Oaks.

FAYE Idrissa et DIOP Mamadou, 2021, « Effets de la fréquentation préscolaire sur la réussite scolaire au Sénégal : résultats de l'étude Jàngandoo », *Revue Africaine d'Éducation et de Développement*, 15(1), pp. 45-62.

HECKMAN James J., 2006, « Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children », *Science*, 312(5782), pp. 1900-1902.

HECKMAN James J., MOON Seong H., PINTO Rodrigo, SAVELYEV Paul A. et YAVITZ Alan, 2010, « The rate of return to the HighScope Perry Preschool Program », *Journal of Public Economics*, 94(1-2), pp. 114-128.

HECKMAN James J., PINTO Rodrigo et SAVELYEV Paul, 2013, « Understanding the mechanisms through which an influential early childhood program boosted adult outcomes », *American Economic Review*, 103(6), pp. 2052-2086.

HSIN Angela et WU Hsin, 2011, « Early verbal interactions and later language development : Evidence from preschool settings », *Early Childhood Research Quarterly*, 26(1), pp. 45-55.

MASHBURN Allison J., JUSTICE Laura M., DOWNER Jason T. et PIANTA Robert C., 2019, « Teacher–child interactions in early childhood classrooms », dans HAMRE Deborah L., PIANTA Robert C. et HOWES Carol (éds.), *Handbook of early childhood education*, pp. 123-145. New York : Routledge.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 2022, *Cadre d'orientation des curricula de l'éducation de base au Burkina Faso*. Ouagadougou : Ministère de l'Éducation nationale.

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES

NATIONALES, 2024, *Annuaire statistique de l'éducation préscolaire 2023-2024*. Ouagadougou.

RAMEY Craig T. et RAMEY Sharon L., 1998, « Early intervention and early experience », *American Psychologist*, 53(2), pp. 109-120.

ROAMBA Félicité, 2023, *Effets de la préscolarisation sur les apprentissages au CPI dans les écoles de la commune de Ouagadougou*, Mémoire de master non publié, École Normale Supérieure, Université de Koudougou.

ROAMBA Souleymane, 2023, « L'éducation préscolaire et les acquis scolaires des élèves du primaire au Burkina Faso », *Revue Burkinabè de Pédagogie*, 8(2), pp. 33-50.

SAMPSON Robert J. et LAUB John H., 1993, *Crime in the Making : Pathways and Turning Points Through Life*. Cambridge, MA : Harvard University Press.

SHONKOFF Jack P. et PHILLIPS Deborah A., 2000, *From neurons to neighborhoods : The science of early childhood development*. Washington, DC : National Academy Press.

SYLVA Kathy, MELHUISE Elizabeth, SAMMONS Pam, SIRAJ-BLATCHFORD Iram et TAGGART Brian, 2019, *Effective pre-school, primary and secondary education : 3–14 years*. London : Routledge.

TRAORÉ Boureima, 2024, « Transition famille-école et socialisation des enfants dans les classes préscolaires au Burkina Faso », *Revue Burkinabè de l'Éducation*, 12(1), pp. 15-30.

UNESCO, 2015, *Education for All 2000-2015 : Achievements and Challenges*. Paris : UNESCO Publishing.

UNESCO, 2020, *Global education monitoring report 2020 : Inclusion and education*. Paris : UNESCO Publishing.

UNICEF, 2021, *Baromètre Jàngandoo : mesurer la qualité des apprentissages au Sénégal*, en ligne.

VYGOTSKY Lev S., 1934/1997, *Pensée et langage* (J. V. Sève, trad.). Paris : Éditions La Dispute.

Libéralisme Moderne : de Smith à Marx, Résurgence et Dissimulation du Capitalisme

Hermann KOUI

Doctorant en philosophie politique et sociale
Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d'Ivoire
hermannkou@gmail.com

Résumé :

Le monde gagné par l'économie (qui dicte sa loi) marque le triomphe de la pensée libérale : c'est ce qui revient de façon récurrente dans la littérature économique consommée par un large public. La pensée économique d'Adam Smith est celle à laquelle allusion est faite lorsqu'on veut parler du libéralisme de ce siècle. Cet auteur est présenté comme défenseur de la non-intervention de l'État et d'un marché autorégulé. Cependant, à la lumière de sa philosophie et de celle des principes fondamentaux du libéralisme avec ces pères fondateurs, nous découvrons que le système d'organisation de la société actuelle correspond plutôt au capitalisme dont la critique traverse toute la philosophie de Marx. Les grands principes de l'économie moderne laissent percevoir la résurgence d'un capitalisme qui n'ose pas dire son nom. Qu'il soit appelé néolibéralisme, ultralibéralisme ou libéralisme, le système actuel est capitaliste et non libéral ; c'est le dévoiement de la pensée de Smith qui n'est pas apologue du marché libre. Cela relève de l'analyse et non d'une supposition.

Mots-clés : Capitalisme-Économie-Impôt-Libéralisme-Néolibéralisme-Politique-Travail

Abstract :

The global dominance of the economy, and the dictates it imposes, is often hailed as the ultimate triumph of liberal thought, a narrative frequently echoed in mainstream economic literature. Adam Smith is routinely invoked as the quintessential figurehead of this era's liberalism, portrayed as the staunch defender of State non-intervention and the self-regulating market. However, a closer examination of Smith's broader philosophy and the foundational tenets of early liberalism suggests that our current societal structure aligns more closely with the capitalism that remains the central target of Marxist critique. The core principles of the modern economy reveal the resurgence of a capitalism that avoids its own name. Whether labelled neoliberalism, ultra-liberalism, or simply liberalism, the contemporary system is essentially capitalist rather than liberal. This represents a fundamental distortion of Smith's thought, as he was by no means an uncritical apologist for the free market. This distinction is a matter of rigorous analysis, not mere conjecture.

Introduction

Depuis le siècle des Lumières, contre la théocratie et l'absolutisme, des penseurs comme John Locke, Montesquieu, Kant, ont manifesté leur volonté de soustraire l'homme de la domination de ces pouvoirs totalitaires afin de le rendre maître de sa propre personne, c'est-à-dire un individu libre et autonome. À cette doctrine opposée à l'émiettement de l'humain, ces penseurs attribuent le concept de libéralisme, une doctrine qui revendique la liberté sociale et politique de l'individu. Il s'agira avec les libéraux de nier la transcendance du pouvoir politique au profit de la doctrine de l'immanence.

Dans cette même perspective, Adam Smith qui situe l'économie au rang des libertés de l'individu estime qu'il était anormal que l'activité économique des individus, libres par essence, soit assujettie à un régime totalitaire. Ce sera l'émergence du libéralisme économique à partir des idéaux politiques du libéralisme. Sans ambiguïté, la pensée économique libérale de l'auteur de *La Richesse des nations* prend appui sur les revendications politiques de la doctrine libérale. Le libéralisme de Smith émerge à un moment où « le système mercantile affirme l'identité des intérêts de la classe marchande et des manufacturiers (...) et l'intérêt commun » (Daniel Diatkine, 2019, p. 14). Ergo, Smith élabore sa philosophie comme une critique du système mercantile. Et « c'est à l'occasion de cette attaque contre le système mercantile que Smith découvre le capitalisme » (Daniel Diatkine, 2019, p. 18). Le mercantilisme donc se présente comme l'ancêtre du capitalisme.

Aujourd'hui, les discours politiques et économiques tournent autour du concept de « libéralisme du marché libre » dans un monde qui serait devenu hautement libéral. Et ce, depuis la chute du mur de Berlin en novembre 1989 suivie de la dislocation de l'URSS en décembre 1991, deux évènements qui marquent la chute du communisme. Pour de nombreux économistes, philosophes, historiens et même sociologues, depuis ce temps notre société évolue sous les

couleurs du libéralisme de ses pères fondateurs dont Locke, Montesquieu, mais surtout Smith dont la théorie du marché reste déterminante. Toutefois, quand nous poussons la réflexion au sujet de l'organisation actuelle de la société et son orientation, nous découvrons les réalités abyssales de la critique marxienne du capitalisme. À partir de cet instant, nous posons la question de savoir si nous sommes vraiment dans le libéralisme à la lumière de la pensée libérale de Smith, de la critique marxienne du capitalisme, des grands principes de l'économie actuelle et du mode de fonctionnement de notre société.

L'objectif de cet article est de montrer l'écart doctrinal et pratique entre le système dominant actuel et la pensée libérale d'Adam Smith. En termes simples, il s'agit de montrer que le système actuel est profondément capitaliste et antilibéral. Le néolibéralisme, comme le nomme les spécialistes de la pensée économique n'est qu'une dissimulation du capitalisme, une imposture capitaliste. De ce fait, employer le concept « libéralisme » pour désigner le système contemporain est soit une duperie, soit un abus de langage. Dans cette perspective, nous passerons par la distinction entre libéralisme et capitalisme de par leurs principes pour montrer en quoi le libéralisme actuel est une dissimulation du capitalisme. Pour atteindre ces objectifs, nous mobiliserons trois méthodes : la méthode historique, la méthode comparative et la méthode analytique et critique.

I- Les principes fondamentaux du libéralisme

Tout arbre ne tient que par ses racines. Tout édifice repose sur un soubassement. De même, toute doctrine, qu'elle soit politique, économique, philosophique ou religieuse, repose sur des règles qui la déterminent. Indéniablement, un système ne vaut que par ses principes. En tant que système d'organisation politico-économique, libéralisme et capitalisme reposent sur des principes distincts.

Le concept « libéralisme » est formulé même à partir de son principe fondamental, la notion de « liberté ». Le libéralisme s'est constitué à partir d'une revendication de libertés. Francisco Vergara (2002, p. 16) dira à ce sujet que « la spécificité du libéralisme (...) est

qu'il revendique non pas une ou deux libertés supplémentaires au sein du système existant, mais un éventail assez large de libertés reliées entre elles au sein du nouveau système ». L'auteur montre ici en quoi, le libéralisme gravite autour de la notion de liberté à partir de son histoire. Bernard Quiriny (2022, p. 1-2) dit à juste titre que « le libéralisme est une famille politique (...) où sont regroupés des auteurs (...) dont le seul point commun est l'attachement à la liberté ». L'histoire du libéralisme est celle de la bataille contre toute doctrine avilissante, autoritaire, absolutiste, et de toute forme immuable. Claude Simon (2016, p. 17) corrobore cette idée :

Si le terme de libéralisme est apparu pour la première fois en 1816 (Maine de Biran), ses sources sont, en réalité, antérieures. On peut en situer les origines au XVIII^e siècle, également appelé siècle des Lumières. À très grands traits, cette période se caractérise par des penseurs qui veulent libérer l'individu de la tutelle d'un monarque absolu ou de Dieu. Il ne s'agit pas de nier celui-ci mais de restaurer le rôle de la raison et donc la maîtrise de l'homme sur lui-même, laquelle lui confère une responsabilité dans sa relation aux autres: c'est d'abord la dimension morale. Celle-ci n'émane plus de Dieu mais de l'homme lui-même. Kant (1724-1804), le grand philosophe allemand, définit bien cela dans la première phrase de son opuscule, *Qu'est-ce que les Lumières ?* : « Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. ».

Le libéralisme revendique les libertés politiques, syndicales, associatives, religieuses, économiques avec Smith. Il se positionne de ce fait comme une doctrine de défense des droits de l'homme qualifié justement de « droit naturel ». Pour les libéraux,

la doctrine des droits de l'homme stipule que tous les hommes naissent libre et égaux, exactement avec les mêmes droits naturels ; elle stipule également qu'on ne peut jamais être privée d'un droit naturel ; il s'ensuit

que pendant toute la durée de leur vie, les hommes ont des droits égaux et toute loi ou contrat qui instaure une inégalité entre les droits sont nuls. (Francisco Vergara, 2002, p. 135).

C'est au regard de cet axiome que Condorcet dans ses *Réflexions sur l'esclavage des nègres* va rejeter l'esclavage des enfants nés en captivité, c'est-à-dire les enfants issus de parents assujettis à l'esclavage. Pour lui, ce raisonnement analogique consistant à affirmer que « de même que le fruit de l'arbre appartient au propriétaire de l'arbre, de même, l'enfant appartient au propriétaire de sa mère » (Francisco Vergara, 2002, p. 44). Condorcet (2009, p. 72) conclura contre les esclavagistes qu'« il n'y a donc aucun cas où l'esclavage, même volontaire, puisse n'être contraire au droit naturel » est invalide et sans fondement juridique. La libre détermination de l'individu est une valeur chère aux libéraux. Eu égard à cela, ils insistent sur le caractère crucial des droits naturels que Kant définit comme ce « qui n'est pas statuaire, c'est-à-dire ce que la raison de tout homme peut concevoir a priori » (Emmanuel Kant, 2018, p. 178). De liaison, on ne peut parler de société libérale que là où les droits de l'homme sont respectés et les libertés n'ont pas une existence purement conceptuelle. On pourrait supposer alors qu'une société est libérale lorsque la démocratie devient l'une de ses matrices essentielles.

Il y a une corrélation entre libéralisme et démocratie. Le libéralisme suppose la démocratie. Cela signifie qu'il n'y aurait pas de valeur libérale sans un régime démocratique et réciproquement. Norberto Bobbio (2007, p. 111) le souligne véritablement : « il est peu probable qu'un État non libéral puisse assurer le fonctionnement correct de la démocratie, et il est peu probable qu'un État non démocratique soit en mesure de garantir les libertés fondamentales ». Démocratie et libéralisme sont de ce fait deux faces d'une même médaille. La condition du libéralisme, c'est qu'il y ait un État démocratique qui, selon Smith, n'est pas à l'avantage des marchands. L'un des arguments de Smith contre le « système mercantile », ancêtre du capitalisme, est son caractère « injuste » qui réside dans sa « partialité » (Daniel Diatkine, 2019, p. 16). En effet, l'État

démocratique qui doit donner sens aux idéaux libéraux se constitue à une condition. Il se matérialise si et seulement s'il est un État de droit, un État respectueux des principes de séparation des pouvoirs, des principes du droit, mais surtout respectueux des droits de l'homme. Ces critères rapprochent la figure de l'État honnête de Smith à travers l'exigence de l'éthique dans la gestion.

Avec Smith, le libéralisme repose sur des préceptes économiques et politiques indéniables. Selon la conception smithienne, le libéralisme (économique) s'articule essentiellement autour de la valeur du travail, la monnaie, le principe de concurrence et la lutte contre les positions dominantes.

Avant tout, professeur de philosophe morale, Smith est influencé par les idées d'Aristote et même par celles des physiocrates sur la valeur du travail et de la monnaie. Pour lui, « le produit du travail » appartient « tout entier au travailleur » au premier stade du développement de la société. Au travers de cette pensée, Smith introduisait indirectement la question de la propriété. Cela dit, tout individu qui s'approprie par son travail un objet en devient propriétaire légitime et légal. Cette thèse était déjà admise chez John Locke (1992, p. 39) qui affirmait que

si les terres ont été à l'origine donné par Dieu en commun à tous les hommes, il faut bien pourtant qu'il existe un moyen de se les approprier pour que les biens qu'elles produisent soient utiles à l'individu déterminé. Chaque individu, dans l'état de nature est propriétaire de sa propre personne. Le travail de son corps et le produit du travail de ses mains sont donc à lui.

À entendre Locke, le créateur a donné la terre en commun à tous les humains pour qu'il s'en servent pour la survie de l'espèce. Ainsi, le produit de son travail revient à l'individu libre. Le disant, Locke réaffirme que le travail est le prix primitif de toute richesse personnelle. En conséquence, Smith (liv. I, 2020, p. 103) conclut à l'inviolabilité de la propriété au sens du fruit du travail personnel : « la

plus sacrée et la plus inviolable de toutes les propriétés est celle de son travail parce qu'elle est la source de toutes autres propriétés ».

C'est ce qui amène Smith à insister sur le caractère fondamental du travail. En effet, dans certains passages de *La Richesse des nations*, le philosophe clame que cette description du travail est relative au « premier état informe de la société, qui précède l'accumulation du capital » (A. Smith, 2020, liv. I, p. 47). Cela porte à croire qu'au stade avancé de la société, le capital accumulé ce serait substitué au travail pour devenir fondement essentiel de toute chose. Et que, par conséquent, le travail serait devenu une marchandise dont le salaire versé à l'ouvrier en serait le prix. Que nenni! Pour Smith, même au stade développé de la société, le travail conserve sa valeur, son statut et son rang. Il demeure la valeur capitale. Plus ouvertement, Smith (liv. I, 2020, p. 37) le dira en ces termes: « le travail, ne variant jamais dans sa valeur est la mesure réelle et définitive qui puisse servir tous les temps et tous les lieux (...) il est le prix réel, l'argent n'est que le prix nominal ». La valeur du travail est tout simplement capital, il « est la seule mesure universelle, tout aussi bien que la seule exacte, des valeurs » (A. Smith, 2020, liv. I, p. 39). L'idée trouve écho chez Hume qui « pense qu'il est possible d'inférer le droit de propriété à partir d'un travail particulier » (Daniel Diaktine, 2019, p. 66). Dit autrement, l'activité laborieuse d'un individu constitue le socle légitime de son appropriation d'un bien. Le travail particulier est le principe justificatif de l'appropriation qui donne le droit de possession à un sujet.

C'est pourquoi, contrairement à ce que pensent ou ce que penseraient certains, le travail n'a pas de prix puisqu'il est lui-même le prix initial de toute richesse. C'est justement pourquoi « il n'est pas possible de déterminer exactement nulle part le prix du travail » (A. Smith, 2020, liv. I, p. 71). S'il n'est pas possible de déterminer le prix du travail, cela suppose que Karl Polanyi (2009, p. 107-108), critique de la pensée économique classique, ne se trompe pas lorsqu'il soutient que « le travail, la terre (...) ne sont évidemment pas des marchandises ». Alors, il serait utopique de penser que le salaire versé à l'ouvrier constitue une rémunération exacte du travail. Car, ce avec quoi le travail est supposé payé procède lui-même du travail. À cet

effet, « il faut donc en général, nous contenter de ces prix, non pas comme étant toujours exactement » le prix du travail, « mais » comme une « approximation » recommande Adam Smith (2020, liv. I, p. 40).

Par ailleurs, Adam Smith a une pensée très éthique du marché. Il entend un marché éthique et raisonnable ayant en vue le bien-être ou l'épanouissement des membres de la communauté. Le marché smithien n'est pas un espace d'anarchie morale et de recherche égoïste, mais au contraire il repose sur les principes moraux et sociaux rationnels. C'est justement pour cette raison que l'éthique smithienne du marché est la remise en cause méthodique du profit. Dans cette perspective, Smith (2020, liv. I, p. 50) clame « qu'il faut que les profits soient en certaine proportion avec le capital ». Le philosophe est formel sur la question, pas de profit à l'extrême. Pour lui, il est tout à fait normal que l'individu qui emploie son capital en tire un bénéfice. Mais ce profit ne doit pas être supérieur au capital engagé. En fait, « il (Smith) est plus dur des mauvais effets des hauts profits que de ceux des hauts salaires, montrant du doigt les marchands et maîtres manufacturiers » qui « gardent le silence sur les conséquences fâcheuses de leur propre gain » (V. Charolles, 2013, p. 340). Smith n'a en réalité rien contre les hauts salaires. En effet, l'évolution des salaires ne peut être que favorablement accueillie. Ce que récuse Smith, c'est « la recherche de profit maximal dans un minimum de temps court » (J. Ziegler, 2002, p. 10). Smith soutiendra dans cette perspective que même si l'impôt est imposé sur les biens de consommation, cela ne doit pas être un alibi pour augmenter les prix de ces produits consommables ni diminuer les salaires. C'est ce qui transparaît dans ces lignes : « l'accroissement des impôts sur les biens de consommation engendrera une diminution des profits et un départ des capitaux » (V. Charolles, 2013, p. 258). Dans les fait, l'élévation du taux d'impôt doit répercuter sur le profit et la logique accumulative, jamais sur les salaires et le coût de la vie. Pour cela, Smith ne laisse pas l'occasion aux marchands de fixer les prix par rapport au « taux de profit » qu'ils se proposent de garantir. Le « taux de profit » étant fixé par la législation. Ce qui règle le prix du marché, c'est le rapport entre « la demande effective » et la quantité du produit sur le marché. Ce qui est généralement désigné sous le concept de « loi de l'offre et de la demande ».

Ce qui est fondamental chez Smith, c'est la « loi de la concurrence ». Pour lui, si le profit devait être en excès, la concurrence sera un frein et entraînera la baisse du prix de marché. C'est pourquoi Valérie Charolles(2013, p. 338) peut ainsi dire :

d'Adam Smith à John Stuart Mill en passant par David Ricardo, les théoriciens libéraux classiques donnent à l'économie l'équilibre pour horizon. Avec la concurrence comme moteur, le développement de l'économie de marché n'est pas ainsi sensé abouti à l'accumulation de richesse du côté du capital, mais au contraire à la baisse tendancielle du profit, voire à leur annulation.

Pour Charolles, les classiques avaient la vision d'une économie modérée ayant en vue l'équilibre du marché et la stabilité sociale. Ce qui était nécessaire pour eux c'était l'éthique et la morale dans le domaine économique, mais surtout la justice sociale qui s'exprime dans la condamnation du profit et l'imposition de la « concurrence, moteur » principal du libéralisme. Pour eux, l'économie est la conséquence de la liberté politique, elle doit toujours être dans ses proportions. La loi de la concurrence est le véritable levier de commande et le moteur du libéralisme smithien. De cette loi découle la jouissance sociale, l'épanouissement des travailleurs et la baisse du profit.

La concurrence, prônée par Smith, apparaît comme une arme de défense contre les positions acquises et la recherche égoïste et effrénée du profit. Le principe de concurrence implique les notions d'égalité de privilège, de droit à l'égalité des droits et de privilèges accordés en vue d'une compétition économique entre plusieurs personnes, groupes de personnes ou entreprises dans un même secteur d'activité. Le souci de Smith est bien moins la marche de l'économie. Il est axé sur le bien-être social car, pour lui, la finalité de l'économie n'est pas économique mais sociale et humaine. Avec la concurrence, l'objectif est de faire en sorte que les marchands ne surévaluent leurs produits sur les marchés pour s'enrichissent sur le dos des populations.

Car, selon Smith (2020, liv. I, p. 122), « le monopole est un grand ennemi d'une bonne gestion ». Par conséquent, il faut éviter la monopolisation du marché par une firme. En fait, Smith (liv. I, 2020, p. 58) est très craintif du monopole :

un monopole accordé à un individu ou à une compagnie commerçante a le même effet qu'un secret dans un genre de commerce ou de fabrication. Les monopoleurs, en tenant le marché constamment mal approvisionné et en ne répondant jamais pleinement à la demande effective, vendent leurs marchandises au-dessus *du prix naturel* ; et que leurs bénéfices consistent soit en salaire soit en profit, ils les font monter beaucoup au-delà du *taux naturel*.

Dans ce passage Smith formule formellement pourquoi le monopole n'est pas libéral et en quoi la concurrence est une nécessité. Avoir le monopole, s'apparente à tenir le domaine secret et exclusivement fermé aux autres, la conséquence est lourde. Le domaine étant rentable à cause du taux élevé de demandeurs effectifs, l'entreprise monopoliste va jouer certainement sur le taux du profit, connaissant la règle. Elle n'ignore pas que lorsque le marché est peu ou mal approvisionné, c'est-à-dire si la quantité de produits disponibles sur le marché est inférieure à la demande, les prix auront tendance à augmenter. Donc, il n'est pas question pour Smith de laisser ces tenants du profit imposer « le prix de monopole (qui) est, à tous les moments le plus haut qu'il soit possible » (A. Smith, 2020, liv. I, p. 58). La concurrence entre entreprises va permettre « à la fois de maintenir l'ordre public et de favoriser l'émergence de vrais principes moraux, du droit positif et d'interjection à l'action fondée sur la « placidité et la modération ». » (J-D. Boyer, 2011). Le concept d'ordre public dans ce contexte peut être interprété comme le retour au taux légal garanti et celui du droit positif renverrait à l'affirmation du politique dans sa juste dimension. C'est autour de ces principes que gravite la doctrine libérale.

Les principes du libéralisme étant appréhendé, il convient maintenant de nous intéresser aux principes qui fondent le capitalisme tel que constitué et vu par Marx.

II-Des principes du capitalisme chez Marx

Le concept « capitalisme » se situe dans le temps. En effet, « Marx situe clairement son apparition au XVI^e siècle et son essor à la fin du XVIII^e quand une série de révolutions technologiques et la mécanisation du travail ont commencé à enrichir considérablement une nouvelle couche de population : la bourgeoisie » (Jean Ziegler, 2018, p. 13). En effet, au Moyen-Âge, la bourgeoisie montante contestait le pouvoir et la domination féodale. Selon cette frange de population, le système des seigneurs féodaux ne répondait plus aux normes et aux besoins de la société ; d'où l'urgence de le renverser.

Comme classe révolutionnaire, la bourgeoisie renversa la féodalité avec son système à travers une série de révolutions, et prit les rênes de la société. Marx (2010, p. 19) dira que le système capitaliste s'est constitué « sur les ruines de la société féodale ». Aidée par la révolution industrielle au XVIII^e siècle, elle va accroître son système basé sur la propriété privée des moyens de production, la recherche du profit et l'accumulation du capital pour donner naissance au capitalisme. Il faut dire aussi que « le capitalisme a débuté sous forme commerciale, avant de se constituer sous sa forme industrielle » (R. Gonnard, 2007, p. 52). Il a été un système économique tenu par les commerçants dans le but de promouvoir l'échange, le commerce, et ainsi maximiser des profits hors normes. On parlera de « capitalisme marchand », entendu dans *La Richesse des nations* sous le concept « mercantilisme ».

Cette domination marchande n'allait pas se faire sans une certaine modification des structures sociales et des liens sociaux. Les capitalistes chercheront d'abord à s'approprier l'organe politique et organisateur de la société afin d'imposer leur vision comme la nouvelle norme à même de réguler la société. Et, cette vision était celle du profit accumulé, la maximisation toujours continue de la richesse dans les mains des possédants, puis le développement du salariat. C'est pourquoi, Lucien Febvre (2021, p. 287) dira que « l'apparition,

au cours du XIV^e siècle, d'un capitalisme marchand (...) s'accompagne de l'apparition d'une morale nouvelle, d'une morale du profit ». Subséquemment, le capitalisme apparaît comme la conséquence de la dislocation, voire de la liquidation du système féodal sous la férule de la bourgeoisie. Système économique dès l'entame, le capitalisme finit par transmettre aux institutions politiques et sociales un caractère capitaliste. Cependant, quel sens revêt concrètement ce concept de ses origines à son extension ?

Le capitalisme vient de « capital ». Le mot « capital » apparaît autour du XII^e siècle pour désigner une somme ou une « quantité d'argent à fructifier » révèle Fernand Braudel dans *La dynamique du capitalisme*. L'étymologie latine « *caput* » (tête) ou « *capitalis* » (qui concerne la tête) renvoie aux idées de Braudel. Plus tard, à partir du XVII^e siècle le mot capitaliste apparaît sous les plumes de la *Hollendische Mercurius*, un journal allemand, pour désigner « la personne qui possède le capital » (F. Braudel, 2018, p. 34). Jean Ziegler en fait également cas. Il reprend presque les idées de Braudel en faisant une description assez précise des termes qui composent le concept. Selon le sociologue et philosophe suisse,

« capitalisme » vient du mot latin *caput*, qui signifie « la tête » ; à l'origine, sur le plan économique, cela désigne la tête de bétail. Le mot « capital » qui en dérive surgit aux XII^e- XIII^e siècles dans le sens de fonds, d'avance, de masse d'argent à faire fructifier. « Capitaliste » arrive beaucoup plus tard, au XVII^e siècle, pour désigner le détenteur de richesses, puis l'entrepreneur, celui qui engage une masse d'argent dans le processus de production. Dès le XVIII^e siècle, il se rapporte couramment à toute personne qui possède des richesses (Jean Ziegler, 2018, p. 10).

Ces idées globalement exprimées par Ziegler seront explicitées plus loin avec Marx.

Concrètement, le système capitaliste c'est réellement affirmé à partir du XVIII^e siècle lorsque la féodalité a été renversée par la

bourgeoisie dans une période marquée par la naissance de grandes industries, la montée de l'impérialisme monopoliste, et avec elle la constitution d'une bande de chômeurs, l'« armée industrielle de réserve » selon le vocabulaire marxien (Marx, 2010, p. 13) . Ce changement systémique, voire doctrinal aura de profondes conséquences allant du "nihilisme" au sens nietzschéen du terme jusqu'à l'émergence du commerce international. Le capitalisme serait donc ainsi aux origines de la globalisation et la mondialisation. Car, selon le philosophe du *Capital*, « la grande industrie crée le marché mondial (...). Le marché mondial a donné un immense développement au commerce, à la navigation et au commerce terrestre » (Karl Marx, 2010, p. 13).

Par ailleurs, il faut dire que l'industrie s'étant développée, la grande difficulté était maintenant de trouver des débouchés pour assurer l'écoulement la production afin d'éviter les crises de surproduction. Aussi était-il nécessaire de trouver des bras valides et des matières premières pour alimenter les industries. La traite de l'homme (noir en particulier), l'esclavage, la colonisation et toutes autres formes brutales et inhumaines seront utilisés à ces fins. Loin d'une extrapolation, c'est un fait. Et, Montesquieu (2009, p. 197) disait sans honte que « les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terre. Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait pas travailler la plante qui le produit par les esclaves ». En effet, les esclaves ont servi à accroître la production industrielle et à améliorer la productivité pendant que les terres d'Amérique, arrachées aux populations, servaient de zone d'extension des activités capitalistes. Marx mentionnera cela dans le *Capital* :

L'histoire moderne du capital date de la création du (...) régime colonial (qui) assurait des débouchés aux manufactures naissantes, dont la facilité d'accumulation redoubla, grâce au monopole du marché colonial. Les trésors directement extorqués hors de l'Europe par le travail forcé des indigènes réduits en esclavage, par la concussion, le pillage et le meurtre,

refluaient à la mère patrie pour y fonctionner comme capital (Karl Marx, 2008, p. 1208).

Tel qu'entendu, le régime colonial a servi de levier à la constitution du capital moderne. Placé sous l'angle smithien, nous pouvons comprendre que capitalisme et moral sont antinomiques ou du moins le capitalisme a sa morale qui n'est pas la morale humaniste. C'est d'ailleurs une thèse défendue par Comte-Sponville (2004, p.79) : « le capitalisme est-il moral ? », ma réponse est donc : Non. Mais il faut bien le préciser (je ne dis pas nuancer) : le capitalisme n'est pas moral ; il n'est pas non plus immoral ; il est totalement et radicalement *amoral* ». En d'autres termes, le capitalisme fait fi de la morale et même de l'idée morale dans son développement.

En outre, le terme « capitalisme » apparaît sous la plume de divers auteurs avec une intention critique, rarement avec une connotation positive. Marx et Engels parlaient d'« économie bourgeoise » au XVIII^e siècle, le XIX^e parlait d'économie de marché. Aussi, le concept va apparaître chez l'économiste et sociologue allemand Max Weber et son adversaire idéologique, l'historien et sociologue allemand Werner Sombart (1843-1941) réfléchissant sur le système de production. La pensée de Sombart s'inscrit dans une perspective proche de la conception marxienne. Sombart définit le capitalisme selon le principe d'acquisition de profit sans fin. Pour lui, « tout ce qui manifeste un quelconque effort d'enrichissement, que ce soit par la conquête militaire, par l'expropriation politique, par le vol ou l'escroquerie, est désigné par le vocable capitalisme » (Freddy Raphael, 1988, p. 91). Cette thèse se trouve développée dans ses ouvrages *Capitalisme moderne* et *Les Juifs et la vie économique*.

Toute doctrine comme tout système de pensée repose sur une idéologie concrète qui coordonne et motive ses actions. L'idéologie est alors un ensemble de dogmes qui fondent nos systèmes économique, politique et même nos valeurs morales. En un mot, l'idéologie est la logique idéale qui détermine et conduit notre vision du monde. Elle amène à appréhender les rapports sociaux à travers les lunettes idéologiques de notre système. Selon Hannah Arendt, l'idéologie c'est la logique d'une idée. Elle peut dégénérer en

idéomanie au sens de l'obsession d'une idée. Le capitalisme en tant que doctrine, en tant que système repose sur une idéologie et un certain nombre de principes déterminants.

Le capitalisme est une doctrine dont la logique déterminante reste l'accumulation du capital à travers la maximisation du profit, un profit toujours supérieur au taux normal. Il repose fondamentalement sur l'idée que le capital constitue la base de la richesse et représente même la richesse. Il est la force motrice de la société. Et par conséquent, l'économie, vue comme la science de la richesse par ces tenants, est la science sur laquelle repose l'organisation de la société. En un mot, l'économie constitue le pouvoir central autour duquel doit graviter tout autre pouvoir. Pour cela, il faut créer davantage la richesse en mettant en jeu le capital productif, travailler ce capital ensuite par l'achat des marchandises, l'Homme y compris ; revendre celles-ci et créer du surplus. Le capitalisme repose d'abord sur le capital financier. Le capital c'est d'abord de la monnaie, l'argent. La monnaie devient capital lorsqu'il est avancé pour acquérir une marchandise à une fin commerciale en vue d'en tirer encore de l'argent. C'est l'accumulation de ce surplus qui forme le capital. Marx décrit ce processus de la manière suivante en distinguant deux formes de circulation :

La forme immédiate de la circulation est M-A-M, transformation de la marchandise en argent et retransformation de l'argent en marchandise, vendre pour acheter. Mais à côté de cette forme, nous trouvons (...) la forme A-M-A, transformation de l'argent en marchandise et retransformation de la marchandise en argent, acheter pour vendre. Tout argent qui dans son mouvement décrit ce dernier cercle se transforme en capital, devient capital et est déjà par destination capital. (Karl Marx, 2008, p. 186).

Pour que le capital s'accroisse, il faut que « le capitaliste ait déjà réussi à vendre la marchandise et retransformer en capital la plus grande partie de l'argent ainsi obtenu » (Karl Marx, 2008, p. 842). D'où le « fétichisme » de la marchandise. Ce qui est ici pris comme

marchandise, dans le sens marxien, c'est aussi le travail de l'ouvrier. Car, le surtravail est source de la plus-value. Marx ne dit-il pas que « le capital vient au monde en suant le sang et la boue par tous les pores » ? (Karl Marx, 2008, p. 1208).

Par ailleurs, la propriété privée des moyens de production est un principe du capitalisme. Le capitalisme n'existe que lorsque les moyens de production sont aux mains d'un individu ou d'une minorité de personnes avec désir ardent d'éterniser ce contrôle. Marx ne nous enseigne-t-il pas que les rapports de propriété conditionnent l'existence du capitalisme ? Cela veut dire que la propriété privée est le cœur du système. Ziegler (2018, p. 21 et 23) l'appelle « la valeur centrale » et « la source initiale d'un capitalisme monstrueux ». Car c'est d'elle que dérive l'égoïsme et le désir du profit, un autre principe fondamental.

Le profit est un fondement essentiel du système. On serait même tenté de dire avec Marx et Régis Debray qu'il est l'épine dorsale de ce système. L'économiste britannique David Harvey (2014, p. 37) martèle bien que « la caractéristique centrale du capitalisme est la circulation et l'accumulation du capital dans le but du profit ». En effet, c'est par l'intermédiaire du profit qu'il y a croissance du capital. Le profit est de ce fait la condition du capital toujours croissant. C'est du profit que dérive l'opposition des classes, la lutte des classes et même les guerres qui minent notre planète.

Le capitalisme n'existe sans « antagonisme de classes » ou sans générer de guerres. L'existence du capitalisme va de pair avec l'existence des conflits dans la mesure où la société capitaliste englobe en elle des classes d'intérêts opposés. La divergence des intérêts est une cause réelle de crise. Pour que le capitalisme puisse exister, il faudrait qu'il y ait une classe exploiteuse et une classe radicalement exploitée. Cela se voit dans le monde contemporain avec ces nombreuses guerres depuis le triomphe du bloc capitalisme. Mais, ce système ne se limite pas à cet aspect. Il va plus loin en générant des crises afin d'en tirer du profit pour accroître le capital. Dans cette perspective, Jean Jaurès (2014) affirme que « le capitalisme porte en lui la guerre ». Plus loin, l'auteur affirme que « cette guerre politique, économique et sociale des classes entre elles (...) suscitera les guerres

armées ». Il est rejoint par Robert Broyer qui liant la pandémie à coronavirus au règne du système capitaliste reprend l'interrogation de Michel Freitag : « la seule question qui reste incertaine est celle de savoir si le capitalisme va disparaître avec le monde qu'il a détruit, ou s'il rentrera en crise avant que ses conséquences ne soient devenues irréversibles » (Robert Broyer, 2020, p. 48). Au regard de tout ceci, pouvons-nous qualifier de libéral le système qui gouverne le monde actuel ?

II-Libéralisme moderne, résurgence et dissimulation du capitalisme

Capitalisme et libéralisme sont deux concepts aux génèses différentes. En effet, libéralisme et capitalisme diffèrent en théorie et en principe l'un de l'autre. Cependant, en son application actuelle, le libéralisme est devenu le nouveau nom du capitalisme. Il s'est mué dans la praxis en capitalisme. Toutefois, les adeptes du capitalisme le présentent à la conscience collective par une sorte de « ruse » comme l'application des principes du libéralisme politique dans le domaine économique. Pour comprendre cela, nous allons, à partir des principes de ces deux doctrines, mettre en lumière les lignes de démarcation. Il en existe plusieurs mais ici, nous nous limiterons aux points saillants à savoir : la valeur du travail, l'intervention de l'État, la politique de la concurrence, et l'impôt.

Le système dans lequel nous évoluons prend le libéralisme à contre-sens quand nous dépassons le cadre théorique pour tenter d'analyser la pratique. Lorsque Smith théorise le libéralisme économique, comme Aristote, il accorde une primauté au travail et le tient même comme le principe fondamental de son système. Le travail est pour Smith la « source » de toute richesse, « la monnaie première » avec laquelle toute « richesse » a été « antérieurement acheté ». C'est d'ailleurs pourquoi, dans une œuvre où Smith cherche à déceler *La nature et les causes de la richesse des nations*, il consacre le premier livre à démontrer avec élégance la nature et la fonction du travail. « Source de toute richesse, pour le fondateur du libéralisme, le travail est a priori la référence cardinale sur lequel » doit « reposer » le « système libéral » (Valérie Charolles, 2006, p. 14). Mais à l'évidence, ce n'est pas sur cette base que fonctionne notre "libéralisme". Dans

« les règles qui font fonctionner l'économie » actuelle, écrit Valérie Charolles (2006, p. 14) « le travail n'est pas une valeur ». Dans « les règles comptables des entreprises » telles qu'édifiées, lesquelles règles « fixent ce qui est une perte et ce qui est un profit pour les entreprises », « le travail » y est pris comme « une charge et non pas une richesse ». Le capital seul est considéré comme la valeur fondamentale autour de laquelle tout gravite. Le travail dans le système actuel n'est ni valeur et n'a ni valeur. C'est pourquoi « les travailleurs salariés sont comptabilisés comme une charge au compte des résultats des entreprises, mais ne viennent jamais augmenter la valeur de l'entreprise à son bilan » (Valérie Charolles, 2006, p. 33). Et « à y voir de près, la comptabilité n'est pas libérale ni inspirée des thèses libérales (...) la comptabilité des entreprises est profondément et de façon univoque capitaliste » (Valérie Charolles, 2006, p. 33-34). Or, nous savons que capitalisme vient du terme « capital » pour désigner une somme ou une « quantité d'argent à fructifier » selon Fernand Braudel. On peut donc dire clairement avec Valérie Charolles (2006, p. 14) que « notre système économique ne reconnaît qu'au capital la capacité de créer de la valeur. C'est en ce sens qu'on peut dire que notre pratique de l'économie est capitaliste et non pas libérale. Elle est même profondément antilibérale ».

Et, c'est cet antilibéralisme qui explique aujourd'hui la persistance de « cette folie du profit illimité » (Jean Ziegler, 2018, p. 61), l'accumulation du capital, le salariat et le principe d'hierarchisation. À partir d'une certaine somme d'argent engagée, on exploite la force de travail des ouvriers. Rappelons-nous la définition étymologique du terme « Capital ». De ce fait, le bourgeois fait non seulement du capital la source de ces richesses, mais aussi il se fait du profit qui n'est rien d'autre que le produit de la maximisation de la « plus-value », c'est-à-dire la valeur du surtravail de l'ouvrier. C'est cela la logique du capitalisme ; et c'est ce que nous vivons. Cet état de fait crée inévitablement une masse prolétarienne qui se paupérise davantage au profit d'une minorité devenant de plus en plus riche comme le démontre la composition de la société actuelle. Et, Karl Marx (2010, p. 27) avait déjà prévenu : « là où se développe la bourgeoisie se développe le prolétariat, la classe ouvrière ». Ce qui fait que le système appelé libéral fonctionne avec une opposition patente

des classes. Car, pendant que les possédants aspirent à accumuler le capital, et à faire croître les investissements, les ouvriers salariés aspirent à l'évolution des rapports de production et donc à l'amélioration de leurs conditions de vie. De cette opposition, la bourgeoisie profite pour s'arroger « la suprématie politique exclusive dans l'État représentatif » à partir de sa suprématie économique dit Marx (2010, p. 21). Il s'agit d'une forme de corruption des élites et des politiques dont l'une des conséquences majeures est le mutisme des politiques et la partialité des institutions sensées défendre l'intérêt général face aux injustices que subit une grande partie du peuple.

Le système actuel se fonde sur une expression utilisée par Adam Smith pour le tenir comme apologue du « marché libre », puis ennemi de l'intervention de l'État. Et cette fameuse expression c'est « *la main invisible* ». Avant tout, il faut dire que cette expression ne représente pas pour son auteur un théorème comme on veut nous le faire croire à travers la littérature économique constamment diffusée. En effet,

le premier constat est qu'Adam Smith n'a employé que trois fois l'expression « main invisible » dans l'ensemble de son œuvre publié qui rassemble un traité de philosophie morale, *Théorie des sentiments moraux* (1759), un essai sur l'origine des langues (1761), un ouvrage politique, *la Richesse des Nations* (1776) et enfin un ouvrage publié en 1795 à titre posthume (*Essays on philosophical Subject*) (...) abordant des sujets aussi divers que l'économie, la philosophie des sciences, les arts imitatifs (J. Dellemotte, 2009, p. 29).

Dans toutes ces œuvres réunies, l'expression aujourd'hui brandie comme le symbole smithien du « marché non régulé » n'apparaît précisément que trois fois. Donc, il est « surprenant de constater que la pensée d'un auteur, qui plus est de renommée universelle, puisse être ainsi résumée par une expression qui n'apparaît que de façon exceptionnelle dans l'ensemble de son œuvre » (J. Dellemotte, 2009, p. 29).

La première occurrence chronologique de l'expression apparaît dans un essai philosophique publié à titre posthume : *L'histoire de l'astronomie*. Des analyses montrent que cet essai a été rédigé avant 1759, date de la publication de la *Théorie des sentiments moraux*. Nous y voyons Smith remettre en mémoire la prédiction de l'apparition d'une comète qui, en 1758 pourrait donner la confirmation aux hypothèses astronomiques du physicien anglais Isaac Newton. Faisant référence à l'expression « main invisible », Smith met en exergue le caractère superstitieux et fabuleux de la réflexion au premier stade de la société (chez les sauvages). En réalité, cette expression fait référence à la pensée préscientifique, aux dieux multiples un peu comme l'« état théologique » chez Auguste Comte.

Alors, « lorsqu'apparaissent des événements imprévus et irréguliers (tels que pour le sauvage des temps primitifs, une tempête, un fort tonnerre, une récolte exceptionnelle) l'esprit humain reste suspendu. L'homme éprouve alors un besoin d'explication » (J. Dellemotte, 2009, p. 29). Comment trouver une explication à ces phénomènes qui sortent de l'ordinaire ? C'est en ce moment que l'on en appelle aux dieux. Puisque « les sauvages n'ont pas de loisir à se livrer à la philosophie, c'est-à-dire de fournir des explications scientifiques, ils utilisent la représentation qui leur vient le plus immédiatement à l'esprit » (J. Dellemotte, 2009, p. 30). Et ce qui leur vient à l'esprit illico, c'est l'intervention d'un esprit supérieur et surnaturel. C'est donc « la main invisible » de cet esprit qui fait ainsi mouvoir les choses.

C'est dans ce cadre que Smith se réfère à l'expression « main invisible » comme expression de l'explication mythique des événements qui posent question de sens. Ce qui permet à Jean-Daniel Boyer (2011, p. 32) de définir l'expression à juste titre comme « l'intervention d'entités extérieures supérieures surnaturelles ». Car, ces primitifs « prêtent » le cours des événements inattendus du cosmos « à la volonté supérieure de quelques êtres invisibles au-dessus et plus puissants (...) » (J. Dellemotte, 2009, p. 30). C'est de cet anthropomorphisme des sauvages que Smith tire l'origine du polythéisme et le sens de l'expression « main invisible ». Écoutons ce qu'en dit Smith (2016, p. 49-50) dans son *Histoire de l'astronomie* :

de là l'origine du polythéisme, et de cette superstition vulgaire qui attribue tous les événements irréguliers de la nature à la faveur ou au déplaisir d'êtres intelligents, quoique invisibles, aux dieux, démons, sorcières, génies, fées. Car on peut observer que, dans toutes les religions polythéistes, chez les sauvages autant qu'aux âges primitifs de l'Antiquité païenne, ce ne sont que les événements irréguliers de la nature qui sont attribués à l'action et au pouvoir de leurs dieux. C'est par la nécessité de leur propre nature que le feu brûle, et que l'eau rafraîchit ; que les corps lourds tombent, et que les substances légères s'envolent ; et jamais l'on ne redoutait que la main invisible de Jupiter fût employée en ces matières. Mais le tonnerre et la foudre, les tempêtes et le plein soleil, ces événements plus irréguliers, étaient attribués à sa faveur, ou à sa colère.

Nous pouvons le constater, Smith conceptualise ici la « main invisible » comme un défaut de science, défaut d'explication rationnelle. Il faut dire qu'elle « expose » dans cette visée pour ces sauvages « la sagesse du Créateur et la supériorité du fonctionnement de la Nature » (J. D. Boyer, 2011, p. 21). C'est pourquoi nous devons conclure simplement à ce niveau que « la main invisible dans l'histoire de l'astronomie (connote l'idée) d'une superstition vulgaire que la science a vocation à dissiper » (J. D. Boyer, 2011, p. 33).

Alors Smith trouve-t-il important que le pouvoir politique intervienne et devienne même acteur dans le jeu économique au travers des lois impartiales préservant l'intérêt de tous. Car, selon lui, contrairement à ce qui lui est imputé, « lorsque la loi défend toute espèce d'intérêt, elle ne l'empêche pas » (A. Smith, liv. I, 2020, p. 84). Il s'agit avec lui de l'intervention des lois, c'est-à-dire de l'État dans l'optique de contrer les manœuvres malhonnêtes des marchands avides qui veulent piétiner les principes libéraux et faire tourner tout le système à leur avantage. Car, avec l'intervention du pouvoir public impartial, ils sont conscients « des risques auxquels ils s'exposent en éludant la loi » (A. Smith, 2020, liv. I, p. 84). La loi dissuade donc et

« empêche certaines choses choquantes », telles la corruption, l'anarchie (Von Mises, 2004, p. 42). Pour Smith, « tout homme, tant qu'il ne viole pas les lois de la justice, est laissé parfaitement libre de poursuivre son propre intérêt à sa guise, et de mettre tant son industrie que son capital en concurrence avec ceux de n'importe quel homme ou ordre d'hommes » (J. D. Boyer, 2011, p. 194). L'idée est que l'État doit veiller au bon fonctionnement du marché pour empêcher des situations malveillantes, les monopoles, etc.

Le sous-entendu c'est que l'économie ne peut jamais se substituer à la politique et prendre les rênes de la cité. Car, l'homme libéral est d'abord *animal politique* avant d'être *homo œconomicus*. C'est pourquoi, Smith (2020, liv. I, p. 84) pouvait écrit : « *richesse*, c'est *pouvoir*, a dit Hobbes, mais celui qui acquiert une grande richesse (...) n'acquiert pas là nécessairement aucun pouvoir politique (...). Le genre de pouvoir que cette possession lui transfère immédiatement et directement, c'est le pouvoir d'acheter ». Cela dit, au-delà de la simple distinction, cette pensée smithienne voudrait dire qu'au sein du libéralisme, c'est nous qui pensons l'économie. C'est la politique qui définit et encadre le mode économique tout en laissant la liberté à chacun de s'orienter dans le domaine qui lui sied. Comme l'entend Polanyi (2020, p. 106), « permettre au mécanisme de marché de diriger le sort des êtres humains et de leur milieu naturel (...) aurait pour résultat de détruire la société ».

Mais aujourd'hui, nous constatons davantage que

nous ne pensons pas l'économie, nous la subissons.(...)
L'économie apparait aujourd'hui comme un tout dont il est impossible de sortir. (...) Et confondant tout, nous n'arrivons pas à nommer clairement le système dans lequel nous évoluons. Nous sommes persuadés de vivre dans un monde libéral alors que le capitalisme qui nous gouverne n'a que peu à avoir avec la théorie libérale (Valérie Charolles, 2006, p. 13).

En raison de la logique d'accumulation du profit, les capitalistes font de l'État un instrument juridico-politique qui masque les intérêts de

classes. Au sein de ce système politique, à partir de leur influence économique, ils se servent de l'État comme « un cordon protecteur » de leur intérêt privé (Régis Debray, 1972, p. 78). Puisque l'État libéral est un État démocratique et impartial. Mais l'État capitaliste protège la propriété privée en protégeant les intérêts bourgeois. En clair, ce libéralisme fait à la politique ce que le libéralisme vrai a refusé hier que la religion fasse à la politique, c'est-à-dire la mettre sous sa domination. C'est pourquoi, Marx définit l'État comme l'expression d'un rapport de force, c'est-à-dire l'instrument des dominants contre les dominés. Car, la non-intervention que prône la bourgeoisie consiste à créer l'État à son image, à favoriser les positions socio-économiques dominantes, en conséquence à accentuer les inégalités. Par conséquent, nous pouvons donc dire qu'« il ne peut y avoir aucun pilotage démocratique pour modérer le tourbillon capitaliste » (B. Barber, 2007, p. 222). Car avec sa domination, ne triomphe que ce qui découle de lui. Marx (2006, p. 68) a donc raison de dire qu'il y a « une contradiction entre la politique et la puissance d'argent ».

Et cette contradiction se perçoit à travers la politique d'impôt et celle de la concurrence actuellement en cours au sein de ce supposé libéralisme. Dans son système libéral, Smith appelle les structures économiques à contribuer, à soutenir la caisse de l'État par le paiement des « impôts progressifs ». L'impôt « progressif » signifie pour Smith lutter contre le « surprofit » et l'enrichissement « illicite ». Car, pour Smith (2012, p. 47), « partout où il y a une grande propriété, il y a une inégalité de fortune : pour un homme très riche, il faut qu'il y ait au moins cinq cents pauvres, l'abondance où nagent quelques-uns suppose l'indigence d'un grand nombre ». Avec Smith tout comme Marx, la mise en œuvre de la politique d'« impôt progressif élevé » (K. Marx, 2010, p. 45) pour des firmes en leur exigeant concomitamment de se conformer à la logique d'une société dont la finalité est le bonheur et le bien-être social sert de repoussoir à l'idéologie du profit croissant, le capitalisme. Cela permettra aussi à l'État, acteur économique, d'investir, à partir des ressources tirées des impôts, dans des domaines jugés non rentables par les firmes, mais très importants pour la société.

Aujourd'hui, nous sommes dans le « fétichisme de la marchandise » et le « libre-échange » au nom desquels sont sacrifiées tant de principes libéraux et d'initiatives politiques. Adam Smith (

2020, liv. I, p. 83) avait prévenu qu'« un vice dans la loi » est dangereux pour la société . C'est dans cette perspective que Zinn Howard situe les « accords de libre-échange » qui, pour lui, sont en réalité un droit d'exploiter la planète. Avec la liberté de marché, c'est la maximisation du profit qui est visée de même que la minimalisation ou peut-être même la suppression des taxes. Selon le prix Nobel de l'économie Joseph Stiglitz (2012, p. 135), dans une société donnée, « c'est la fiscalité, notamment la conception des systèmes fiscaux qui réduisent l'inégalité ». Malheureusement, « ce qu'on appelle concurrence fiscale, la course à l'impôt le plus faible entre les collectivités publiques limite le champ de l'impôt progressif. Les entreprises menacent de partir si les impôts sont trop lourds » (J. Stiglitz, 2014, p. 135). En fait, pour s'imposer, le capitalisme a réussi à mettre les États en concurrence au niveau de la politique fiscale. Au lieu de l'impôt progressif libéral, « l'impôt régressif » ou « incitatif » capitaliste a triomphé.

De l'autre côté, le fondamental principe de la concurrence, s'il n'est pas biaisé, il est simplement supprimé ou appliqué en sens inverse. Ce sont les grandes entreprises qui contrôlent les marchés aujourd'hui et décident de ce qui doit être. Elles s'imposent même aux États récalcitrants et aux petites entreprises. La concurrence chez Smith n'est pas celle que nous observons aujourd'hui, marquée par des positions dominantes où les plus forts écrasent les plus faibles, avec la complicité des instances politiques devenues capitalistes. La concurrence smithienne n'est pas cette concurrence déloyale que nous observons, et nous l'avons démontré. En prenant la concurrence comme mécanisme fondamental du fonctionnement des entreprises sous l'œil vigilant de l'État, Smith part d'un constat assez réel : « la concentration n'est pas avantageuse pour le consommateur ; elle ne l'est pas davantage pour l'employé ; elle l'est en revanche pour le capitaliste » (V. Charolles, 2006, p. 49). En effet, pour Smith, la concentration ou la monopolisation est un principe à l'avantage du capitalisme. D'abord, elle met les travailleurs dans une situation de crainte permanente, ce qui les rend dociles et muets face aux violations qu'ils subissent. Ensuite, elle réduit également les chances de création d'emplois. Enfin, elle permet au capitaliste de s'enrichir illicitement avec la flambée du prix des produits sur le marché. Et c'est malheureusement l'amère constat que nous faisons aujourd'hui.

Lequel constat donne à notre hypothèse un caractère réaliste. Sans ambiguïté, qu'il soit appelé libéralisme moderne, néolibéralisme, ultralibéralisme ou même libéralisme, le système en vigueur est purement et simplement un système capitaliste. D'ailleurs, le concepteur du néolibéralisme, concept le plus utilisé aujourd'hui pour désigner l'ordre établi, Friedrich Hayek (2019, p. 531) lui-même, opposé à la notion libérale de « justice sociale » et « l'intervention de l'État » dit clairement :

Je ne me considère pas comme conservateur. Bien des gens, cependant, auront l'impression que la position qui émerge de mes réflexions ne correspond guère à ce qu'ils entendent d'ordinaire par "Libéral" (...). J'ai déjà indiqué que, tout en m'étant toute ma vie qualifié de libéral, je ne le fais plus qu'avec embarras croissant (...) j'ai de plus en plus conscience de l'écart considérable qui sépare ma position du libéralisme rationaliste d'Europe continentale, et même du libéralisme utilitarien anglais.

Qu'est-ce donc le néolibéralisme si ce n'est une résurgence du capitalisme lorsque nous écoutons Hayek, figure de proue de cette idéologie ?

Conclusion

En définitive, l'analyse du libéralisme moderne de Smith à Marx met en lumière une dynamique historique et intellectuelle paradoxale qui atteste de la pertinence de notre interrogation : évoluons-nous vraiment sous le libéralisme à la lumière de la pensée libérale de Smith, de la critique marxienne du capitalisme, des grands principes de l'économie actuelle et du mode de fonctionnement de notre société ? En effet, depuis la moitié du XIX^e siècle mais surtout au avec l'avènement de « l'évangile thatchérien », pour les spécialistes de la pensée économique le libéralisme a triomphé. Nous vivons dans un monde libéral selon les économistes et politiques alliés ou concepteurs de l'idéologie dominante. Dans cette perspective, certains auteurs comme l'américain Fukuyama sont allés jusqu'à

proclamer *La fin de l'histoire*. Fukuyama, à partir de la philosophie d'Alexandre Kojève affirme clairement que la fin de la guerre froide et la dislocation de l'URSS est une victoire du libéralisme et de la démocratie vraie. Dans cette perspective, l'orientation de l'économie et de la politique, la place prépondérante du capital, la politique d'impôt incitatif, sont pris comme la mise en œuvre de la philosophie libérale d'Adam Smith qui serait un apologue du « marché autorégulé ».

Cependant, quand nous observons bien le fonctionnement de l'économie et les valeurs prônées par le système actuel, nous nous plongeons dans un étonnement et une curiosité philosophique. Car, à y voir de près, l'ordre établi se confond foncièrement avec le capitalisme décrié par Marx. Chez Smith, le libéralisme se présente comme une doctrine morale, critique des monopoles, des « profits extrêmes » et de la logique mercantile d'accumulation du capital. La concurrence y apparaît comme le mécanisme régulateur destiné à faire obstacle à la monopolisation des marchés dans l'optique de favoriser le bien-être social. Smith met en avant un ordre social équilibré au sein duquel l'économie apparaît comme un moyen. Smith ne limite pas le libéralisme à un individualisme aveugle ou à une « anarchie » du capital. Marx dévoile et critique le capitalisme comme un système économique et politique « orienté vers l'accumulation infinie de capital par l'exploitation du travail et l'expropriation des richesses » (David Harvey, 2007, p. 9-10).

Nous avons tenté de mettre en lumière le libéralisme en général mais particulièrement celui pensée par Adam Smith à partir des grands principes énoncés. De même, nous avons mis en lumière les principes du capitalisme à partir de la philosophie critique de Karl Marx. L'objectif était de nous permettre de lever tout équivoque pour pouvoir nommer clairement le système sous lequel nous évoluons. In fine, il nous a été donné de constaté d'abord qu'Adam Smith n'est pas un apologue du « marché-libre », c'est-à-dire un marché « autorégulé » que défendent les capitalistes. Aussi, avons-nous constaté que le libéralisme dans lequel nous sommes, loin de celui prôné par Smith, est une résurgence du capitalisme. Car, il prend à contre-sens les grands principes du libéralisme smithien tels la valeur

du travail, la concurrence, la place de l'État, l'impôt progressif. Qu'il soit appelé néolibéralisme, libéralisme ou ultralibéralisme, le système actuel se présente concrètement avec les traits caractéristiques du capitalisme. C'est pourquoi, nous pouvons conclure qu'en vérité, il n'y a pas de libéralisme tel que présenté par les libéraux à l'origine, il n'y a que le capitalisme qui se dissimule en libéralisme pour voiler sa face. Et Valérie Charolles (2019) le dit :

Il ne faut pas se tromper de terminologie pour qualifier le système dans lequel nous vivons. Expliquer qu'il est capitaliste n'est pas injurieux, c'est de l'ordre du constat. On peut dire qu'il est néo-libéral ou ultralibéral. Mais on ne peut pas le dire si on se réfère à la pensée d'Adam Smith (...) C'est une sorte de ruse de la raison. Parfois on prend des vessies pour les lanternes, parce que ça peut correspondre à un certain intérêt plus facile à expliquer. Il y a 20 à 30 ans le « capitalisme » était souvent considéré comme un gros mot, car il renvoyait au communisme. On a donc accepté de ne pas assumer le capitalisme et d'utiliser le mot libéralisme à la place.

Par conséquent, la résurgence contemporaine du capitalisme nous invite à relire Smith et Marx non pas comme opposés, mais comme des auteurs qui, dans une dialectique, pose une question de sens : la place de l'économie au sein de l'organisation sociale. Entre régulation du marché et critique des effets sociaux et politiques de la société marchande, le débat introduit par Smith et approfondi par Marx demeure d'une actualité assez remarquable, et invite à penser le triomphe du capitalisme contemporain.

Références bibliographiques

AUDARD Catherine, 2009, « Le nouveau libéralisme », in *Alternatives économique/économie politique*, n°44, pp. 06-23.

BARBER, Benjamin, 2007, *Comment le capitalisme nous infantilise*, Paris, Fayard, 526p.

- BOBBIO Norberto, 1996, *Libéralisme et Démocratie*, Paris, Clerf, 123p.
- BOYER Jean-Daniel, 2011, *Comprendre Adam Smith*, Armand Colin, 256p.
- BRAUDEL Fernand, 2018, *La dynamique du capitalisme*, Paris, Flammarion, 112p.
- BROYER Robert, 2020, *Le capitalisme à l'épreuve de la pandémie*, Paris, La Découverte, 200p.
- CHAROLLES Valérie, 2006, *Le libéralisme contre le capitalisme*, Paris, Fayard, 272p.
- CHAROLLES Valérie, 2013, *La philosophie de l'écran*, Paris, Fayard, 312p.
- CHAROLLES Valérie, 2019, « Distinguer libéralisme et capitalisme au 21ème siècle » <https://www.hec.edu/news-room> consulté le 8 mars 26 à 12h 04.
- COMTE-SPONVILLE André, 2004, *Le capitalisme est-il moral ?*, Paris, Albin Michel, 237p.
- CONDORCET Jean Antoine, 2009, *Réflexions sur l'esclavage des nègres*, Paris, Flammarion, 208p.
- CONSEIL de l'Europe, 2016, « Conseil de l'Europe : liste des critères de l'état de droits », 18 mars 2016, www.venice.coe.int consulté le 8 mars 26 à 10h 24.
- DEBRAY Régis, 1972, *Révolution dans la révolution ?* Paris, Maspero, 219p.
- DELLEMOTTE Jean, 2009, « "La main invisible" d'Adam Smith : Pour en finir avec les idées reçues », in *Économie politique*, Vol. 4, n°44, pp. 28-41.
- DIATKINE Daniel, 2019, *Adam Smith, la découverte du capitalisme et de ses limites*, Paris, Seuil, 336p.
- FEBVRE Lucien, 2021, *Combats pour l'histoire*, Paris, Dunod, 720p.
- GONNARD René, 2007, *Histoire des doctrines économiques*, Paris, Panthéon-Assas, 700p.
- HARVEY David, 2007, *Brève histoire du néolibéralisme*, Paris, Les Prairies ordinaires, 314p.
- HAYEK Friedrich, 2019, *La constitution de la liberté*, Trad. Raoul Audouin, Paris, Indendently published, 546p.

JEAN Jaurès, 2014, « Le capitalisme porte en lui la guerre », www.jaures.eu consulté le 8 mars 26 à 13h 53.

KANT Emmanuel, 2018, *Fondement de la métaphysique des mœurs*, Paris, Flammarion, trad. Alain Renault, 206p.

LOCKE John, 1992, *Deuxième traité du gouvernement civil*, Paris, Flammarion, trad. David Mazel, 255p.

MARX Karl, 2006, *Sur la question la juive*, trad. Jean-François Poirier, La fabrique éditions, 188p.

MARX Karl, 2008, *Le Capital*, Paris, trad. Étienne Bilbar, PUF, 1732p.

MARX Karl, 2010, *Manifeste du parti communiste*, trad. Émile BOTTIGELI, Paris, Flammarion, 85p.

MICHAËL Lavaine, 2021, « Du libéralisme au néolibéralisme dans la jurisprudence administrative de l'entre-deux guerres », in *Jus Politicum*, pp. 253-286.

MONTESQUIEU, 2009, *De l'esprit des lois*, liv. I, Paris, Flammarion, 1220p.

POLANY Karl, 2009, *La grande transformation*, Paris, Gallimard, 419p.

QUIRINY Bernard, 2022, « Le libéralisme, combien de division ? » in *Astérion 26*.

RAPHAËL Freddy, « Werner Sombart et Max Weber », in *Revue électronique du Cahier de recherches historique*, 23p.

SIMON Claude, 2016, *L'idéologie néolibérale : ses fondements, ses dégâts*, Paris, Temps Présent, 125p.

SMITH Adam, 2016, *Histoire de l'astronomie*, Paris, Coda, 265p.

SMITH Adam, 2020, *La richesse de nations*, liv. I, Trad. Germain Garnier, Chicoutimi, Éd. Électronique, 214p.

SMITH Adam, 2020, *La richesse de nations*, Liv. IV, Trad. Germain Garnier, Chicoutimi, Éd. Électronique, 210p.

STIGLITZ Joseph, 2012, *Le prix de l'inégalité*, Paris, Les Liens qui Libèrent, Paris, 294p

VERGARA Francisco, 2002, *Les fondements philosophiques du libéralisme*, Paris, La Découverte, 218p.

ZIEGLER Jean, 2002, *Le livre noir du capitalisme*, Paris, Le Temps des Cerises, 464p.

ZIEGLER Jean, 2018, *Le capitalisme expliqué à ma petite fille*, Paris, Seuil, 128p.

Hiérarchie institutionnelle, hiérarchie pédagogique et qualité de la formation universitaire : cas de l'Université de N'Djaména/Tchad

LAMBA MARTY

Maitre-Assistant, Ecole Normale Supérieure de N'Djaména

+235 66 29 68 89

lambamarty@gmail.com

NGUEABAYE ADOUMNGAR

Assistant, Ecole Normale Supérieure de N'Djaména

+235 66 51 35 00

ngueabayeadoumngar@gmail.com

Résumé

Cette étude examine l'influence de la hiérarchie institutionnelle sur la hiérarchie pédagogique et la qualité de la formation universitaire. Trois facteurs principaux ont été identifiés : (1) les logiques de recrutement institutionnel, où les relations et cooptations priment sur les compétences réelles, fragilisant la hiérarchie pédagogique et conduisant à des enseignants insuffisamment qualifiés ; (2) l'ingérence institutionnelle dans les activités scientifiques et pédagogiques, limitant l'autonomie, standardisant les contenus et réduisant l'articulation enseignement-recherche ; et (3) le cumul des matières par les enseignants, souvent motivé par des raisons économiques, entraînant la dilution de l'expertise, la superficialité des contenus et l'incohérence pédagogique. La méthodologie combine une recherche documentaire sur la gouvernance universitaire et les pratiques pédagogiques (Bourdieu, 1984 ; Musselin, 2001 ; Altet, 1997) et l'observation de terrain, centrée sur la charge des enseignants, leurs interactions avec la hiérarchie et la mise en œuvre des programmes.

Les résultats montrent que ces facteurs transforment la formation universitaire en un dispositif de gestion administrative et financière, au détriment de la vocation pédagogique et de la qualité des apprentissages. Pour y remédier, l'étude recommande de réformer le recrutement, de renforcer l'autonomie pédagogique, de limiter le cumul des matières, et de promouvoir une culture institutionnelle centrée sur l'excellence scientifique et pédagogique.

Mots clés : Hiérarchie institutionnelle, hiérarchie pédagogique, qualité et formation universitaire

Abstract

This study examines the influence of institutional hierarchy on pedagogical hierarchy and the quality of university education. Three main factors were identified: (1)

institutional recruitment practices, where relationships and co-optation prevail over actual competencies, weakening the pedagogical hierarchy and leading to insufficiently qualified teachers; (2) institutional interference in scientific and educational activities, which limits autonomy, standardizes content, and reduces the integration of teaching and research; and (3) teachers' accumulation of multiple courses, often motivated by economic reasons, resulting in diluted expertise, superficial content, and pedagogical inconsistency. The methodology combines a literature review on university governance and pedagogical practices (Bourdieu, 1984; Musselin, 2001; Altet, 1997) with field observations focusing on teachers' workload, their interactions with the hierarchy, and program implementation. The results show that these factors transform university education into an administrative and financial management tool, to the detriment of pedagogical purpose and learning quality. To address this, the study recommends reforming recruitment, strengthening pedagogical autonomy, limiting course accumulation, and promoting an institutional culture focused on scientific and educational excellence.

Keywords: institutional hierarchy, pedagogical hierarchy, quality, university education

Introduction

Au cours des années précédentes, les institutions d'enseignement supérieur ont connu des transformations profondes, marquées par l'expansion des universités, la massification des publics étudiants et la montée en puissance de dispositifs de gouvernance inspirés des logiques managériales. Ces évolutions ont ajusté les modes d'organisation des établissements universitaires. Elles redéfinissant les rapports entre administration, enseignement et recherche. Dans ce contexte, la question de la qualité de la formation universitaire s'impose comme un enjeu central, à la fois politique, institutionnel et scientifique.

Les réformes successives de l'enseignement supérieur ont renforcé le rôle de la hiérarchie institutionnelle dans la gestion des ressources humaines, la définition des programmes de formation et l'évaluation des activités académiques. Si ces dispositifs sont officiellement justifiés par des objectifs d'efficacité, de rationalisation et d'amélioration de la qualité de la formation. Plusieurs travaux soulignent que ces dispositifs contribuent également à une reconfiguration des hiérarchies internes à l'université (Musselin, 2001 ; Paradeise et al., 2015). La hiérarchie institutionnelle tend ainsi à exercer une influence croissante sur la hiérarchie pédagogique,

appréhendée comme la reconnaissance des compétences scientifiques, didactiques et formatives des enseignants.

Dans de nombreux systèmes universitaires africains, la question de la qualité de la formation demeure étroitement liée aux modes d'organisation institutionnelle et pédagogique. Au Tchad, et particulièrement à l'Université de N'Djaména, les transformations du système d'enseignement supérieur, l'augmentation des effectifs étudiants et les exigences de professionnalisation de la formation soulèvent de nouveaux défis en matière de gouvernance académique. En effet, l'articulation entre la hiérarchie institutionnelle (administration universitaire, rectorat, facultés) et la hiérarchie pédagogique (enseignants, responsables de filières, coordination académique) influence directement l'organisation des enseignements, la prise de décision académique et, par conséquent, la qualité de la formation offerte aux étudiants.

Cependant, les observations laissent apparaître des difficultés de coordination, de communication et parfois de clarification des rôles entre les différents niveaux hiérarchiques notamment l'ingérence de la hiérarchie institutionnelle sur la hiérarchie pédagogique. Ces situations peuvent affecter la mise en œuvre efficace des programmes, la gestion pédagogique et l'encadrement des étudiants. Dans ce contexte, il devient pertinent d'analyser comment les structures hiérarchiques existantes contribuent ou, au contraire, constituent des contraintes à l'amélioration de la qualité de la formation universitaire. Le choix de l'Université de N'Djaména comme terrain d'étude se justifie par son statut de principale institution publique d'enseignement supérieur au Tchad et par son rôle central dans la formation des cadres du pays. Étudier cette université permet ainsi de mieux comprendre les dynamiques organisationnelles qui influencent la qualité de la formation et de proposer des pistes d'amélioration adaptées au contexte national.

Dans ce contexte universitaire, les critères de recrutement et de promotion des enseignants ne reposent plus exclusivement sur les compétences scientifiques et pédagogiques, mais intègrent des logiques relationnelles, organisationnelles et de conformité institutionnelle. Ces pratiques, bien documentées par la sociologie des organisations, contribuent à fragiliser la hiérarchie pédagogique et à redéfinir les critères de légitimité professionnelle au sein de

l'université (Bourdieu, 1984 ; Friedberg, 1993). Cette situation interroge explicitement la qualité de la formation dispensée, dans la mesure où l'adéquation entre profils enseignants, contenus enseignés et exigences académiques constitue un déterminant essentiel de la réussite des étudiants.

En outre, l'implication de la hiérarchie institutionnelle dans les activités scientifiques et pédagogiques se traduit par une standardisation des contenus, un contrôle renforcé des pratiques d'enseignement et une réduction de l'autonomie académique. Ces mécanismes favorisent des formes de normalisation pédagogique et d'autocensure, susceptibles de limiter l'innovation didactique et l'actualisation scientifique des enseignements (Foucault, 1975 ; Dejours, 2003). Dans ce cadre, la hiérarchie pédagogique tend à devenir exécutive plutôt que structurante, avec des effets notables sur la transmission des savoirs et le développement de l'esprit critique chez les étudiants.

Pour Atlet (1997) et Perrenoud (1999), ces dynamiques institutionnelles, vient le phénomène du cumul des matières confiées aux enseignants, souvent présenté comme une solution organisationnelle aux contraintes de fonctionnement des établissements. Lorsque ce cumul dépasse les limites de la cohérence disciplinaire, il conduit à une dilution de l'expertise scientifique, à une superficialité des contenus et à une fragilisation du lien entre enseignement et recherche. Ces pratiques ont des conséquences directes sur la qualité de la formation universitaire, en affectant à la fois la profondeur des apprentissages, la cohérence des parcours de formation et l'accompagnement pédagogique des étudiants.

C'est dans ce contexte marqué par la prédominance croissante de la hiérarchie institutionnelle sur la hiérarchie pédagogique que s'inscrit la présente étude. Celle-ci se justifie par la nécessité de dépasser les analyses centrées sur les performances individuelles ou les dysfonctionnements ponctuels, afin de mettre en lumière les mécanismes structurels qui influencent la qualité de la formation universitaire. En interrogeant les logiques de recrutement, les formes d'ingérence institutionnelle dans les activités académiques et l'organisation du travail enseignant, cet article vise à comprendre comment la reconfiguration des hiérarchies universitaires participe à

la redéfinition implicite des critères de qualité dans l'enseignement supérieur.

Ainsi, la problématique centrale de cette étude peut être formulée ainsi : dans quelle mesure la domination de la hiérarchie institutionnelle sur la hiérarchie pédagogique affecte-t-elle la qualité de la formation universitaire ? En répondant à cette question, l'article entend contribuer aux réflexions actuelles sur la gouvernance universitaire, la professionnalité enseignante et les conditions de production d'une formation universitaire de qualité.

1. Chapeautage théorique

L'analyse de la relation entre la hiérarchie institutionnelle, la hiérarchie pédagogique et la qualité de la formation universitaire s'inscrit dans plusieurs cadres théoriques issus de la sociologie des organisations et des sciences de l'éducation. Ces approches permettent de comprendre comment l'organisation administrative et pédagogique des universités influence les pratiques d'enseignement et la qualité de la formation offerte aux étudiants.

D'abord, la théorie de la bureaucratie développée par Weber (1971) met en évidence que toute organisation moderne repose sur une structure hiérarchique fondée sur la division du travail, des règles formelles et une autorité clairement définie (Weber, 1971). Dans les institutions universitaires, cette logique se traduit par une organisation structurée autour du rectorat, des facultés, des départements et des unités pédagogiques. Cette hiérarchie institutionnelle vise à assurer la coordination des activités académiques, la régulation administrative et la prise de décision dans la gestion de l'enseignement supérieur.

Cependant, les organisations ne fonctionnent pas uniquement selon des règles formelles. Les travaux de Crozier et Friedberg (1977) montrent que les organisations sont également des systèmes d'action où les acteurs développent des stratégies et des rapports de pouvoir dans leur environnement professionnel. Dans le contexte universitaire, les relations entre les responsables administratifs, les enseignants et les responsables pédagogiques peuvent donner lieu à des dynamiques complexes qui influencent la gestion pédagogique, l'organisation des enseignements, la mise en œuvre des programmes de formation et la qualité de la formation universitaire.

Par ailleurs, la question de la qualité de la formation universitaire est largement abordée dans les travaux sur l'enseignement supérieur. Selon Hallak (1998), la qualité de l'éducation dépend non seulement des ressources disponibles, mais également de la manière dont les institutions éducatives sont organisées et gouvernées. De même, les analyses de l'UNESCO (205) soulignent que la qualité de l'enseignement supérieur repose sur plusieurs facteurs, notamment la gouvernance institutionnelle, l'efficacité de l'organisation pédagogique, les compétences des enseignants et les mécanismes d'évaluation des formations.

Enfin, les approches contemporaines de la gouvernance universitaire mettent l'accent sur la nécessité d'une articulation cohérente entre la hiérarchie institutionnelle et la hiérarchie pédagogique afin d'assurer l'efficacité du système de formation. Une bonne coordination entre les structures administratives et les acteurs pédagogiques contribue à améliorer la gestion académique, la pertinence des programmes et la qualité globale de la formation universitaire.

Dans cette perspective, l'étude menée à l'Université de N'Djaména vise à analyser comment les relations entre les différents niveaux hiérarchiques influencent la gestion pédagogique et la qualité de la formation universitaire dans le contexte de l'enseignement supérieur tchadien.

2. Méthodologie de l'étude

La présente recherche porte sur la hiérarchie institutionnelle, la hiérarchie pédagogique et la qualité de la formation universitaire : cas de l'Université de N'Djaména. Elle s'inscrit dans une démarche qualitative à visée descriptive et analytique.

2.1. Approche méthodologique

L'étude adopte une approche qualitative, permettant d'explorer en profondeur les perceptions, les pratiques et les dynamiques organisationnelles liées à la hiérarchie institutionnelle et pédagogique. Ce choix se justifie par la nature du sujet, qui nécessite une compréhension fine des relations d'autorité, des mécanismes de gouvernance et de leur influence sur la qualité de la formation universitaire.

2.2. Techniques de collecte des données

2.2.1. Recherche documentaire

La recherche documentaire a consisté en l'analyse de textes réglementaires, de rapports administratifs, de documents pédagogiques et d'ouvrages scientifiques portant sur la gouvernance universitaire et la qualité de l'enseignement supérieur. Cette étape a permis de cerner le cadre institutionnel formel et les principes qui structurent l'organisation académique.

2.2.2. Observation

L'observation directe a été utilisée pour analyser le fonctionnement concret de la hiérarchie institutionnelle et pédagogique. Elle a porté sur les interactions entre responsables administratifs et enseignants, la tenue des réunions académiques, ainsi que les pratiques pédagogiques. Cette technique a permis de confronter les textes officiels aux réalités observées sur le terrain.

2.3. Population d'étude et échantillon

La population cible est constituée des enseignants de l'Université de N'Djaména. L'échantillon est composé de vingt (20) enseignants, sélectionnés de manière raisonnée afin de tenir compte de la diversité des facultés, des grades académiques et de l'expérience professionnelle. Ce choix vise à garantir une représentativité qualitative des différentes catégories d'enseignants.

2.4. Techniques d'analyse des données

Les données collectées ont été soumises à une analyse de contenu thématique. Cette méthode a permis d'identifier, de catégoriser et d'interpréter les thèmes relatifs à la hiérarchie institutionnelle, à la hiérarchie pédagogique et à la qualité de la formation universitaire. L'analyse comparative entre les données documentaires et les observations a renforcé la validité des résultats par un processus de triangulation.

2.5. Limites de l'étude

L'étude présente certaines limites. D'abord, la taille réduite de l'échantillon (20 enseignants) limite la généralisation des résultats à

l'ensemble de l'université. Ensuite, l'observation peut être influencée par la subjectivité du chercheur. Enfin, l'accès restreint à certains documents administratifs peut avoir réduit l'exhaustivité de l'analyse. Malgré ces limites, la méthodologie adoptée permet d'obtenir une compréhension pertinente des dynamiques hiérarchiques et de leur impact sur la qualité de la formation universitaire au sein de l'Université de N'Djaména.

3. Hiérarchie institutionnelle, hiérarchie pédagogique : enjeux et perspectives

3.1. Recrutement universitaire et qualité de la formation

Le recrutement des enseignants dans les universités est appréhendé comme un moment clé dans la structuration de la qualité de la formation universitaire. En théorie, il repose sur l'évaluation rigoureuse des compétences scientifiques, pédagogiques et didactiques des candidats. Toutefois, de nombreux travaux en sociologie académique montrent que ces processus sont traversés par des logiques institutionnelles qui dépassent largement les seuls critères académiques formels (Bourdieu, 1984 ; Musselin, 2001).

La recherche documentaire met en évidence que les procédures de recrutement universitaire sont souvent influencées par des réseaux relationnels, des affiliations institutionnelles préexistantes et des logiques de cooptation. Ces mécanismes ne relèvent pas nécessairement de pratiques explicitement illégitimes, mais s'inscrivent dans des fonctionnements organisationnels où la confiance, la loyauté et l'intégration dans les normes locales deviennent des critères implicites de sélection (Friedberg, 1993). Ainsi, le recrutement tend à privilégier des profils perçus comme compatibles avec l'ordre institutionnel existant, parfois au détriment de l'excellence scientifique ou pédagogique.

Dans cette perspective, la hiérarchie institutionnelle exerce une influence directe sur la hiérarchie pédagogique, en redéfinissant les critères de reconnaissance professionnelle. La compétence réelle, entendue comme la maîtrise disciplinaire et la capacité à transmettre des savoirs complexes, peut alors devenir secondaire face à des critères relationnels ou administratifs.

- Cooptation, loyautés hiérarchiques et désalignement compétences/postes

Les travaux de Musselin (2001) montrent que les universités fonctionnent comme des organisations faiblement rationalisées, dans lesquelles les décisions de recrutement s'inscrivent dans des compromis locaux entre acteurs. Dans ce cadre, la cooptation apparaît comme un mécanisme central, permettant de réduire l'incertitude institutionnelle en recrutant des profils déjà connus, socialisés aux normes de l'établissement et perçus comme loyaux vis-à-vis de la hiérarchie.

La recherche documentaire souligne que cette logique favorise un désalignement progressif entre les compétences des enseignants recrutés et les postes effectivement occupés. Les affectations pédagogiques sont alors moins déterminées par l'expertise disciplinaire que par des considérations organisationnelles comme la disponibilité, la flexibilité et la capacité à accepter des charges d'enseignement multiples ou hétérogènes (Paradeise et al., 2015).

Les observations de terrain menées dans différents contextes universitaires (réunions pédagogiques, commissions de recrutement, organisation des services d'enseignement) confirment cette tendance. Elles montrent que les enseignants recrutés sur des bases relationnelles se voient souvent confier des enseignements éloignés de leur spécialité initiale, sans accompagnement pédagogique ni formation complémentaire. Cette situation fragilise la hiérarchie pédagogique, dans la mesure où la reconnaissance du savoir expert cède la place à une hiérarchie fondée sur le statut institutionnel et la conformité organisationnelle. Cela a directement un impact sur la qualité de la formation universitaire.

- Déconnexion entre hiérarchie pédagogique et compétence réelle

Cette dynamique conduit à une déconnexion croissante entre hiérarchie pédagogique et compétence réelle. Comme l'a montré Bourdieu (1984), le champ universitaire repose sur une tension

permanente entre capital scientifique et capital institutionnel. Lorsque le second prend le pas sur le premier, la reconnaissance symbolique des enseignants ne reflète plus nécessairement leur contribution réelle à la formation et à la transmission des savoirs.

Les résultats de la recherche documentaire indiquent que cette déconnexion a des effets durables sur les pratiques pédagogiques. Les enseignants recrutés ou promus principalement sur des critères institutionnels tendent à reproduire des modèles pédagogiques standardisés, peu réflexifs et faiblement adossés à la recherche. L'innovation pédagogique, la mise à jour des contenus et l'exigence intellectuelle apparaissent alors comme secondaires face à la nécessité de répondre aux attentes administratives.

Les observations de terrain mettent également en évidence une forme d'autocensure pédagogique : les enseignants les plus compétents scientifiquement, mais moins intégrés dans les réseaux institutionnels, limitent parfois leurs initiatives pédagogiques par crainte de marginalisation ou de conflits hiérarchiques. Cette situation contribue à une normalisation des pratiques et à un affaiblissement de la hiérarchie pédagogique fondée sur l'expertise.

Les conséquences de ces logiques de recrutement sur la qualité de la formation universitaire sont multiples et systémiques. En premier lieu, le recours à des enseignants insuffisamment qualifiés pour les enseignements confiés conduit à une réduction du niveau d'exigence académique. Les contenus sont souvent simplifiés, fragmentés ou déconnectés des avancées scientifiques récentes.

En second lieu, la reproduction de pratiques pédagogiques peu réflexives limite le développement de compétences critiques chez les étudiants. Comme le soulignent Altet (1997) et Perrenoud (1999), la qualité de la formation repose sur la capacité des enseignants à articuler les savoirs théoriques, les pratiques pédagogiques et la réflexivité professionnelle. Lorsque cette articulation est affaiblie, la formation universitaire tend à se réduire à une transmission formelle de connaissances, sans une réelle construction intellectuelle.

Ainsi, ces mécanismes participent à une naturalisation de la médiocrité pédagogique, dans laquelle la conformité institutionnelle est valorisée au détriment de l'excellence académique. La hiérarchie pédagogique perd alors sa fonction structurante, et la qualité de la formation devient

un effet secondaire de décisions organisationnelles plutôt qu'un objectif central.

L'analyse des logiques de recrutement institutionnel met en évidence un processus de fragilisation structurelle de la hiérarchie pédagogique. Loin d'être le résultat de défaillances individuelles, cette situation apparaît comme le produit de mécanismes organisationnels dans lesquels la hiérarchie institutionnelle redéfinit les critères de compétence et de qualité. En ce sens, la question du recrutement constitue un levier central pour comprendre les transformations contemporaines de la formation universitaire et les tensions qui traversent l'enseignement supérieur.

3.2. Ingérence de la hiérarchie institutionnelle dans les activités scientifiques et pédagogiques

- Contrôle institutionnel et ses manifestations

Dans les universités contemporaines, la hiérarchie institutionnelle exerce une influence de plus en plus marquée sur les activités pédagogiques et scientifiques. Cette influence se traduit par une intervention directe dans les choix de contenus, les orientations scientifiques et les modalités d'évaluation (Friedberg, 1993 ; Musselin, 2001). Les administrations universitaires, soucieuses de garantir la conformité aux programmes nationaux, de répondre à des critères d'accréditation ou d'aligner les pratiques sur des objectifs institutionnels, imposent souvent des standards et des formats pédagogiques uniformisés.

La recherche documentaire montre que cette centralisation de la décision tend à réduire la liberté pédagogique et scientifique des enseignants (Bourdieu, 1984 ; Dejours, 2003). La liberté de choix des contenus, des méthodes et des évaluations devient limitée, particulièrement lorsque la hiérarchie institutionnelle contrôle la distribution des ressources, les horaires d'enseignement et les conditions d'évaluation des étudiants. Les enseignants sont alors amenés à se conformer aux exigences administratives, parfois au détriment de l'innovation pédagogique et de l'adaptation aux besoins des étudiants.

- Normalisation et autocensure des enseignants

Un effet direct de cette ingérence est l'autocensure pédagogique. Les enseignants les plus compétents ou critiques, conscients des attentes hiérarchiques, limitent leurs initiatives pédagogiques pour éviter les conflits avec l'administration ou pour sécuriser leur position professionnelle (Paradeise et al., 2015). Cette autocensure se traduit par une reproduction de pratiques pédagogiques standardisées et peu réflexives, qui privilégient la conformité aux instructions administratives plutôt que la qualité de l'enseignement et le développement de la pensée critique chez les étudiants.

Les observations de terrain confirment cette dynamique. Dans plusieurs établissements, il a été constaté que la pression institutionnelle sur les activités pédagogiques conduit à des situations paradoxales. Certains enseignants sont amenés à faire passer des examens complets alors qu'ils n'ont pas pu dispenser l'intégralité de leurs enseignements (par exemple, seulement 30% des contenus prévus). Cette situation résulte non pas d'un défaut professionnel, mais d'un fonctionnement institutionnel contraignant, où l'exécution des programmes et la conformité aux calendriers administratifs priment sur la qualité réelle de l'apprentissage.

La recherche documentaire indique également que l'ingérence institutionnelle entraîne des contenus standardisés et homogènes, souvent éloignés des avancées récentes de la recherche scientifique (Altet, 1997 ; Perrenoud, 1999). Les enseignants disposent de moins de marge pour actualiser leurs cours ou expérimenter de nouvelles approches pédagogiques, ce qui limite la capacité des étudiants à développer une réflexion critique et à relier les savoirs théoriques aux pratiques professionnelles.

Par ailleurs, la faible articulation entre enseignement et recherche constitue un effet structurel majeur. La recherche montre que la formation universitaire de qualité repose sur la capacité des enseignants à intégrer leurs travaux scientifiques dans leurs cours et à stimuler l'esprit critique des étudiants (Bourdieu, 1984 ; Musselin, 2001). L'ingérence institutionnelle tend à isoler l'enseignement de la recherche, transformant l'université en un dispositif de transmission standardisée plutôt qu'en un espace de production et de diffusion du savoir vivant.

- Pression institutionnelle et rôle de la hiérarchie pédagogique
La combinaison de ces mécanismes conduit à une transformation profonde de la hiérarchie pédagogique. Celle-ci devient exécutive et subordonnée, chargée d'appliquer les directives institutionnelles, plutôt que structurante et garante de la qualité de la formation académique. Les enseignants, même compétents et motivés, sont contraints de se conformer à des directives qui limitent leur autonomie et leur créativité, ce qui engendre une uniformisation des pratiques pédagogiques et une diminution de l'exigence intellectuelle (Friedberg, 1993 ; Dejours, 2003).

Les observations de terrain confirment également que cette pression institutionnelle affecte le moral et l'investissement des enseignants, générant parfois une démotivation ou une rationalisation de leurs efforts pédagogiques. Les enseignants sont alors amenés à prioriser la complétion formelle des programmes et la réussite administrative des étudiants, au détriment de la profondeur des apprentissages et du développement de compétences critiques et analytiques.

L'ingérence de la hiérarchie institutionnelle dans les activités scientifiques et pédagogiques constitue un facteur structurant de la qualité de la formation universitaire. Elle se manifeste par le contrôle des contenus et des évaluations, la normalisation des pratiques pédagogiques et la réduction de l'autonomie académique. Ces mécanismes favorisent l'autocensure des enseignants et l'uniformisation des enseignements, limitant ainsi l'articulation entre l'enseignement et la recherche et la capacité des étudiants à développer un esprit critique. La hiérarchie pédagogique se trouve reléguée au rôle d'exécutante, incapable de jouer pleinement sa fonction structurante au sein de l'université.

3.3. Cumul des matières par les enseignants et la dégradation de la qualité des apprentissages

- Cumul des matières : un phénomène organisationnel
Dans de nombreux établissements universitaires, les enseignants sont amenés à assurer plusieurs matières, parfois dans des disciplines différentes. Cette pratique découle d'une gestion hiérarchique

centralisée, motivée par des raisons organisationnelles (optimisation des ressources, remplissage des programmes) (Musselin, 2001 ; Paradeise et al., 2015).

Au-delà des impératifs institutionnels, les observations de terrain montrent que certains enseignants acceptent le cumul pour des raisons économiques. Les heures supplémentaires représentent un revenu complémentaire attractif, surtout dans des contextes où les salaires universitaires sont faibles. Cette logique économique peut entraîner un désalignement entre les enseignements confiés et le profil disciplinaire réel de l'enseignant, et détourner les motivations initiales centrées sur la vocation pédagogique ou la recherche.

- Déconnexion entre spécialisation disciplinaire et enseignements dispensés

Le cumul des matières accentue la déconnexion entre la spécialisation académique de l'enseignant et les cours qu'il dispense. Les enseignants doivent parfois enseigner des matières éloignées de leur domaine de compétence, sans temps suffisant pour actualiser leurs connaissances ou adapter les contenus pédagogiques (Perrenoud, 1999).

Les observations de terrain montrent que cette situation conduit souvent les enseignants à prioriser la rentabilité des heures supplémentaires au détriment de la qualité pédagogique. Par exemple, un enseignant peut accepter d'assurer six à sept cours dans différentes disciplines simplement pour augmenter ses revenus, mais sans pouvoir approfondir chaque matière ni mettre à jour ses supports.

Le cumul des matières, lorsqu'il est motivé à la fois par des impératifs organisationnels et économiques, produit plusieurs effets négatifs sur la formation :

- Superficialité des contenus : les enseignants n'ont pas le temps de développer ou d'actualiser pleinement les notions enseignées (Altet, 1997) ;
- Incohérence pédagogique : la diversité des matières et le manque de coordination créent des redondances et des lacunes dans les programmes ;;

- Absence de mise à jour scientifique : la charge excessive empêche l'intégration des avancées récentes dans l'enseignement, fragilisant l'articulation enseignement-recherche (Bourdieu, 1984 ; Musselin, 2001) ;
- Tension entre vocation et logique économique : la motivation à assurer des heures supplémentaires peut détourner l'enseignant de sa mission pédagogique principale, réduisant son investissement dans la qualité des apprentissages.

Ainsi, le cumul transforme progressivement la formation universitaire en un dispositif de gestion des ressources humaines et financières, plutôt qu'en un espace de production et de transmission de savoirs. En effet, le cumul des matières illustre comment les logiques institutionnelles et économiques convergent pour fragiliser la qualité de la formation. La hiérarchie impose une polyvalence excessive, tandis que les enseignants y répondent parfois pour maximiser leurs revenus. Le résultat est une dilution de l'expertise, une standardisation des contenus et un affaiblissement de l'esprit critique chez les étudiants. La formation universitaire devient ainsi un outil de gestion administrative et financière, plutôt qu'un véritable espace d'apprentissage et de développement intellectuel.

3.4. Suggestions pour améliorer la qualité de la formation universitaire

À la lumière des trois facteurs étudiés à savoir les logiques de recrutement institutionnel, l'ingérence hiérarchique et le cumul des matières, plusieurs pistes d'action peuvent être envisagées pour renforcer la qualité des apprentissages et restaurer la fonction structurante de la hiérarchie pédagogique.

- Réforme des procédures de recrutement et de promotion
- Instituer des critères de sélection ou de recrutement des enseignants centrés sur la compétence scientifique et pédagogique réelle, complétés par des évaluations objectives (parcours académique, publications, expérience pédagogique) ;
- Limiter l'influence des réseaux relationnels et des logiques de cooptation en introduisant des commissions

- pluridisciplinaires et transparentes pour le recrutement et la promotion ;
- Développer des dispositifs d'accompagnement des nouveaux enseignants pour renforcer leur intégration professionnelle et pédagogique ;
 - Renforcement de l'autonomie pédagogique et scientifique ;
 - Définir clairement les marges de liberté des enseignants dans le choix des contenus, des méthodes pédagogiques et des modalités d'évaluation ;
 - Favoriser l'articulation enseignement-recherche, en valorisant les initiatives pédagogiques innovantes et les projets intégrant les résultats scientifiques récents ;
 - Mettre en place des mécanismes d'évaluation interne qui tiennent compte de la qualité pédagogique et non seulement de la conformité administrative.
- Gestion raisonnée de la charge d'enseignement
 - Limiter le cumul des matières confiées à un même enseignant afin de respecter l'adéquation entre spécialisation disciplinaire et enseignement dispensé ;
 - Valoriser l'investissement pédagogique en priorisant la qualité des enseignements plutôt que la quantité d'heures assurées ;
 - Encourager une répartition équilibrée des tâches et la coordination entre enseignants pour éviter les redondances et incohérences dans les programmes ;
 - Développement d'une culture institutionnelle centrée sur la qualité ;
 - Promouvoir une culture académique où l'excellence scientifique et pédagogique prime sur la conformité hiérarchique ou les motivations économiques.
 - Mettre en place des programmes de formation continue pour les enseignants afin d'actualiser leurs connaissances et leurs pratiques pédagogiques ;
 - Encourager l'évaluation participative des enseignements, incluant les retours des étudiants et des pairs, pour créer un retour d'information constructif.

- Transparence et responsabilisation
- Instaurer des dispositifs de suivi et d'audit de la qualité des enseignements, en mettant en évidence les effets du recrutement, de l'ingérence institutionnelle et du cumul des matières ;
- Développer des indicateurs de performance pédagogiques équilibrés avec les indicateurs administratifs et financiers, afin de recentrer l'université sur sa mission de transmission et de production de savoirs.

Conclusion

L'analyse des trois facteurs à savoir les logiques de recrutement institutionnel, l'ingérence hiérarchique dans les activités pédagogiques et scientifiques, et le cumul des matières par les enseignants met en évidence les tensions structurelles qui fragilisent la qualité de la formation universitaire. Ces mécanismes contribuent à une hiérarchie pédagogique déconnectée des compétences réelles, à une standardisation des contenus, à une uniformisation des pratiques et à une dilution de l'expertise disciplinaire. Les enseignants se trouvent ainsi confrontés à des choix contraints, parfois guidés par des motivations économiques, au détriment de leur vocation pédagogique et du développement intellectuel des étudiants.

Cette étude souligne que la qualité de la formation ne dépend pas uniquement des enseignants ou des étudiants, mais résulte d'un équilibre entre autonomie académique, gouvernance institutionnelle et adéquation entre compétences et responsabilités. Restaurer cet équilibre nécessite des réformes ciblées sur le recrutement, la gestion des charges pédagogiques et l'autonomie scientifique, ainsi qu'une culture institutionnelle valorisant l'excellence et la réflexion critique. En clair, la formation universitaire doit être pensée comme un espace de savoir et d'apprentissage, où la hiérarchie pédagogique joue un rôle structurant et où la mission de transmission, d'innovation et de développement de l'esprit critique des étudiants prime sur les logiques de gestion administrative et financière.

L'étude sur la hiérarchie institutionnelle, la hiérarchie pédagogique et la qualité de la formation universitaire présente une utilité sociale importante pour l'amélioration du système d'enseignement supérieur

au Tchad. En analysant les relations entre les structures administratives et pédagogiques au sein de l'Université de N'Djaména, cette recherche permet de mieux comprendre les mécanismes organisationnels qui influencent la qualité de la formation des étudiants. Elle contribue également à mettre en évidence les dysfonctionnements éventuels dans la coordination entre les différents niveaux de responsabilité académique. Les résultats de cette étude pourront ainsi aider les décideurs universitaires à améliorer la gouvernance institutionnelle et la gestion pédagogique. Par ailleurs, cette recherche peut favoriser la mise en place de pratiques organisationnelles plus efficaces, susceptibles d'améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Elle constitue également un outil d'aide à la décision pour les responsables académiques et administratifs dans l'élaboration des politiques éducatives. En outre, cette étude peut contribuer à renforcer la qualité de la formation des futurs cadres du pays. À plus long terme, l'amélioration de la gouvernance universitaire pourrait avoir des retombées positives sur le développement socio-économique du Tchad. Ainsi, cette recherche participe à la réflexion sur l'amélioration du système d'enseignement supérieur et sur la valorisation du capital humain. Enfin, elle ouvre la voie à d'autres travaux scientifiques portant sur la gouvernance et la qualité de l'enseignement supérieur en Afrique.

Références bibliographiques

- Bourdieu Pierre 1984. *Homo academicus*. Paris : Minuit.
- Crozier Michel et Friedberg Erhard 1977. *L'acteur et le système : Les contraintes de l'action collective*. Paris : Seuil.
- Dejours Christophe 2003. *L'évaluation du travail à l'épreuve du réel*. Paris : INRA.
- Foucault Michel 1975. *Surveiller et punir*. Paris : Gallimard.
- Friedberg Erhard 1993. *Le pouvoir et la règle*. Paris : Seuil.
- Hallak Jacques 1998. *L'enseignement supérieur : Enjeux et perspectives*. Paris : UNESCO.
- Musselin, Christine 2001. *La longue marche des universités françaises*. Paris : PUF.

Paradeise Catherine ; Reale Emanuela ; Bleiklie Ivar ; Ferlie Ewan 2015. Gouverner les universités. Bruxelles : De Boeck.

Perrenoud Philippe 1999. Construire des compétences dès l'école. Paris : ESF.

UNESCO (2015). Repenser l'éducation : Vers un bien commun mondial ? Paris: UNESCO.

Weber Max 1971. Économie et société. Paris : Plon.

Conexiones Socio Literarias entre Negrismo Y Negritud: Nicolás Guillén Y Léopold Sédar Seghor Como Ejemplos

Mame Ibrahima Mbaye

Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal)

mibrahima579@gmail.com

Resumen

Este presente trabajo analiza las conexiones socio literarias que hay entre el negrismo y la negritud, es decir los puntos esenciales que acercan ambos movimientos a pesar de las numerosas diferencias establecidas generalmente por la crítica. Pese a ciertas diferencias de orden político, geográfico y sobre todo ideológico entre el negrismo y la negritud, nos proponemos en este artículo, analizar algunas similitudes que tienen apoyándonos, a modo de ejemplo, en obras de dos de sus representantes más influyentes: Nicolás Guillén y Léopold Sédar Senghor. Este análisis permite, además, vislumbrar cómo el hombre negro ha pasado de negro, etiqueta discriminatoria, a afrodescendiente con una inclusión cultural sobre todo en las diásporas.

Palabras claves: negrismo, negritud, diáspora, afrodescendiente

Abstract :

This work aims to analyse the socio-literary connections between negroism and negritude. In other words, the underlying similarities both movements, despite the differences pinpointed by critics. The article is going to look at the works of the most outstanding poets : Nicolas Gullen and Leopold Sedar Senghor to find similarities in both movements, due to the political, geographical and ideological dissimilarities between them. Such a scrutiny makes it possible to understand the transition of the black man from a discriminated figure to a culturally included African descendent, mainly in Diasporas.

Keywords : Negroism, Negritude, Diaspora, Afro-descendant

Introducción

La esclavitud y la colonización son hitos insoslayables que han dejado, de una forma u otra, huellas imborrables en la vida del negro tanto en América y en Europa como en África.

En efecto, tras eclipsarse durante casi cuatro siglos de dominación occidental, el negro vio llegar el siglo XX como un amanecer, un atisbo de esperanza en el sentido en que las literaturas volcaron la mirada sobre lo negro en todas sus facetas.

Así fue como, en la primera mitad del siglo XX, aparecieron dos trincheras literarias: el negrismo en las colonias españolas de América y sobre todo en las Antillas, y la negritud en las colonias francesas en América y África que tienen como meta principal dinamitar los prejuicios raciales de que es víctima el negro reintegrándolo en la sociedad de que es parte integrante.

El término "negro" que poseía entonces una carga negativa en la sociedad colonial sobre todo, con prejuicios y estereotipos que hacían que el hombre negro se sintiera humillado y despojado cultural y humanamente, empezó a manifestarse con orgullo y con interés no solo por los propios intelectuales negros sino también por los otros escritores blancos.

Desde entonces, si hablamos hoy de África y su diáspora con esencialmente el uso moderno del término *afrodescendiente*, se debe, sin lugar a dudas, al combate que libraron los movimientos literarios en defensa al hombre negro: el negrismo y la negritud. De modo que, el afrodescendiente ya no es solamente el que tiene las características del fenotipo negro, es decir el color negro de la piel, las facciones específicas y la textura del cabello entre otras, sino además el que, por ascendencia, se identifica a la expresión cultural negro como por ejemplo las expresiones musicales, la danza, el tambor y otros elementos culturales que definirían su pertenencia a la cultura afro. En otras palabras, ser afrodescendiente pasa por dos cuestiones: la que, desde una óptica racializada, apela a características fenotípicas y la que, desde una óptica cultural, alude a prácticas y elementos asociados a una matriz africana como sinónimo de identidad.

Pero, ¿es el negrismo un movimiento diferente de la negritud?, ¿no hay similitudes entre ambos movimientos?, ¿qué elementos los

acercan tomando como ejemplos Nicolás Guillén y Léopold Sédar Senghor?

Estas preguntas nos llevan a la hipótesis según la cual el negrismo y la negritud no se diferencian tanto. Tienen puntos comunes como el elemento negro, el discurso antirracista y la creación de un orgullo de raza que han permitido, por otra parte, al negro pasarse de negro a afrodescendiente como factor de inclusión cultural parafraseando a Rodríguez, Romero (2004), en la reunión de Santiago "*entramos negros y salimos afrodescendientes*".

Este trabajo analiza los puntos que tienen en común el negrismo y la negritud. Para ello, partiremos primero de un acercamiento teórico al negrismo y a la negritud insistiendo en sus definiciones y sobre todo en teorías de críticos como Mansour Mónica, René Depestre, Schwartz, Zilá Bernd, entre otros. Luego, en la segunda parte, analizaremos sus analogías que permiten hoy día hablar de África y su diáspora con la acuñación de un término nuevo *la afrodescendencia* como proceso de inclusión cultural tomando como ejemplos algunos poemas de Nicolás Guillén y de Léopold Sédar Senghor.

1. Negrismo y Negritud: acercamiento teórico

El Negrismo y la Negritud, como ya queda dicho más arriba, son dos movimientos que nacen en el siglo XX para, esencialmente, liberar al hombre negro de la dominación del blanco. En efecto, se denomina "negrismo" a un movimiento de carácter literario propio a las Antillas en el mar Caribe. Dicho movimiento se desarrolló a comienzos del siglo XX y se caracterizó por el énfasis en la cultura y problemáticas de la sociedad negra.

Según Yana Hadatty Mora, el negrismo es un movimiento breve, que surge en los años veinte y treinta (antes en Brasil que en las Antillas), y se integra como un elemento de la búsqueda del carácter nacional de muchos países dentro de una protesta contra la injusticia social y la explotación extranjera (Mora, 2002:105)

Esta corriente alcanzó su máximo esplendor en los veinte primeros años del siglo XX con escritores de orígenes diferentes que hicieron del tema del negro el leitmotiv de sus obras.

El negro, olvidado desde hace mucho tiempo, ocupó, con el nacimiento del negrismo, un sitio preponderante en las corrientes artísticas como *el cubismo* pero también en las obras de muchos poetas.

En efecto, este vocablo “negrismo” viene etimológicamente de la palabra “**negro**” es decir de los esclavos procedentes de África venidos a América por la esclavitud y que sufrieron todo tipo de discriminación y aislamiento dentro de una sociedad a la que forman parte integrante.

Pues, es una expresión literaria artística que se caracteriza por la sencillez y la búsqueda de una expresión que recuerda el ritmo y la danza negra. Es lo que lleva seguramente a Roberto Fernández Retamar a decir que la poesía negra se encauzó en dos direcciones: por una parte, la de una poesía sensual, de disfrute; por otra parte la de una poesía más interior que se centra en la situación dramática del negro. (Retamar, 1954:17)

Jerome Branche también parece remar en la misma dirección al afirmar que:

«El llamado movimiento negrista o afroantillano del periodo entre las dos guerras mundiales, se ofrece desde el punto de vista literario como un tema fascinante para el estudio de los procesos interculturales que marcan el colonialismo, y el encuentro entre pueblos antes aislados.»(Branche, 1999: 854)

Varias definiciones se dan también al negrismo, sobre todo basándonos en los libros críticos y de historia literaria.

Para Carmen Bravo-Villasante, el negrismo es una corriente literaria que surge en las Antillas y zonas del Caribe durante el siglo XX, como una manifestación artística del alma africana. Su expresión más pura está en la poesía, donde se emplean ritmos, palabras y temas africanos

como la reivindicación y expresión cultural. (Bravo Villasante, 1958:104).

Esta definición coincide con la de Anderson Imbert por quien, el negrismo fue una moda poética que, desde 1920, exaltó lo africano en América, con un sentido estético más que político. Es un arte folclórico, musical, sensorial, que celebra lo africano desde una mirada a veces externa, a veces solidaria, pero no siempre comprometida (Imbert, 1962:71).

En ambas definiciones, se nota que el negrismo es un movimiento literario y cultural surgido en el siglo XX en América Latina y el Caribe, caracterizado por la revalorización de la cultura africana y afrodescendiente. Al nivel literario, suele centrarse en temas, ritmos, mitos, lenguajes y formas propias de las comunidades negras, especialmente en la poesía. En otras palabras, el negrismo, según estos críticos, se interesa más en lo artístico, es decir en resaltar la cultura negra que en lo político como, por ejemplo, el compromiso.

Junto al negrismo, aparece también la negritud como corriente literaria y política creada en el período entre las dos guerras que reúne a los escritores francófonos negros como Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Jacques Rabemananjara, Léon -Gontran Damas, Guy Tirolien, Birago Diop y René Depestre. El término “negritud” se define de diferentes maneras según los pioneros del movimiento aunque son definiciones que casi remiten a lo mismo.

Según Senghor, la negritud es el conjunto de los valores de civilización del mundo negro (Ngandu , 1992: 37), Césaire la define como “el hecho de ser negro y la aceptación de ese hecho (Ngandu, 1992). Para Damas es “el hecho de defender su calidad de negro (Ngandu, 1992)

Sin embargo, aunque la razón de ser de ambos movimientos es el negro, forzoso es reconocer que la crítica se ha enfocado esencialmente en sus criterios diferenciadores. En otras palabras, para

muchos críticos negrismo y negritud son dos movimientos casi antagónicos.

Según ellos, la deferencia radicaría esencialmente en que el negrismo, en general, se entiende circunscripto al ámbito literario, pero sin restringirse a un grupo organizado de escritores, tornándolo un concepto más versátil, mientras que la negritud es entendida como un movimiento específico que surgió en la década del 30 como espacio de reivindicación de los derechos de los negros y fue liderado por intelectuales francófonos como Léopold Sédar Senghor y Aimé Césaire.

Según el crítico Schwartz, la diferencia sería, primero, el negrismo como manifestación específicamente literaria poco tiene que ver con la negritud, término que engloba a los movimientos surgidos en los años 30 para reivindicar los derechos de los negros .Segundo, el negrismo no se configura como un movimiento estético organizado, regido por manifiestos o propuestas teóricas, análogo a los ismos de la década como el futurismo, el expresionismo, el dadaísmo, el cubismo... (Schwartz, 2002.)

Sin disentir con la definición de Schwartz, Zilá Bernd se detiene en el término negritud y hace una distinción entre un uso restricto y un uso amplio del concepto.

Para ella, el sentido acotado (Negritud con mayúscula), haría referencia al movimiento fundado por Césaire en la década del 30. En su sentido amplio (negritud con minúscula) sería las diferentes tomas de conciencia y búsquedas de identidad negra que existen desde la llegada de los africanos al continente, lo que implicaría la generación de resistencia ante las estructuras racistas del colonialismo.

Así, a través de lo que dice Bernd, se entiende que el espíritu de la negritud precede la existencia del movimiento Negritud creado por Césaire. O sea, desde hace siglos aun antes de la aparición del movimiento de la negritud los intelectuales en sus obras artísticas o literarias ya empezaban tomar conciencia del devenir del negro y de

construir una verdadera identidad negra. Así pues, aunque la negritud sea un concepto polémico, difundido en los años 30 por Césaire y Senghor, como ya queda dicho, cabe señalar que el empleo de tal denominación remite a las manifestaciones ideológicas que tratan de la identidad del negro, así como de las reivindicaciones políticas de las décadas del 20 y del 30.

La negritud, en este sentido, permite referir a diferentes manifestaciones que revelan una toma de conciencia de la condición del negro. Como contrapartida, la resistencia al uso del término negrismo que demuestran algunos autores, tiene que ver con la relación que se establece entre este último y el interés por las manifestaciones de matriz africana de un modo muy general y muchas veces abordadas de manera superficial.

René Depestre también rema en la misma dirección que los críticos citados más arriba mostrando de manera categórica la diferencia entre negrismo y negritud.

En su opinión, a diferencia de la negritud, el negrismo no constituye una doctrina literaria o artística ni una cultura en el sentido que el antropólogo da a dicho término, es decir, una escuela de valores comunes o una etnia o a un conjunto de etnias que constituirían unidad. El negrismo no es tampoco una declaración de identidad lanzada por los propios descendientes africanos. (Depestre, 1985:74)

En efecto, quiere mostrar Depestre aquí, que el negrismo, como lo dice Schwartz, es menos organizado estéticamente hablando que la negritud y además, los que pusieron los jalones de ese movimiento no eran africanos de estirpe que han vivido o que han conocido a ciencia cierta África y las diferentes enajenaciones del negro como es el caso en la negritud.

Por eso, parece decir, en otra parte, que, el negrismo remite a la noción de causa-efecto entre el color de piel y las producciones artísticas. Es decir que debería entenderse como las diferentes representaciones, imágenes, estereotipos del negro africano y afrodescendiente principalmente puestas de manifiesto en literatura y

artes plásticas a lo largo de la historia, lo cual implica remontarse a un pasado europeo mucho más remoto que las vanguardias del siglo XX. Por tanto, según Depestre, a diferencia de la negritud, el negrismo se ha constituido más bien sobre los hechos de creación literaria que sobre un cuerpo de doctrina. No hay leyes ni reglas del negrismo a partir de las cuales se pudiera trazar un código particular o universal. En esta misma lógica, Mansour Mónica también, ha establecido la diferencia entre los dos movimientos hablando, como Depestre, del negrismo como movimiento restringido en el nacionalismo, contrariamente a la negritud que es mucho más organizado y que tiene una envergadura universal. Lo expresa así:

«Los dos tienen el mismo fundamento –la raza negra en el mundo occidental- pero mientras la negritud hace hincapié casi exclusivamente en el problema racial, y lucha por la unidad racial, el negrismo se ocupa de definir la entidad nacional y de plantear los problemas sociales. »(Mónica, 1973:46)

No obstante, a pesar de estas diferencias entre el negrismo y la negritud, es evidente que ambos movimientos tienen, sin ninguna duda, muchos puntos en común que merecen ser analizados en este apartado, es decir el elemento negro, el discurso antirracista y la creación de un orgullo de raza.

2. Similitudes entre negrismo y negritud: Guillén y Senghor como ejemplos

2.1.El elemento "negro"

Existen muchas definiciones tanto de la Negritud como del Negrismo. Senghor, Césaire, Damas y aun otros precursores más lejanos han definido la Negritud como esencialmente una corriente literaria que libera y revaloriza el mundo negro.

Lo mismo ocurre también con el Negrismo sobre todo a través de la definición de Ruffinelli como el conjunto de los valores tradicionales y culturales de los pueblos negros. (1985: 22)

En efecto, por muy variadas que sean las definiciones, partiendo de éstas se puede afirmar que Negrismo equivale a Negritud en este sentido que ambos movimientos remiten al negro.

La palabra “negro”, en todas las definiciones, que sea del negrismo o de la negritud, aparece como un leitmotiv. Eso significa que el primer lazo entre las dos corrientes es el negro.

Durante largo tiempo, la discriminación, el racismo, el ninguneo multiseccular de la cultura africana y afro descendiente han marcado las relaciones socio culturales en América Latina, y Europa donde el negro, colocado en la escala social más baja, sufrió naturalmente el complejo de inferioridad.

Frente a esta idiosincrasia del negro, lo que el afroantillanismo en América o la Negritud en Francia expresaron fue la necesidad de reivindicar zonas importantes de la identidad perdida. Es decir que la Negritud y el Negrismo se han erguido para combatir esa inferioridad y afirmar la verdadera identidad del negro. La figura del negro es el elemento central de los dos movimientos, su núcleo, su razón de ser. Por eso dice José Jacinto Milanés que los negros son el venero de nuestra mejor poesía (Augier, prólogo de *El son entero*)

En realidad, la quintaesencia de las obras de todos los negrófilos de la corriente del negrismo o de la negritud gira en torno al negro. Lo vemos en los poetas de la primera generación de la Negritud como Césaire, Damas, Senghor pero también en los otros artistas novelistas, dramaturgos como ensayistas de la segunda generación siempre de la negritud: David Diop, Birago Diop, Ferdinand Oyono.... Con los negristas asimismo se destaca el negro como núcleo de su quehacer poético. En Emilio Ballagas, Luis Palés Matos, Ramón Guirao, Alejo Carpentier.... la poesía siempre estriba en la figura del negro. Senghor y Guillén son siempre las referencias cuando hablamos de poesía negra.

En Senghor, a pesar del mestizaje al que alude, la figura del negro es siempre visible. La referencia al color negro, en los títulos de sus cuatro primeros libros, encierra ya la voluntad del poeta de tomar al lector de la mano para llevarlo, desde el umbral de su poesía, al

dominio de su negritud. Se titulan *Chants d'Ombre* (Cantos de sombra, 1945), *Hosties noires* (Hostias negras, 1948), *Ethiopiques* (Etiópicas, del griego Aithiopes, que significa quemado o negro, 1956), *Nocturnes* (Nocturnas, 1961).

Guillén no podía pasar por alto el negro por serlo él mismo y por haber sufrido la misma discriminación que ellos que es el racismo. Esta permanencia del negro en su poesía lo lleva a decir lo siguiente: «*Opino* que una poesía criolla entre nosotros no lo será con olvido del negro. El negro aporta esencias muy firmes a nuestro coctel... » (Guillén, 1931)

El negro es ineludible en la poesía de Guillén en particular y en dentro del Negrismo en general. En su lenguaje poético se usan vocablos de origen africano, el habla negra; en la música y la danza el ritmo y el uso recuerdan constantemente el origen ancestral. Lo mismo se puede decir también de Senghor quien, mediante un ritmo picante, bucea en lo más hondo del negro expresando sus costumbres, tradiciones y valores.

Así, haciendo de la figura del negro su preocupación mayor, el Negrismo y la Negritud reivindican sus orígenes, lo enarbolan y crean además un orgullo de raza.

2.2. *El discurso antirracista*

El negro sintió un complejo de inferioridad al vivir en una sociedad predominantemente blanca por el color de sus integrantes y también por los valores y principios que rigen el conglomerado social. La esclavitud resultó desfavorable para el negro en este sentido que permitió al blanco imponerle su supremacía aplazando su dignidad y aniquilando, por ende, sus valores. Amén de la esclavitud, el colonialismo ha ocasionado también ese complejo de inferioridad del negro dando paso al racismo. Todo lo negro fue rechazado a pesar de su integración en la sociedad americana. Es lo que expresa Fernando Ortiz aludiendo al negro de Cuba:

Todo lo afrocubano le fue negado... la musicografía presuntuosa le

negaba africanidad hasta a las típicas sincopaciones de sus propias danzas... (Ortiz, 1934: 208)

La discriminación racial o segregación racial es un fenómeno que siempre ha existido aun en las sociedades antiguas. Es un conflicto permanente entre las diferentes ascendencias humanas originado por el desprecio y maltrato de una raza. Pues, la noción de discriminación remite a la idea de un trato diferencial de ciertos individuos o grupos generalmente minoritarios con respecto a los otros.

En Cuba y en casi todas las otras regiones de América marcadas por una fuerte presencia negra, los prejuicios no se limitaban solamente en el campo de la música y del baile, sino también en el dominio lingüístico se negaba la influencia africana en la formación del lenguaje popular. Y ese fenómeno era común a toda la América hispana como lo señala Guillermo:

«En el resto de la Hispanoamérica, la aportación negra nunca llegó a alcanzar influencia cultural y hoy es sólo un recuerdo esfumado...el influjo negro queda reducido a anécdotas de aire retrospectivo.» (De Torre, 1936:9)

En Cuba, por ejemplo, con la jerarquización social, el negro siempre fue relegado al último plano, ocupó la escala social más baja por el simple hecho de tener la piel “oscura». Se establecieron clivajes o tabiques en todos los lugares: los restaurantes, las discotecas, los paseos y aun las peluquerías. Dice Nicolás Guillén que:

«Hay muchas actividades en la vida de la relación cubana de los cuales está excluido el negro, probablemente sólo por ser negro. Así, es posible ver, por ejemplo, que en plena democracia republicana, los hombres oscuros, por mucha que sea su competencia técnica, están alejados de ciertas oficinas como las bancarias y ferrocarrileras.» (Augier: 19)

A la imagen de Cuba, en todas las otras zonas las condiciones del negro eran casi análogos. Cuenta el pensador afrocolombiano Manuel Zapata Olivella que durante su viaje a la Universidad de Luisiana leyó

en una pequeña tabla que dividía el vehículo en que se transportaba la siguiente inscripción: "sólo para negros". Sentándose en uno de los asientos libres y en aquella parte que la sociedad norteamericana había asignado para aquellos hombres y mujeres con pigmentación "oscura", no tardó en acercársele una señora blanca quien con un ademán le exigió cederle el lugar. (Olivella, 1953.)

Rogelio Velásquez en *Las memorias del odio* expone el problema de la discriminación étnica en Colombia inspirándose en la ejecución de Manuel Saturio Valencia en 1907, tras haber sido condenado por su supuesta intención de incendiar Quibdó y cuyo verdadero crimen sería enamorar y embarazar a una joven de la elite blanca quibdoseña.

No obstante, frente a esas plagas que no hicieron más que eclipsar al negro durante casi cuatro siglos, como ya queda mentado, el Negrismo y la Negritud, en la dinámica de rescatar lo negro, correa discursos anticolonialistas. Para restablecer la dignidad y, de manera general, la cultura del negro perdida desde hace siglos, los dos movimientos surgieron como portadores de discursos descolonizadores. Sus mensajes van dirigidos al occidente a fin de cambiar en virtudes lo que se ha considerado siempre como vicios. Este aspecto se ve tanto en la poesía de Guillén como en la de Senghor.

En Senghor como en Guillén abundan poemas que combaten el racismo insistiendo claramente en el espíritu de mestizaje.

En **“Prière aux masques”** Senghor enarbola un discurso antirracista expresando la idea del mestizaje como elemento característico de lo negriblanco.

Masque noir masque rouge, vous masques blanc-et-noir
Masques aux quatre points d’où souffle l’Esprit
Je vous salue dans le silence. (Senghor, 1945:31)

En muchos poemas también de Guillén se nota este discurso antirracista por ejemplo en el **“Son número 6”**:

Estamos juntos desde muy lejos,
negro y blanco, todo mezclado
uno mandando y otro mandado

todo mezclado. (Guillén, 1947:192)

En estos versos, Guillén rechaza por completo la segregación racial que hace del blanco la raza etnocentrista. Para él negro, blanco, rojo, amarillo forman el pueblo cubano porque *el espíritu* de Cuba es mestizo y del espíritu hacia la piel nos vendrá el color definitivo. Algún día se dirá color cubano (Guillén, 1931), había declarado el poeta.

Entonces, con el rechazo del negro por el blanco negándole todos sus valores estéticos, culturales e incluso sus creencias religiosas, el Negrismo y la Negritud aparecen como dos trincheras literarias a través las cuales los escritores negrófilos combaten el racismo y la marginación de que es víctima el negro pero sin olvidar de crear un orgullo de raza.

2.3. La creación de un orgullo de raza

Mediante discursos combativos contra el racismo, el colonialismo y la esclavitud, el Negrismo y la Negritud han creado un orgullo de raza colocando al negro en un nivel altísimo como elemento ineludible en la universalidad de las culturas.

Se entiende por creación de un orgullo de raza ese discurso que concientiza al negro para que acepte sin vergüenza alguna no solo su cultura sino también sus características físicas y morales. El negro que admiraba al blanco considerándolo como centro del universo, consiguió recobrar su dignidad y su identidad con dichos movimientos. Ese orgullo del negro se ve en todos los negristas y escritores de la negritud más precisamente en los escritos de Senghor y Guillén.

Si la negritud se define por Césaire como el rechazo a la asimilación y la aceptación y reconocimiento de ser negro eso significa que el negro no debe avergonzarse por el color negro de su piel sino que debe sentirse orgulloso.

El poeta cubano más destacado, Nicolás Guillén, ha hecho de ese discurso la piedra angular de su poética negrista en este sentido en que combate los prejuicios raciales de que es víctima el negro, lucha contra

el imperialismo, afianza lo negro como parte integrante de la sociedad en la que vive pero también desvirtúa en positivo lo que era negativo a ojos del blanco como la apariencia física del negro. Según él, no hay razones para que el negro siga manteniendo esa postura inferior frente al blanco. La esclavitud que, para muchos escritores, ha dejado una mancha de aceite en la vida del negro, deja de ser en Guillén una vergüenza.

Prueba de ello es cuando experimenta su orgullo para con su abuelo negro en su poema "Apellido" tratando de dar con ello un ejemplo que seguir. Su nombre y apellidos sugieren unos antecedentes europeos pero él lanza una serie de preguntas:

¿Toda mi piel(debí decirlo)
 Toda mi piel viene de aquella estatua de mármol español?
 ¿Estáis seguros?
 ¿No hay nada más que eso que habéis escrito?
 Y ahora os pregunto
 ¿no veis esos tambores en mis ojos?
 ¿no tengo acaso un abuelo nocturno
 con una gran marca negra? (Guillén, 1934:121)

A través de esta estrofa entonces, Guillén da a entender que su verdadero origen es negro a pesar de que su nombre es español. Una manera de decir que, frente a la esclavitud y al colonialismo que hacen subyugar al negro y hacerle perder incluso su origen, el yo poético aquí hace una vuelta a la tuerca para asumir su origen negro y enarbolarlo.

En "el son número 6», poema ubicado en el poemario *El son entero*, Nicolás Guillén afirma, sin ambages, su identidad negra y pone de manifiesto su orgullo de ser negro:

Yoruba soy
 [.....]
 Soy congo, mandinga, carabalí (Guillén, 1947:192)

Asimismo, en su poema “**Pequeña oda a un negro boxeador cubano**”, a través de estos versos:

lucirse negro mientras aplaude el bulevar
y frente a la envidia de los blancos
hablar en negro de verdad .(Guillén, 1931:96)

Guillén recalca la fuerza y el valor del negro que causa incluso la envidia del blanco que se cree superior.

y ahora que Europa se desnuda
para tostar su carne al sol
y buscar en Harlem y en la Habana
jazz y son, (Guillén, 1931:96)

Aquí el poeta, con su discurso que va en el sentido de dignificar al negro parece convertir el racismo del blanco en envidia. Si “*Europa se desnuda para tostar su carne al sol*”, eso quiere decir que es una manera de querer cambiar su color blanco en negro que es signo de vida, de fuerza, de valor. El negro, entonces es digno y lleno de valores por eso Guillén critica aun a este negro que imita al blanco o que se avergüenza de su piel oscura. Algunos poemas suyos son una bofetada moral para el negro imitador que subestima lo que es, intentando vivir como el blanco:

! Me río de ti, negro imitamicos
que abres los ojos ante el auto de los ricos,
y que te avergüenzas de mirarte el pellejo oscuro
cuando tienes el puño tan duro! (Guillén, 1934:128)

Senghor también ha remado en la misma dirección que Guillén en la medida en que nunca ha dejado de realzar este orgullo de raza a través de su obra poética. No es baladí que sea uno de los miembros fundadores del movimiento de la Negritud. Junto con Aimé Césaire, autor del famoso libro *Cuaderno du un retorno al país natal*, Senghor ha echado los jalones de lo que ha sido hoy la negritud.

Ha revalorizado el mundo negro en todas sus vertientes tanto social como cultural. Los títulos de sus poemarios vienen a corroborar que, como lo decimos con Guillén, él también ha hecho de la problemática del negro la clave de bóveda de su quehacer poético. *Cantos de Sombra y Hostias negras*, entre otros, resultan los poemarios que resaltan con más claridad el orgullo de raza enarbolado por el poeta senegalés. Con expresiones populares y realidades del mundo cultural serere (etnia en Senegal a la que pertenece el poeta), el poeta reafirma su orgullo de ser negro y consigue concientizar al negro de manera general que tiene un valor de alta factura y que por tanto no debe avergonzarse ante el blanco.

Lo vemos en su poema "Plegaria a las máscaras" donde el poeta desciende aún más a las fuentes íntimas de su negritud. Expresa además con un tono muy firme el orgullo de ser negro cara a las consideraciones despectivas que nutren los blancos para con el negro:

Dicen que somos los hombres del algodón, del café, del aceite
 Dicen que somos los hombres de la muerte.
 Somos los hombres de la danza, cuyos pies
 toman nuevo rigor al herir el suelo duro. (Senghor, 1945:16)

Este tono de afirmación de Senghor con sobre todo el uso de "pie duro" nos hace pensar en Nicolás Guillén, quien, utiliza la misma expresión en su poema "Llegada" en el que alude al inicio de la presencia de los esclavos negros en América. Esa llegada del negro al Nuevo Mundo a pesar de su condición de esclavo, es un orgullo según Guillén y no una vergüenza:

Nuestro pie
 duro y ancho
 aplasta el polvo en los caminos abandonados
 y estrechos para nuestras filas. (Guillén, 1931: 145)

Ese un orgullo de raza se nota también en Langston Hughes que forma parte de los pioneros de la negritud encuentra vivientes y radiantes en la cultura del negro norteamericano de su tiempo estos géneros del

jazz, el blues y los negros espirituales, e inicia su poesía tomándolos como modelos.

Es análogo, en este sentido, a los poetas negristas afroantillanos como Guillén que también capturaron la esencia de la rumba y del son, ritmos musicales típicos de los mulatos de Cuba. La denuncia de Hughes en este manifiesto, concierne a los prejuicios que se yerguen, dentro de la misma gente negra, contra la representación de su propia riqueza cultural. Se imagina la posición que tomaría una señora negra de clase alta de Filadelfia frente a esos poemas en los que busca representar los significados y ritmos del jazz:

«La mujer de clase alta de Filadelfia está avergonzada de decir que su raza creó el jazz y no quiere que yo escriba sobre él. El viejo y subconsciente "lo blanco es lo mejor" corre por su mente. Años de estudio bajo profesores blancos, una vida entera de libros blancos, pintura, documentos, modales y virtudes blancos, y los estándares puritanos la hicieron no gustar de los espirituales negros. Y ahora ella aleja su nariz del jazz y todas sus manifestaciones, así como de casi todo lo demás que sea distintivamente racial. Ella no quiere un verdadero retrato de sí misma. No quiere que el artista la adule, para hacer que el mundo blanco crea que todos los negros son tan conformes y tan casi blancos en el alma como ella quiere ser. Pero, en mi opinión, es el deber del joven artista negro, si es que acepta un deber desde fuera, cambiar a través de la fuerza de su arte ese antiguo suspiro "quiero ser blanco" que se esconde en las aspiraciones de su gente por un ¿por qué debería ser un blanco? Soy un negro y soy hermoso.» (Hughes.2014.)

Esta cita es a la vez un mensaje muy fuerte y aleccionador pero también un discurso de toma de conciencia dirigido a los negros que, cegados por lo blanco, rechazan sus orígenes y su cultura. Según el poeta, el negro no debe avergonzarse de afirmar su identidad cultural y para esto, le incumbe al artista crear este orgullo de raza quitando de

la mente de ese negro desarraigado todo tipo de complejo de inferioridad.

3. Conclusiones

Al término de nuestro análisis, hemos constatado que el acercamiento teórico a ambos movimientos nos ha permitido ver que, por muy variadas que sean las posiciones de los críticos, el negrismo y la negritud giran en torno a la rehabilitación del mundo negro y afrodescendiente. Por eso, se confirma la hipótesis de que los dos movimientos, a pesar de que nacieron en ámbitos diferentes, defienden la misma causa. Tienen el mismo pensamiento que hace de la figura del negro su piedra angular. Su meta es romper con los cánones occidentales que sólo se valieron del colonialismo y de la esclavitud para aniquilar al negro cual si fuera despojado de historia y civilización.

Al cotejar a los dos poetas, Nicolás Guillén y Léopold Sédar Senghor, nos hemos dado cuenta de las similitudes de ambos movimientos a través de tres elementos que son lo negro, el discurso antirracista y la creación de un orgullo de raza. Así pues, se puede decir que el advenimiento de dichos movimientos ha sido un alivio para el negro en este sentido en que mediante un discurso antirracista y la creación de un orgullo de raza, lo que era humillación o complejo para el negro se vuelve orgullo y consideración.

A este respecto, no sería arriesgado decir que, Senghor y Guillén son los que más han agregado su piedra poética a la edificación del monumento levantado por tantos poetas del negrismo como de la negritud a la glorificación del negro.

Y eso se notaría con más claridad si nos pusiéramos a estudiar la imagen de la mujer negra en la negritud de Senghor y en la poesía negrista de Nicolás Guillén.

Bibliografía

AUGIER Ángel, 1947. *EL son entero (Prólogo)*, Edición

Letras

Cubanas, la Habana.

AUGIER Ángel, 1962. *Nicolás Guillén: notas para un estudio biográfico-crítico*, Dirección de Publicaciones, Universidad Central de las Villas, Santa Clara.

BRANCHE Jerome, 1999. «*Revista iberoamericana*, vol. LXV, Nums.188-189, julio-diciembre.»

BRAVO-VILLASANTE Carmen, 1958. *Historia de la literatura hispanoamericana*, Ediciones SM.

DEPESTRE René, 1985. *Buenos días y adiós a la negritud*, Ediciones Casa de las Américas, la Habana.

De TORRE Guillermo, 1936. «*Literatura de color*», in *Revista Bimestre Cubana (Habana) XXXVII*.

FERNÁNDEZ RETAMAR Roberto, 1954. *La poesía contemporánea en Cuba (1927-1953)*, Orígenes, la Habana.

GUILLEN Nicolás, 2002. *Obra Poética (Tomo1)*, Editorial Letras Cubanas, La Habana.

HUGHES Langston, 1926. «*The negro Artist and the Racial Mountain*», In: *Modern American Poetry*. (Nelson, Ed.) Recuperado el 5 de septiembre de 2014, de Department of English, University of Illinois at Urbana-Champaign.

IMBERT Enrique Anderson, 1962. *Historia de la literatura hispanoamericana*, Fondo de Cultura Económica, México

MORA Yana Haddaty, 2002. «*La fiesta de la vanguardia: primitivismo y negrismo en Cuba y Brasil*», América, Cahiers du CRICCAL.

NGANDU NKASHAMA Pius, 1992. *Négritude et poétique : une lecture de l'œuvre critique de Léopold Sédar Senghor*, Paris, l'Harmattan.

OLIVELLA Manuel Zapata, 1953. *He visto la noche*, Bogotá.

ORTIZ Fernando, 1934. «*La poesía mulata*», in *Revista Bimestre Cubana (Habana)*, XXXIV.

SCHWARTZ Jorge, 2002. «*Negrismo y Negritud en las vanguardias latinoamericanas*», FCE, México.

SENGHOR Léopold Sédar, 1973. *Œuvre Poétique*, Edition du Seuil, Paris.

Entre l'École et la Famille : L'Usage de la Pédagogie Demeure Crucial

N'fakaba KEITA

*Doctorant à l'école doctorale de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest,
Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa)
Sirimanfak@gmail.com*

Abstract

The prevalence of academic issues in pedagogical approaches has considerably influenced the general opinion of intellectuals regarding the meaningful and functional conception of pedagogy.

Following our literature review, we identified two trends in meaningful conceptions of pedagogy. The first trend is related to the specific context of teaching, while the second one takes into account the general dimension of the concept. the overall dimension of the concept.

However, despite the presence of the idea of a certain recognition of the social value of pedagogy in several definitions from renowned authors, in Mali, this part of its field of application remains largely unexplored by researchers and, as a result, escapes the meaningful and functional conception of general opinion.

This study therefore aims at contributing to the promotion of this part of the field of application of pedagogy in order to encourage other researchers to undertake studies on issues related to this sector of education.

After conducting an opinion survey of 120 intellectuals, including 60 teachers, more than 71% of these teachers intended pedagogy for teaching purposes only.

Out of the 40 students and 20 other non-teaching intellectuals in the same sample, 87% and 100% respectively stated that pedagogy is nothing more than an art fort educating well.

Keywords :Pedagogy, education

Résumé

La dominance des questions scolaires dans les approches pédagogiques a considérablement influencé l'opinion générale du public intellectuel au sujet de la conception significative et utilitaire de la pédagogie. A l'issue de notre étude documentaire, nous avons distingué deux tendances de conceptions significatives de la pédagogie. La première est en rapport avec le contexte précis de l'enseignement, tandis que la seconde tient compte de la dimension globale du concept. Mais, malgré la présence de l'idée d'une part de reconnaissance de la valeur sociale de la pédagogie dans plusieurs définitions provenant des auteurs de grandes renommées, au Mali, cette partie de son domaine d'application reste encore peu exploitée par les chercheurs et par conséquent, échappe à la conception significative et utilitaire de

l'opinion générale. Cette étude vise donc à contribuer à la valorisation de cette partie du domaine d'application de la pédagogie afin d'inciter d'autres chercheurs à entreprendre des études portant sur les questions liées à ce secteur d'éducation. Après avoir effectué une recherche d'opinion auprès de 120 intellectuels composés de 60 enseignants, plus de 71% de ces enseignants ont destiné la pédagogie aux seules fins de l'enseignement. Et sur les 40 étudiants et les 20 autres intellectuels non enseignants du même échantillon, 87% et 100% de ceux-ci ont respectivement affirmé que la pédagogie est tout simplement un art pour bien éduquer.

Mots-clés ; Pédagogie, Education

Introduction

La question portant sur la qualité de l'école malienne semble dominer les débats des spécialistes et observateurs de l'éducation au cours des dernières années.

L'école n'étant qu'un instrument d'éducation semble endosser le poids des critiques sociales. C'est pourquoi, elle constitue le chantier le plus exploité du domaine éducatif en termes de mouvements d'innovation pédagogique.

De ce fait, à force d'accorder une place importante à la pédagogie en matière de formation scolaire, la conscience sémantique de sa valeur sociale s'est vue reléguée au second plan des préoccupations de la recherche effectuée dans le domaine de l'éducation.

Or, en nous référant à l'ordre chronologique de l'évolution sociale, nous nous rendons compte que l'éducation et la pédagogie ont bien longtemps existé avant l'avènement de l'école.

En ce sens que la pédagogie, se rapportant à l'ensemble des moyens théoriques et pratiques mis en œuvre pour atteindre la finalité de l'éducation, constitue un art pour bien éduquer.

Quant à l'éducation, elle peut être définie comme l'ensemble des actions menées pour préparer l'être humain à la vie sociale.

A ce titre, la pédagogie demeure comme une discipline au service de l'éducation en général et non au service spécial d'un quelconque secteur prioritaire de l'éducation.

Selon Emile DURKHEIM, l'éducation est : « l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mures pour la vie sociale. »

Par ailleurs, DURKHEIM définit la pédagogie comme « une théorie et une pratique ayant pour objet de réfléchir sur les systèmes et sur les procédés d'éducation en vue d'en apprécier la valeur et, par-là, d'éclairer et de diriger l'action des éducateurs. »

L'analyse de la définition de ces deux concepts (pédagogie et éducation) issue des travaux de cette grande figure de l'histoire de la pédagogie moderne dégage une certaine concordance d'idées entre le volume du sens attribué à l'un par rapport à l'étendue du champ d'application de l'autre. Autrement dit, la définition de la pédagogie fournit par Durkheim ne fait aucune distinction de nature à prioriser son usage en faveur de l'un des milieux d'éducation.

Tout comme DURKHEIM, d'autres auteurs ont également défini la pédagogie en tenant compte de la plénitude de son sens afin de l'aborder en fonction de la hauteur de l'étendue son champ d'application qui englobe en quelque sorte la famille, l'école et l'espace communautaire.

Parmi ceux-ci, nous avons à titre d'exemples retenu la définition de la pédagogie de **Joseph LEIF** et de **Jean DELAY**. Ces deux auteurs ont défini la pédagogie comme : « une réflexion sur les doctrines, les systèmes, les méthodes et les techniques d'éducation et d'enseignement en vue d'en apprécier la valeur et d'en rechercher l'efficacité. »

Dans le même ordre d'idée, dans son ouvrage intitulé « les pédagogies de l'apprentissage » la pédagogue française, Marguerite Altet fait une ébauche d'approche pédagogique centrée sur la formation d'un homme social. Dans la mesure où elle note dans sa classification des courants pédagogiques que la finalité du courant socio-centriste est de former un homme social. Selon, elle, ce courant pédagogique vise à éduquer socialement l'élève.

Cependant, si les auteurs évoqués ci-dessus constituent des sources d'inspiration pour nous dans le cadre cette étude, par contre d'autres auteurs ont spécifiquement destiné la réflexion pédagogique au seul cadre scolaire.

En effet, la dominance de l'approche pédagogique axée sur les questions scolaires semble influencer l'opinion publique au sujet de la signification réelle de la pédagogie et, par conséquent réduit son champ d'application et limite son utilité théorique et pratique.

Car, en portant un regard croisé entre la production faite par les spécialistes de l'éducation au cours des dernières années d'une part, et considérant l'opinion générale de certains acteurs de l'éducation d'autre part, nous constatons aisément que la conscience de l'usage de la pédagogie en matière de socialisation est en train de tomber progressivement dans l'oubli.

En ce sens que, non seulement, nous avons une large quantité d'études de recherche en pédagogie consacrées uniquement au domaine scolaire, mais aussi par le fait que l'avis le plus partagé des enseignants et autres intellectuels de domaines divers montre que l'usage de la pédagogie se limite à l'école.

Voici quelques définitions de la pédagogie qui posent une certaine difficulté de compréhension générale du terme :

Selon le site Wikipédia par exemple, la pédagogie est « l'art d'enseigner. »

Pour **Françoise Clerc**, « *la pédagogie est « l'ensemble des savoirs scientifiques et pratiques des compétences relationnelles et sociales qui sont mobilisées pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'enseignement »*

Quant à **Morandi Franc**, « *la pédagogie signifie « étude et mise en œuvre des conditions d'apprentissage. »*

L'analyse de ces définitions relatives à la pédagogie ignore dans une certaine mesure son utilité sociale par le fait que, l'enjeu du contexte d'étude prime sur la mesure de l'étendue du domaine d'application de la discipline.

Or, quand on s'en tient à la définition étymologique de la pédagogie, tout en considérant le stade actuel de son évolution, elle demeure une discipline au service de l'éducation en général et non au service d'un quelconque secteur prioritaire de l'éducation.

A la lumière de ce qui précède, nous pensons qu'il est nécessaire d'accorder une place aussi importante à l'approche pédagogique centrée sur les questions relevant du domaine de l'éducation familiale en matière de recherche scientifique.

C'est pourquoi, nous avons pensé opportun de choisir dans le cadre de la présente étude ce thème intitulé : **Entre l'école et la famille : l'usage de la pédagogie demeure crucial.**

Elle n'a pas la vocation de nier systématiquement la valeur sémantique des définitions pédagogiques spécifiquement dédiées à l'enseignement scolaire, mais elle tente tout simplement de mettre en exergue la valeur sociale de la pédagogie dans le processus de la socialisation et souligner au passage le caractère incomplet des définitions du terme qui ne tiennent pas compte de cette valeur en raison du contexte d'étude qui retient le centre d'intérêt de la réflexion de ses auteurs.

Tout compte fait, il faut quand même reconnaître qu'au Mali, l'école est loin d'être le seul secteur d'éducation en besoin de l'action pédagogique pour justifier le relatif manque d'engagement des chercheurs dans les études orientées vers la problématique de l'éducation familiale qui connaît actuellement une crise sans précédent.

Mais, malgré la gravité de la crise de l'éducation familiale qui sévit au sein de notre société, le manque d'engagement des spécialistes de l'éducation demeure intact.

D'où le questionnement suivant :

- **L'importance du rôle de la pédagogie dans le domaine scolaire est-elle une raison valable de négliger son utilité sociale ?**
- **La pédagogie est-elle destinée aux seules questions du domaine scolaire ou elle fait allusion à l'éducation toute entière?**

Partant de ce questionnement, cette étude vise les objectifs de recherche suivants :

- **Contribuer à la valorisation d'une partie essentielle du champ d'application de la pédagogie peu exploitée par les**

spécialistes de l'éducation dans le domaine de la recherche à travers une analyse conceptuelle du terme.

- **Inciter les spécialistes de l'éducation à orienter les études pédagogiques vers les questions liées à la problématique de l'éducation familiale.**

A partir de ces objectifs de recherche, nous avons émis les hypothèses ci-après :

- **La valorisation de la dimension sociale de la pédagogie nécessite une clarification conceptuelle qui vise à vulgariser l'étendue de son champ d'application.**
- **La vulgarisation de l'étendue du champ d'application de la pédagogie peut susciter l'intérêt des chercheurs dans le cadre des études de recherches portant sur les problèmes éducatifs.**

1. Approche méthodologique

La pédagogie est un domaine scientifique assez vaste comme l'étendue du champ éducatif.

Constatant que, malgré l'ampleur des problèmes que connaît notre éducation familiale, peu d'études de recherche se sont intéressées à ce secteur d'éducation.

Conscient de l'importance de la réflexion pédagogique en terme de propositions d'idées en temps de crise sectorielle ou générale de l'éducation, nous avons adopté dans le cadre de cette étude une approche méthodologique basée sur la recherche documentaire et une méthode de recherche d'opinion.

L'objectif recherché par cette méthodologie était de recenser et analyser les différentes conceptions relatives à la conception significative de la pédagogie à travers une revue de la littérature de quelques documents dédiés aux questions éducatives et/ou pédagogiques.

Quant à la recherche d'opinion, nous en avons fait l'usage pour recueillir l'opinion des spécialistes de divers domaines scientifiques

au sujet de ce qu'ils pensent de la signification et de l'utilité de la pédagogie.

Dans le cadre de la recherche documentaire effectuée dans certains centres de documentation universitaire et sur le net, nous avons consulté une vingtaine d'ouvrages généraux et spécialisés du domaine éducatif et/ou pédagogique.

Elle a permis de nous fournir des informations nécessaires à l'approfondissement de nos connaissances pédagogiques en nous dotant d'une assise théorique assez solide pouvant nous conforter dans l'analyse de la thèse de la présente étude.

En ce qui concerne la recherche d'opinion, elle a été prioritairement destinée aux enseignants de tout ordre du territoire national malien entre fin Décembre 2025 et début Février 2026 à travers des plateformes de groupes WhatsApp regroupant exclusivement des enseignants et sur d'autres espaces d'échange. Elle a également été adressée à une vingtaine d'intellectuels évoluant dans d'autres domaines professionnels et à quarante étudiants inscrits en sciences sociales. Ce qui élève la taille de notre échantillon à 120 personnes constituées d'hommes et de femmes intellectuels âgés au moins de plus 20 ans et repartit sur la base de la technique échantillonnage par quota. Il est composé de 10 enseignants des universités, 30 enseignants spécialistes des sciences sociales (philosophie, psychopédagogie, sociologie) du niveau secondaire, 20 enseignants du niveau fondamental, 40 étudiants et 20 spécialistes évoluant dans d'autres domaines d'activité.

A l'issue de ce processus de recherche d'opinion, nous avons remarqué une divergence d'opinion entre les diverses réponses fournies par notre population d'enquête au sujet de la signification et de l'utilité de la pédagogie.

2. Résultats de l'étude

2.1 Analyse du contenu des documents exploités

L'analyse des documents nous a permis de recueillir des informations sur la signification conceptuelle de l'éducation et de la pédagogie et d'établir une interrelation consistant à montrer le lien existant entre les deux concepts.

Elle avait pour objectif de vérifier l'hypothèse selon laquelle la pédagogie serait destinée à l'éducation dans sa totalité.

Ainsi, l'analyse des documents exploités au cours de notre recherche documentaire révèle que la pédagogie est perçue par un bon nombre d'auteurs comme une discipline qui se rapporte à l'ensemble des milieux d'éducation.

Cependant, à côté de cette conception large de la pédagogie, certains auteurs l'ont perçue uniquement sous l'angle d'enseignement.

Mais devant ces deux tendances, eu égard à la signification étymologique de la pédagogie et tenant compte de son évolution actuelle, nous trouvons que la première fait preuve d'une certaine logique par rapport à la seconde qui l'aborde dans un contexte précis.

2.2 Analyse des résultats du questionnaire d'opinion

Tableau N^o1 : question de recherche d'opinion destinée aux enseignants de tous les ordres d'enseignement du Mali sur les thématiques de la définition et de l'utilité de la pédagogie.

Opinion exprimée au sujet du sens et l'utilité de la pédagogie	Les réponses ayant fait mention à l'éducation en général par rapport au sens et à l'utilité de la pédagogie.	Les réponses ayant spécifiquement fait mention à l'enseignement par rapport au sens et à l'utilité de la pédagogie.	Les réponses qui ayant fait mention à l'éducation et à l'enseignement par rapport au sens et à l'utilité.
Quantité des réponses selon leur nature	17	43	7

Source : enquête personnelle, Janvier 2026

Commentaire

Il ressort de ce tableau que l'opinion générale des enseignants du Mali destine spécialement la pédagogie à l'enseignement. Car, après avoir soumis un questionnaire d'opinion auprès de soixante enseignants de tous les ordres d'enseignement, la réponse de 43 enseignants (soit

71,67) place la pédagogie sous l'angle du contexte d'enseignement contre 17 enseignants (soit 28,33% qui l'ont abordée dans un sens général. Mais parmi les 17 enseignants qui ont mentionné le caractère général de la pédagogie en matière d'éducation, c'est seulement 7 qui ont fait preuve de cohérence dans la justification des réponses relatives à son utilité.

Tableau N°1 : question de recherche d'opinion destinée aux étudiants inscrits en sociologie à l'université de Ségo sur les thématiques de la définition et de l'utilité de la pédagogie.

Opinion exprimée au sujet du sens et l'utilité de la pédagogie	Les réponses ayant fait mention à l'éducation en général par rapport au sens et à l'utilité de la pédagogie.	Les réponses ayant spécifiquement fait mention à l'enseignement par rapport au sens et à l'utilité de la pédagogie.	Les réponses qui ayant fait mention à l'éducation et à l'enseignement par rapport au sens et à l'utilité.	Autres réponses
Quantité des réponses selon leur nature	0	35	0	0

Source : enquête personnelle, Janvier 2026

Commentaire

L'analyse de ce tableau nous montre que plus de 87 % des étudiants en sociologie de l'université de Ségo placent la pédagogie sous l'angle de l'enseignement. Les 5 autres réponses, soit environ 12% des étudiants représentent le nombre d'étudiants qui n'ont pas été en mesure de donner un contenu significatif au concept de pédagogie.

Tableau N°1 : question de recherche d’opinion destinée aux autres spécialistes non enseignants sur les thématiques de la définition et de l’utilité de la pédagogie.

Opinion exprimée au sujet du sens et l’utilité de la pédagogie	Les réponses ayant fait mention à l’éducation en général par rapport au sens et à l’utilité de la pédagogie.	Les réponses ayant spécifiquement fait mention à l’enseignement par rapport au sens et à l’utilité de la pédagogie.	Les réponses qui ayant fait mention à l’éducation et à l’enseignement par rapport au sens et à l’utilité.	Autres réponses
Quantité des réponses selon leur nature	0	20	0	0

Source : enquête personnelle, Janvier 2026

Commentaire

Ce tableau consacré à l’analyse de l’opinion des autres professionnels non enseignants nous montre que la pédagogie est perçue globalement par ces derniers comme une discipline dédiée à l’enseignement tout court. En ce sens que 100% des réponses fournies par cette catégorie de notre échantillon trouvent que la pédagogie est tout simplement un art pour bien enseigner.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous pouvons comprendre que l’activité pédagogique ne se résume pas seulement aux questions d’enseignement. Nous avons pu nous appuyer sur quelques œuvres de références pour démontrer que la conception significative générale de la pédagogie tient compte de l’étendue de son domaine d’application. En effet, les résultats de notre recherche documentaire montrent qu’un bon nombre d’auteurs spécialistes des questions éducatives ont

souligné les caractères scolaire et social de la pédagogie dans leurs œuvres.

Mais rares sont des études qui ont porté spécifiquement sur la conception sociale de la pédagogie.

Et cet état de fait a influencé la conception significative de ce terme, qui est finalement dédié aux seules questions scolaires selon une bonne partie des intellectuels maliens. Cela se confirme par l'analyse des principaux résultats de notre recherche d'opinion effectuée auprès de 120 personnes constituées d'enseignants, étudiants et autres professionnels évoluant dans d'autres secteurs d'activité différents de l'éducation.

Si la taille de cet échantillon n'est pas assez élevée par rapport au nombre d'enseignants et étudiants, (cette petitesse de la taille de notre échantillon constitue une limite de la présente étude en terme d'extrapolation), cependant, la quantité des réponses ignorant la valeur sociale de la pédagogie dans le cadre de cette recherche d'opinion montre à suffisance la pertinence d'encourager la recherche locale sur l'usage de la pédagogie dans d'autres milieux d'éducation.

Dans la mesure où la fonction du pédagogue n'est pas seulement d'aider les enseignants à mieux enseigner, il doit aussi veiller à ce que les parents éduquent en fonction d'un idéal social exprimé.

Référence bibliographique

ROUSSEAU Jean-Jacques, 1762, *Emile ou de l'Education : livres I, II, et III* produit par Jean-Marie Trembley dans le cadre de la collection : " les classiques des sciences sociales ". Edition complétée le 30 Mars 2002 à Chicoutimi, Québec.

HANNOUN Hubert, 1995, *comprendre l'éducation, Introduction à la philosophie de l'éducation*, NATHAN, paris

MAZEREAU Philippe, 2012, la République, L'école et les élèves en difficulté ou handicapés : une histoire française, article de la revue : le Français d'aujourd'hui, 2012/2/n°177, pages 29 à 37.

HOUSSEYE Jean, 1996, *la pédagogie : une encyclopédie pour aujourd'hui*, Paris, ESF

SYLVIE et PAOUR Louis Jean, 2012, *apprendre à lire aux élèves avec déficience intellectuelle*.

XAVIER RÆGIERS, 2010, *pédagogie de l'intégration. Des systèmes d'éducatons et de formation au cœur de nos sociétés*. Edition, Bruxelles : De Boeck.

DESCARTES René, 1637, *discours de la méthode*

GRAWITZ Madeleine, 2001, *Méthodes des sciences Sociales*, Edition DALLOZ

GROMER Bernadette, WEISS Marlis 2001, *Lire, Apprendre à lire*, Paris, Edition Bordas/VUEEF

SALLOU Claude, 1993 *les difficultés de votre enfant. De la maternelle à la fin du primaire*, édition Rocher

FLUSS J 2009, Bradley et Gorwn , 2002, Ramus 2014); *Revue interdisciplinaire du développement cognitif, comportemental et socioéconomique* : « trouble d'apprentissage de la lecture, rôle des facteurs cognitifs, comportementaux et socio-économiques ». Unité de Neuro-pédiatrie, Hôpital des enfants, Genève, Page 21-32.

BRODEUR Monique, 2005, *Revue des Sciences de l'Education* au Québec

Ressource internet, site : www.mels.gouv.qc.ca

VALDOIS Silvine, 2003, Rapport de préparation de la conférence de consensus sur l'enseignement de la lecture à l'école primaire en France. www.bienlire.education.fr

Cadre général d'orientation du curriculum de l'enseignement fondamental du Mali (2000).

MEALN / PHARE, 2009, *référentiel de compétence en lecture / écriture*.

Rapport des experts en lecture en Ontario 2003

Pertinence de la Modélisation Analogique en Sciences de la Vie et de la Terre en Contexte Contraint au Gabon

Raymonde MOUSSAVOU

Enseignant chercheur en Didactique des sciences, ENS du Gabon

Maître-Assistant CAMES, Libreville, Gabon

yaraybouke@gmail.com et raymondemoussa@hotmail.com

Sidonie BOUSSOUGHOU MAMBELE

Conseiller pédagogique du second degré général en SVT

Institut Pédagogique National (IPN), Libreville, Gabon

nzambasidonie@gmail.com

Résumé

Dans un contexte de pénurie d'infrastructures expérimentales au Gabon, cette étude explore les alternatives pédagogiques susceptibles de maintenir un enseignement des SVT à la fois rigoureux et formateur. S'appuyant sur une méthodologie mixte menée auprès de 61 enseignants de SVT du bassin sud de Libreville, complétée par deux séances d'observation participante, l'étude met en évidence une forte carence en laboratoires équipés (84,60 % des établissements). Bien que plusieurs enseignants reconnaissent la faisabilité des activités pratiques hors laboratoires, leur mise en œuvre demeure marginale. Les résultats montrent que la modélisation analogique constitue une alternative pédagogique pertinente et structurante, favorisant l'engagement des élèves, la compréhension des concepts et le développement de compétences transversales. L'étude plaide ainsi pour un renforcement de la formation continue, une meilleure intégration des technologies éducatives et la structuration de communautés de pratique afin de professionnaliser l'usage de ressources pédagogiques alternatives.

Mots-clés : modélisation analogique, didactique des sciences, SVT, enseignement secondaire, Gabon.

Abstract

Against a backdrop of chronic shortages in experimental infrastructure within Gabonese secondary schools, this study examines pedagogical alternatives designed to maintain rigorous and formative Life and Earth Sciences (SVT) instruction. Utilizing a mixed-methods research design involving 61 SVT teachers from the southern Libreville area, supplemented by two participant observation sessions, the study highlights a critical lack of equipped laboratories (84.60% of institutions). While many teachers acknowledge the feasibility of practical activities outside formal laboratory settings, their implementation remains marginal. The findings demonstrate

that analogical modeling serves as a highly relevant and structuring pedagogical alternative, fostering student engagement, conceptual understanding, and the development of transversal skills. Consequently, the study advocates for reinforced professional development, improved integration of educational technologies, and the establishment of communities of practice to professionalize the use of alternative instructional resources.

Keywords : Life and Earth Sciences (SVT), Gabon, experimental practice, analogical modeling, teacher training, pedagogical alternatives.

Introduction

Au Gabon, les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) occupent une place importante dans la formation scientifique, articulant l'étude du vivant et de la planète. Cette discipline est marquée par une forte dimension expérimentale où, conformément à l'Arrêté N° 0024 du 15 mai 1992, l'enseignement doit reposer sur une corrélation étroite entre savoirs théoriques et pratiques d'investigation. Comme le souligne Coquidé (1998, 2007), cette approche est indispensable pour initier les élèves à la démarche scientifique, éprouver des hypothèses et forger un esprit critique durable.

Toutefois, la réalité du système éducatif gabonais révèle un décalage structurel entre les prescriptions curriculaires et les conditions effectives d'enseignement, tel que le fait remarquer Moussavou (2021, 2023) dans ses travaux en didactique au Gabon. Le manque chronique de laboratoires équipés, conduit de nombreux enseignants à privilégier des approches essentiellement théoriques (Ondo Nzue, 2023). Cette situation contribue à la désaffection progressive pour les filières scientifiques au sens où l'UNESCO (2022) indique que seuls 13% des candidats au baccalauréat gabonais s'inscrivent dans les séries scientifiques. Selon le Plan d'Action Triennal (PAT, 2021), le Gabon connaît un déficit de près de 2 800 salles de classes et de 1365 enseignants, particulièrement accentué dans les disciplines scientifiques où la majorité des professeurs de mathématiques et de sciences physiques sont des expatriés. Au Maroc (Najoui et Alami, 2017) et à Madagascar (Adihame, 2019), l'absence de laboratoires équipés constitue également un obstacle majeur à la qualité de l'enseignement des sciences, limitant le développement des compétences expérimentales et l'engagement des élèves.

Dès lors, comment maintenir une pratique expérimentale rigoureuse en l'absence de laboratoires ? L'étude s'inscrit dans une perspective de recherche de solutions pédagogiques alternatives, capables de préserver la dimension expérimentale des SVT tout en tenant compte des contraintes structurelles. Nous formulons l'hypothèse que la modélisation constitue un levier efficace pour restaurer la dimension pratique des SVT au secondaire gabonais. Pour vérifier cette proposition, notre article définit d'abord un cadre théorique et méthodologique, avant de présenter les résultats et une discussion ouvrant sur des recommandations concrètes pour le contexte gabonais, tout en insistant sur le caractère pratique de la recherche.

1. Cadre théorique

En didactique des sciences, le passage de la méthode expérimentale vers la problématisation et la modélisation marque une réforme majeure. Il ne s'agit plus d'une démarche linéaire, mais d'une approche prospective et critique fondée sur l'épistémologie et l'investigation. Dans ce cadre, la modélisation analogique s'impose comme une stratégie pédagogique pertinente, notamment au Gabon, en s'inscrivant à la fois dans la didactique des sciences et dans les théories de la modélisation.

1.1. Fondements théoriques de l'enseignement expérimental des sciences

Pendant longtemps, la méthode OHERIC (Observation, Hypothèse, Expérimentation, Résultats, Interprétation, Conclusion) a été considérée comme une référence universelle pour l'enseignement scientifique. Les travaux en histoire et philosophie des sciences ont cependant remis en cause ce dogme (Cariou, 2015 ; 2019 ; 2025). Cariou (2025) souligne que cette logique simplifiée à l'excès la diversité des pratiques pédagogiques et réduit l'enseignement à une suite rigide d'étapes. Il propose de replacer l'explication au centre de la démarche, en insistant sur l'épreuve critique des hypothèses et sur l'initiative des élèves. Inspirées par l'épistémologie et la psychologie, ses réflexions envisagent l'investigation comme une modalité pédagogique innovante, transformant les cours de sciences en véritables formations à l'esprit scientifique plutôt qu'en une

application mécanique de protocoles. L'investigation doit ainsi conduire à des explications ou à des moyens susceptibles d'être modélisés pour faciliter la communication (Cariou, 2015), ce qui rejoint la logique de la modélisation analogique.

Dans le contexte gabonais, l'enseignement expérimental des sciences s'appuie sur une épistémologie qui reconnaît l'expérimentation comme mode privilégié de construction et de validation des connaissances. Astolfi (2020) rappelle que l'erreur est un outil didactique et que l'expérimentation doit aider les élèves à dépasser les obstacles épistémologiques. Coquidé (1998) insiste sur le rôle déterminant des pratiques expérimentales en biologie. Elles initient aux questionnements scientifiques, permettent de tester des hypothèses et d'en tirer des conclusions, tout en favorisant l'appropriation des techniques d'investigation. Ces pratiques ne se limitent pas à la manipulation d'outils, mais constituent un levier essentiel pour développer des compétences scientifiques et méthodologiques. La modélisation occupe ainsi une place centrale, tant au Gabon qu'en France (Schneeberger et al., 2022), en renforçant la pensée critique et la rigueur scientifique des élèves. Elle apparaît particulièrement pertinente pour rendre l'enseignement des SVT pratique en l'absence de laboratoires.

1.2. Aspects théoriques de la modélisation

Les travaux récents sur l'enseignement des sciences mettent en avant des approches réflexives où la modélisation apparaît comme une démarche de construction de représentations simplifiées et intentionnelles du réel, permettant d'en comprendre les mécanismes (Schneeberger et al., 2022 ; Lotfi et al., 2025). Giordan (1991, p. 15) la définit comme une « représentation hypothétique se substituant à la réalité pour la décrire et la comprendre », tandis que Drouin (1998, p. 25) y voit un « produit conceptuel jouant comme substitut de la réalité ». Nous retenons la modélisation par problématisation, développée par Orange (2012, 2021), qui transforme ce processus en espace de réflexion plutôt qu'en simple reproduction des connaissances. Elle permet d'accéder à des phénomènes biologiques ou géologiques difficilement observables, de manipuler de façon critique des objets inaccessibles à l'échelle moléculaire ou temporelle, et d'exploiter leurs fonctions prédictives et explicatives. Dans le

contexte scolaire gabonais, marqué par l'absence de laboratoires, cette approche offre une pertinence particulière pour dynamiser et renouveler l'enseignement des SVT. Cet avantage nous conduit à choisir la modélisation analogique.

Le choix d'un type de modèle est orienté par ses caractéristiques pédagogiques. Les travaux en didactique soulignent le rôle médiateur des modèles analogiques ou numériques entre le réel empirique et les concepts scientifiques (Lhoste, 2017 ; Orange-Ravachol, 2012, 2016). En contexte scolaire, ils rendent accessibles des phénomènes complexes comme les mécanismes cellulaires ou géologiques, inobservables directement au Gabon. La modélisation analogique, via manipulations et visualisations (maquettes, schémas), et la modélisation numérique, par simulations algorithmiques, favorisent l'engagement des élèves, la collaboration et des compétences transversales telles que le raisonnement critique, à condition d'explicitier le statut des modèles pour prévenir les confusions conceptuelles (Orange, 2021).

1.3. La modélisation dans la démarche scientifique

La démarche de modélisation suit une structure méthodologique rigoureuse décrite par Martinand (1996), comprenant l'observation (visant l'identification et la formulation d'un problème sous forme de question), l'hypothèse (formulation d'une supposition vérifiable), le protocole de modélisation (description détaillée de la construction du modèle), les résultats (description des observations effectuées sur le modèle et l'interprétation (explication des résultats et confrontation avec le réel). Cette démarche met en exergue le statut d'acteur des élèves, mis au centre de leur apprentissage, en les engageant dans des activités de conception, de manipulation et d'analyse critique. Elle est vivement suggérée en SVT au Gabon.

Sur le plan épistémologique, la modélisation s'inscrit dans une approche systémique qui considère les phénomènes scientifiques comme des ensembles organisés d'éléments en interaction (Orange, 2012). Cette perspective met l'accent sur la réduction raisonnée de la complexité du réel afin de le rendre intelligible, sans prétendre à une reproduction fidèle de la réalité. Dans cette optique, nous nous

accordons sur le fait que le modèle est reconnu comme provisoire, partiel et perfectible.

En dehors de la modélisation, l'on note d'autres stratégies pédagogiques alternatives. Pour pallier l'absence de laboratoires, les sorties de terrain (Sibari et al., 2020 ; Lamarti et Akrim, 2009), les kits de micro-sciences (UNESCO, 2022), les outils numériques TICE via les laboratoires virtuels (As Vlaby, Labster, OwnLabs) et les jardins pédagogiques garantissent le maintien d'une démarche expérimentale concrète et immersive. Néanmoins, des besoins en équipement et en formation sont formulés (Obono Mba, 2017).

2. Cadre méthodologique

2.1 Une approche mixte qualitative et quantitative comme design de recherche

Pour explorer les possibilités de maintenir une pratique expérimentale rigoureuse en l'absence de laboratoires au Gabon, nous avons formulé l'hypothèse de la pertinence de la modélisation analogique. Nous visons donc une meilleure compréhension des caractéristiques de la modélisation et ses capacités à induire une meilleure qualité des enseignements de SVT au Gabon en absence de laboratoires. C'est ce qui justifie le choix d'une méthodologie mixte. Elle combine l'avantage de la quantification des données issues d'un questionnaire et celui de la compréhension des représentations et des expériences vécues, issues de données qualitatives provenant d'observations participantes (Poisson, 1983). Ce choix de triangulation méthodologique est stratégique et permet simultanément de dégager des tendances générales du concept et la compréhension en profondeur des pratiques et représentations des enseignants, associées à l'usage de la modélisation dans un contexte scolaire contraint. Le design retenu est celui d'une étude descriptive et quasi-expérimentale.

2.2 Contexte de l'étude, échantillon et considérations éthiques

L'étude de terrain s'est déroulée entre avril et mai 2024, selon un échantillonnage exhaustif par choix raisonné (Quivy et Van Campenhoudt, 2011). Dans le cadre des encadrements pédagogiques menés dans le bassin sud du grand Libreville, nous avons sollicité la participation de l'ensemble des enseignants de SVT affectés dans 13

établissements de cette zone, soit 77 enseignants, à une enquête sur les alternatives pédagogiques en SVT, en absence de laboratoires. Pendant deux semaines, nous avons présenté aux enseignants les enjeux pédagogiques, didactiques et professionnelles de cette recherche, qui reposait sur un questionnaire et des observations de classe. Nous avons également garanti la confidentialité et l'anonymat des données recueillies, tout en leur laissant la liberté de choisir les plages horaires et les lieux les plus adaptés. Cette cohérence méthodologique visait à assurer une cohérence et une triangulation des données, renforçant ainsi la fiabilité de la recherche (Miles et Huberman, 2003). Au terme de cette phase préparatoire, 61 enseignants ont accepté de participer, représentant un taux de réponse de 79,22%.

2.3 Collecte des données

Les outils de collecte de données reposent sur un questionnaire structuré et une grille d'observation de classe, élaborés en cohérence avec les fondements didactiques et épistémologiques du cadre théorique. Ils mettent en valeur l'investigation, la problématisation ainsi que les fonctions structurantes de la modélisation (Cariou, 2025), ce qui justifie l'intégration élargie des pratiques pédagogiques dans le questionnaire et la validation des critères retenus dans la grille d'observation. Le questionnaire (figure 1) s'articule autour de trois thématiques : les stratégies d'enseignement des SVT, l'usage des laboratoires scolaires et les alternatives pédagogiques (modélisation, TICE, didacticiels). Il comprend huit questions fermées à choix multiples, préalablement testées auprès d'enseignants volontaires afin d'en valider la clarté et la pertinence.

Figure 1 : Questionnaire

Thématique 1 : Enseignement/apprentissage des SVT

1. Quelle (s) stratégie (s) pédagogique (s) utilisez-vous pour enseigner les SVT ?

Exploitation des documents TP
 Sortie scolaire Modélisation Autre

Thématique 2 : Laboratoires scolaires

2. Avez-vous un laboratoire équipé dans votre établissement ?

Oui Non

3. Le laboratoire scolaire est-il important pour les élèves ?

Oui Non

4. La mise en place des activités pratiques en SVT nécessite-t-il toujours la présence d'un laboratoire ?

Oui Non

Thématique 3 : Stratégies pédagogiques alternatives

5. Réalisez-vous des modèles réduits (maquettes) avec vos élèves pour illustrer certains contenus du programme en SVT ?

Oui Non

6. Utilisez-vous les TICE (*technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement*) pour enseigner les Sciences de la vie et de la Terre ?

Oui Non

7. Utilisez-vous des didacticiels (logiciel à visé pédagogique) avec vos élèves pendant vos cours de SVT ?

Oui Non

8. A votre avis, faire élaborer des modèles réduits par les élèves et, utiliser des didacticiels en SVT, peuvent-elles être des stratégies pédagogiques qui permettent d'appuyer les enseignements théoriques vus en classe ?

Oui Non

Source : Données de terrain, Moussavou et Boussoughou, 2026

61 enseignants des 13 établissements ont effectivement rempli ce questionnaire durant 2 semaines en version papier. Nous les avons récupérés pour une analyse statistique des données.

Nous avons aussi élaboré une grille d'observation en tenant compte des instructions de l'IGS (Inspection générale des services) et de l'IPN (Institut pédagogique national) qui orientent les observations des terrains pédagogiques en considérant des critères qualitatifs. Nous avons donc retenu les critères de la figure 2.

Figure 2 : Grille d'observation

GRILLE D'OBSERVATION					
Pseudonyme :					
Etablissement :			Niveau :		
Date :			Effectif :		
Classe :			Date :		
EVALUATION DES COMPETENCES OBSERVEES					
Les compétences observées sont évaluées par l'un des avis suivants :					
Oui ; Non ; N.O. (Non observé pendant cette visite ou pendant l'entretien).					
	CRITERES	OUI	NON	N.O	OBSERVATIONS
Enseignant	Atteinte de l'objectif du cours				
	Gestion rationnelle du temps				
	Soutien apporté aux élèves pendant le cours				
	Communication tridimensionnelle				
Elèves	Participation au cours				
	Entrée dans la tâche				
	Respect du protocole				
	Attention				
	Travail en équipe/Esprit d'équipe				
	Persévérance				
	Appropriation du cours				
Implication dans la tâche					
Appréciation générale de la leçon par le professeur					
Appréciation générale de la leçon par les élèves					

Source : Données de terrain, Moussavou et Boussoughou, 2026

Nous avons ensuite pris rendez-vous avec les enseignants volontaires, tout en leur précisant que nous souhaitions observer une séance avec modélisation et une séance avec exploitation de documents. La visée pragmatique et didactique de la recherche a orienté ces observations dans deux (2) établissements dépourvus de laboratoires équipés. Il s'agit des Lycées Raymond Bouka et Paul Emame Eyegue. Nous nous y sommes rendus au cours de la 3^{ème} semaine. Au Lycée Raymond Boukat, nous avons observé un enseignement théorique par exploitation de documents, dans une classe de 34 élèves, portant sur « le mécanisme de la transcription » en classe de 1^{ère} scientifique. Au Lycée Paul Emame Eyegue, il s'agissait du même contenu abordé dans un enseignement par modélisation analogique, dans une classe de 32 élèves. Au terme de ces séances, nous avons recueilli des appréciations spontanées des enseignants et des élèves, non prévus dans le design méthodologique, néanmoins importantes pour ce genre de recherche. Toutes les données ont été codifiées pour être analysées.

2.4 Traitement et analyse croisée des données

Au cours de la quatrième semaine, nous avons exploité les données. Les résultats quantitatifs ont été saisis et analysés statistiquement avec Microsoft Excel (fréquences et pourcentages), tandis que les données qualitatives issues des observations ont fait l'objet d'une analyse thématique inductive (Bardin, 2003). Cette démarche a permis d'identifier les usages déclarés de la modélisation, les types de modèles mobilisés et les perceptions des enseignants sur leurs effets dans les apprentissages. L'interprétation des discours et pratiques observées s'est appuyée sur le cadre de Savoie-Zajc et Karsenti (2004), prenant en compte le contenu et la manière dont il est exprimé et mis en pratique. La recherche a respecté les principes éthiques fondamentaux basés sur l'information des participants, leur consentement éclairé, l'anonymat et la confidentialité, avec une utilisation des données exclusivement à des fins scientifiques. L'intégration des données quantitatives et qualitatives a ainsi permis une compréhension contextualisée de la modélisation analogique comme stratégie opérationnelle dans les contextes contraints au Gabon.

3. Résultats

La majorité des enseignants enquêtés reconnaissent l'importance des activités pratiques dans leurs cours mais utilisent la modélisation analogique de manière ponctuelle, principalement sous forme de maquettes ou de représentations matérielles réalisées avec des objets de récupération. Ces pratiques restent toutefois isolées et ne s'inscrivent pas toujours dans une démarche de modélisation structurée. Toutefois, les observations expérimentales des enseignants montrent que l'introduction de la modélisation analogique transforme sensiblement la dynamique de classe. Les élèves s'engagent davantage dans les activités, participent activement aux échanges et manifestent une meilleure compréhension des concepts étudiés. Ces effets positifs contrastent avec les limites observées dans la situation d'enseignement purement théorique alors que nombre d'entre eux expriment un besoin de formation pour concevoir et exploiter efficacement les modèles en classe.

3.1 Stratégies pédagogiques utilisées

La majorité des établissements enquêtés ne dispose pas de laboratoires équipés, ce qui limite fortement la mise en œuvre des travaux pratiques traditionnels. Les résultats illustrent une prédominance de l'exploitation de documents comme stratégie d'enseignement pour 100% des enquêtés, au détriment des activités pratiques. Les autres stratégies sont faiblement utilisées.

Figure 3 : Stratégies pédagogiques effectives

Source : Donnée de terrain, Moussavou et Boussoughou, 2026.

Une telle hiérarchie des pratiques traduit une approche essentiellement transmissive de l'enseignement des SVT, malgré la nature expérimentale des SVT.

3.2 Disponibilité des infrastructures

L'enquête montre une situation préoccupante en termes d'équipements : 11 établissements sur 13 (84,60%) ne disposent pas de laboratoires équipés. Seuls le Complexe Scolaire d'ALENAKIRI et le CES IGOUMIER, bénéficiaires du programme PISE (Projet d'Investissement pour la Surperformance Éducative), possèdent des infrastructures adéquates. Paradoxalement, 85,25% des enseignants (n=52) estiment que les activités pratiques en SVT ne nécessitent pas obligatoirement la présence d'un laboratoire équipé. Cette perception

positive contraste avec la faible proportion d’enseignants réalisant effectivement des activités pratiques (25%).

Tableau 1 : Nécessité de laboratoires pour les activités pratiques

Activités pratiques en SVT et obligation d’un laboratoire	Effectif	%
Oui	8	13,11%
Non	52	85,25%
Non renseignée	1	1,64%
Total	61	100 %

Source : Données de terrain, Moussavou et Boussoughou, 2026

3.3 Utilisation des stratégies alternatives

3.3.1 Utilisation des modèles réduits

Si seuls 5% des enseignants déclarent pratiquer explicitement la modélisation, 23% (n=14) indiquent réaliser des modèles réduits ou des maquettes avec leurs élèves. Cette discordance suggère une méconnaissance du concept de modélisation parmi les enseignants, qui pratiquent l’activité sans en identifier la nature théorique et méthodologique.

Figure 4 : Utilisation des modèles réduits par les enseignants

Source : Donnée de terrain, Moussavou et Boussoughou

De manière encourageante, de façon informelle, 63,93% des enseignants (n=39) considèrent que la modélisation pourrait constituer une stratégie pédagogique efficace pour appuyer les enseignements théoriques, ouvrant ainsi des perspectives de développement de cette approche.

3.3.2 Utilisation de la modélisation en appui aux enseignements théoriques

63,93% des enseignants enquêtés estiment que la modélisation peut soutenir les apprentissages des élèves notamment sur le plan théorique, pour mieux préciser les orientations méthodologiques en SVT.

Tableau 2 : Modélisation comme appui pédagogique en SVT

Stratégies pédagogiques d'appui aux enseignements théoriques	Effectif	%
Oui	39	63,93 %
Non	2	3,28 %
Non renseigné	20	32,79 %
Total	61	100 %

Source : Donnée de terrain, Moussavou et Boussoughou, 2026

3.3.3 Technologies de l'information et de la communication

L'utilisation des TICE dans l'enseignement des SVT reste marginale tel qu'illustré dans le tableau 3 : 68,85% des enseignants (n=42) déclarent ne pas utiliser de technologies éducatives. Parmi les 24,59% qui les utilisent (n=15), aucun n'a recours aux didacticiels spécifiques, limitant leur usage à des applications génériques (traitement de texte, recherche internet).

Tableau 3 : Utilisations déclarées des TICE

Utilisation des TICE par les enseignants enquêtés	Effectif	%
Oui	15	24,59%
Non	42	68,85%
Non renseignée	4	6,56%
Total	61	100%

Source : Données de terrain, Moussavou et Boussoughou, 2026

Cette faible intégration des TICE s'explique par plusieurs facteurs identifiés dans la littérature : manque de formation, insuffisance

d'équipements informatiques, surcharge des programmes et effectifs pléthoriques (Obono Mba, 2017 ; Benfares, 2016).

3.4 Résultats des observations expérimentales

La comparaison des deux situations didactiques révèle des différences significatives en faveur de l'approche par modélisation, tel qu'illustré par les données du tableau.

Tableau 4 : Comparaison des situations didactiques

Critères	Situation didactique 1 sans modélisation	Situation didactique 2 avec modélisation
Atteinte de l'objectif du cours	L'objectif de la séance de cours est atteint	L'objectif de la séance de cours est atteint
Gestion rationnelle du temps	Le temps alloué à l'exploitation des documents était suffisant elle a duré 20mn	Le temps de la séance de modélisation était insuffisant, elle a duré 1h au lieu des 40mn prévu
Soutien apporté aux élèves pendant le cours	Soutien modéré	Soutien accru
Communication tridimensionnelle	Faible	Importante
Participation au cours	Faible	Importante
Entrée dans la tâche	Lente	Rapide
Respect du protocole	Non observé	Difficultés à respecter le protocole
Attention	Faible	Importante
Travail en équipe/Esprit d'équipe	Faible	Important
Persévérance	Non observé	Certains groupes recommencent les manipulations en cas d'erreurs

Appropriation du cours	Passable	Importante
Implication dans la tâche	Faible	Importante
Appréciation générale de la leçon par le professeur	L'enseignant déclare : « <i>Ce cours ressemble aux autres, on ne note rien de particulier. Les élèves ne sont pas très impliqués</i> ».	L'enseignant déclare : « <i>J'ai toujours enseigné cette notion sans faire de TP, en faisant des exploitations de documents. Les élèves ont bien intégré les connaissances acquises théoriquement sur le mécanisme de la transcription. Les élèves étaient, très impliqués dans l'exécution des tâches, ils ont fait preuve d'esprit d'équipe, de créativité et de persévérance</i> ».
Appréciation générale de la leçon par les élèves	Ils ont aimé travailler en groupe. Le cours selon eux n'était pas captivant. Ils ont montré des signes de lassitude.	Pour les élèves, le cours était très intéressant, attrayant et ludique. Il leur a permis de faire des manipulations et de bien assimiler le mécanisme de la transcription.

Source : *Données de terrain, Moussavou et Boussoughou, 2026.*

Les appréciations qualitatives confirment ces observations. L'enseignant de la situation didactique 1 juge son cours « semblable aux autres, sans particularité », notant un manque d'implication des élèves. À l'inverse, l'enseignant de la situation 2 souligne que « les élèves ont bien intégré les connaissances, étaient très impliqués, ont fait preuve d'esprit d'équipe, de créativité et de persévérance ». Les élèves de la situation 1 expriment une certaine lassitude, tandis que ceux de la situation 2 décrivent le cours comme « très intéressant, attrayant et ludique », ayant permis de « bien assimiler le mécanisme de la transcription » grâce aux manipulations.

4. Discussion

L'analyse des résultats met en évidence un écart significatif entre les représentations des enseignants et leurs pratiques effectives. Si la majorité reconnaît la possibilité d'enseigner les SVT de manière pratique sans laboratoires, peu osent effectivement s'engager dans des démarches alternatives. Cet écart s'explique notamment par un déficit de formation, une surcharge de travail et une culture institutionnelle peu propice à l'innovation pédagogique. La modélisation apparaît néanmoins comme une stratégie particulièrement féconde. En tant que démarche active, elle permet aux élèves de manipuler, de discuter et de confronter leurs représentations, tout en respectant les exigences de la démarche scientifique. Elle constitue ainsi un levier pertinent pour réconcilier contraintes matérielles et ambitions pédagogiques. Ainsi, il est judicieux d'accompagner l'usage des modèles d'un travail réflexif sur leurs limites et leur statut scientifique.

4.1 Interprétation des résultats

4.1.1 Prédominance de l'approche transmissive

La prédominance de l'enseignement documentaire observée dans cette étude (100%), associée à la faiblesse des autres stratégies expérimentales reflète une interprétation largement transmissive du programme de SVT. Si ces pratiques semblent pragmatiquement adaptées aux contraintes matérielles au Maroc (Najoui et Alami, 2017) et à Madagascar (Adihame, 2019), elles tendent à marginaliser la dimension expérimentale qui sous-tend la construction des connaissances scientifiques (Lofti et al., 2025 ; Orange, 2021). L'absence de manipulation et d'expérimentation limite le développement des compétences scientifiques fondamentales telles que la formulation d'hypothèses, la conception de protocoles, l'analyse de données et l'interprétation critique. D'un point de vue didactique, cette situation confirme des recherches antérieures montrant que les limitations structurelles conduisent souvent les enseignants à privilégier la transmission des contenus plutôt que l'apprentissage par la recherche. Elle contribue également à la désaffection des élèves pour les sciences, privés de l'expérience concrète qui donne sens aux concepts abstraits (Ourisson, 2002).

4.1.2 Écart entre représentations et pratiques

Un écart notable apparaît entre les déclarations des enseignants et leurs pratiques effectives. Bien que 85,25% des participants reconnaissent la faisabilité des activités pratiques sans laboratoires, seuls 25% les mettent en œuvre. Cette discordance invite à une analyse à la lumière de la didactique professionnelle. Pour Astolfi (2020), il faut souligner l'influence de la formation, des normes institutionnelles et de la charge de travail perçue dans la structuration des pratiques. L'insuffisance de la formation initiale et continue aux stratégies expérimentales alternatives limite le répertoire pédagogique et la confiance des enseignants. Plusieurs témoignages révèlent un déficit de la formation pratique. Certains se disent « non outillés » pour concevoir des activités sans laboratoires. La formation initiale, désormais accessible dès le baccalauréat (PAT, 2021), reste insuffisante pour développer ces compétences. La charge de travail constitue un autre frein, au sens où le processus de modélisation est chronophage et exigeant, et dans un contexte de surcharge horaire et de classes de 60 élèves en moyenne (PAT, 2021). Les enseignants privilégient alors les approches moins contraignantes. Enfin, la culture institutionnelle joue un rôle dans la mesure où l'absence de tradition des travaux pratiques dans la majorité des établissements crée un environnement peu favorable à l'innovation, où l'enseignant engagé dans des pratiques expérimentales est rarement valorisé.

4.1.3 La modélisation comme stratégie didactique structurante

Les observations expérimentales confirment la pertinence didactique de la modélisation analogique déjà signalée dans les travaux antérieurs (Schneeberger et al., 2022 ; Lotfi al., 2025). En impliquant les apprenants dans la construction, la manipulation et l'interprétation de modèles, cette approche s'inscrit dans les perspectives constructivistes et socio-constructivistes tout en jouant un rôle de médiation cognitive (Cariou, 2015, 2019). Elle facilite le passage des concepts abstraits vers des représentations concrètes ou manipulables (Giordan et De Vecchi 2002), favorisant une meilleure appropriation des notions, un engagement accru et le développement des compétences transversales telles que la collaboration et la créativité (situation 2). Ces résultats corroborent les analyses de Feixa (2019) sur l'impact de la

modélisation sur les conceptions des élèves, ainsi que celles de Roy et al. (2014) sur l'utilisation des modèles en enseignement des sciences. Tel que l'a montré Drouin (1998), la modélisation permet d'appréhender les mécanismes et processus des phénomènes observés, en engageant les élèves dans une démarche active de construction des savoirs. Toutefois, le débordement temporel constaté (1 heure au lieu de 40 minutes prévues en situation 2) souligne la nécessité d'une planification rigoureuse et d'une intégration curriculaire explicite. Sur le plan théorique, ces résultats confortent la conception de la modélisation comme un processus de réduction et de reconstruction épistémiques (Cariou 2015, 2019, 2025), rendant intelligibles des phénomènes complexes sans en altérer la cohérence scientifique. L'engagement accru des élèves, leur appropriation conceptuelle et le travail collaboratif observé témoignent ainsi du potentiel de la modélisation à renforcer à la fois la compréhension disciplinaire et les compétences transversales.

4.2 Comparaison des résultats avec des analyses issues des contextes contraints

Cette étude enrichit la théorie didactique en situant les pratiques de modélisation dans un contexte éducatif subsaharien marqué par la rareté des ressources matérielles. Elle montre que la modélisation ne doit pas être envisagée comme un simple substitut aux travaux pratiques en laboratoire, mais comme une stratégie didactique à part entière, capable de soutenir le raisonnement scientifique et d'élargir les cadres théoriques existants (Schneeberger et al., 2022 ; Lotfi al., 2025). Les résultats soulignent ainsi sa pertinence opérationnelle dans les environnements éducatifs contraints où elle devient un levier pour l'innovation pédagogique. Nos constats rejoignent ceux d'études menées dans des contextes similaires oint les constats établis par plusieurs recherches menées dans des contextes similaires. Au Ghana, Ofori-Boateng (2019) relève que 90% des écoles ne disposent pas de laboratoires scientifiques équipés, un chiffre proche de nos 84,60%. Au Maroc, Najoui et Alami (2017) mettent également en évidence les contraintes matérielles, mais avec un taux de réalisation des travaux pratiques plus élevé (64% contre 25% dans notre étude). Cette différence s'explique par des infrastructures éducatives plus

développées et une tradition scientifique plus ancienne et mieux structurée que celle du Gabon.

L'étude montre aussi une prise en compte marginale des TICE dans notre échantillon (24,59%). Ce résultat contraste fortement avec les résultats de Najoui et Alami (2017), qui trouvent que 86% des enseignants marocains ont recours aux didacticiels. L'explication relève aussi de la différence du niveau de développement des infrastructures informatiques et par les politiques de formation mises en œuvre. Au Gabon, malgré le projet IPT (Plan Informatique pour Tous) et la bonne couverture internet du bassin sud, l'intégration des TICE reste superficielle, limitée à un usage administratif ou de communication (Nzigou et al., 2014). Ces comparaisons renforcent la pertinence de la modélisation analogique comme réponse didactique adaptée aux réalités éducatives subsahariennes.

4.3 Implications théoriques

Plus largement, les résultats confortent l'idée selon laquelle l'innovation pédagogique dans des contextes contraints doit être conçue non comme une réponse compensatoire aux carences, mais comme une opportunité de repenser la nature et les finalités de l'enseignement expérimental des sciences. Les travaux d'Orange (2021) trouvent ici un écho favorable. La modélisation apparaît ainsi comme un levier stratégique pour reconfigurer l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre de manière à la fois adaptée au contexte et épistémologiquement rigoureuse. Ainsi, cette contribution empirique vient valider, dans le contexte gabonais, la pertinence de la théorie de la modélisation développée par Le Moigne (1990 ; 1994) et appliquée à la didactique des sciences par Martinand (1996) et Orange (1994, 2021). Elle montre que la complexité du monde scientifique peut être rendue accessible par un processus de réduction critique, sans pour autant dénaturer la démarche scientifique. L'étude illustre également la pertinence du modèle de substitution proposé par Drouin (1998), en lien avec l'idée qu'un produit conceptuel pourrait se substituer à la réalité. Ces façons de faire permettent effectivement de compenser l'absence d'accès direct aux phénomènes étudiés, tout en préservant l'essentiel de la démarche expérimentale (Orange-Ravachol, 2016).

4.4 Limites de l'étude

Une limite méthodologique telle que la taille réduite de l'échantillon permet de signaler que les résultats ne peuvent être généralisés à l'ensemble du territoire gabonais, ce qui n'était pas la prétention de la recherche. Cette dernière ayant mis l'accent sur la triangulation des processus et des données pour conserver l'avantage de la qualité exemplaire des résultats obtenus. Par ailleurs, le taux de non-réponse qui est de 20,77% parmi les enseignants sollicités peut aider à mieux affiner les éléments de réflexion. Enfin, la durée des observations, limitée à deux séances, doit être prolongée pour mieux évaluer les effets à moyen et long terme, de la modélisation sur l'apprentissage des élèves.

Conclusion

L'exploration quantitative et qualitative des pratiques pédagogiques déclarées et effectives par les enseignants de SVT du bassin sud de Libreville a conduit à des résultats à haut potentiel théorique, épistémologique et politique. La triangulation des outils méthodologiques a permis de constater d'une part, une situation structurelle préoccupante à Libreville. 84,60% des établissements du bassin sud ne disposent pas de laboratoires équipés, limitant fortement les possibilités d'un enseignement expérimental. D'autre part, les résultats montrent une pratique enseignante dominée par l'approche transmissive. L'exploitation des documents constitue la stratégie quasi-exclusive en classes de SVT, tandis que les approches actives (TP, modélisation, sorties) demeurent marginales. Néanmoins, il est possible d'envisager des activités pratiques en absence de laboratoires pour la majorité des enseignants enquêtés, même si ces derniers ne les mettent pas en œuvre, par manque de formation et de ressources. Enfin, l'observation expérimentale effectuée a confirmé la pertinence de la modélisation dans le sens où elle améliore significativement l'engagement des élèves et l'appropriation des concepts.

Autrement dit, l'absence de laboratoires équipés dans les établissements secondaires au Gabon ne saurait justifier un enseignement des SVT réduit à une transmission théorique des savoirs. Cette étude montre que la modélisation analogique offre une alternative crédible et efficace pour maintenir la dimension

expérimentale de la discipline. Son intégration systématique suppose toutefois un accompagnement institutionnel fort, fondé sur la formation des enseignants, la valorisation des pratiques innovantes et le développement de ressources pédagogiques adaptées au contexte local. La clé du succès réside dans une volonté politique affirmée de formation et d'accompagnement des enseignants, ainsi que dans la création d'une culture institutionnelle valorisant l'expérimentation et l'innovation pédagogique. En investissant dans ces leviers, le Gabon pourrait non seulement améliorer la qualité de son enseignement scientifique, mais aussi susciter chez les nouvelles générations la passion pour la recherche et l'innovation, indispensables au développement durable du pays. C'est à cet effet que nous formulons les recommandations suivantes, sous la forme d'apport pratique de la recherche.

Au niveau des pratiques enseignantes, il est essentiel de diversifier les stratégies en intégrant la modélisation analogique pour les concepts abstraits, en utilisant des matériaux du quotidien pour concevoir des modèles à faible coût, en institutionnalisant les sorties de terrain et en expérimentant les micro-sciences adaptées aux ressources locales.

Sur le plan institutionnel, il convient de renforcer la formation initiale et continue des enseignants de SVT, d'équiper progressivement les établissements en laboratoires et salles informatiques, de développer des ressources pédagogiques nationales et de favoriser des communautés de pratique ainsi que des clubs scientifiques pour stimuler l'intérêt des élèves. Enfin, *la recherche* gagnerait à élargir l'étude à d'autres circonscriptions du Gabon, à conduire des travaux longitudinaux sur l'impact des stratégies alternatives et à développer des didacticiels adaptés au contexte local en partenariat avec les institutions de recherche.

Références bibliographiques

ADIHAME Soufiane, 2019. *Étude des obstacles liés aux pratiques expérimentales de l'enseignement de la biologie dans le curriculum comorien*, Thèse de doctorat, Université d'Antananarivo.

ALTET Marguerite, 2003. « Caractériser, expliquer et comprendre les pratiques enseignantes pour contribuer à leur évaluation », *Les dossiers des sciences de l'éducation*, N°10/1, pp. 31-43. <https://doi.org/10.3406/dsedu.2003.1115>

ASTOLFI Jean-Pierre, 2020 (réédition), *L'erreur, un outil pour enseigner*, ESF Sciences humaines.

BARDIN Laurence, 2003. *L'analyse de contenu*, Presses Universitaires de France, Paris.

BENFARES Samiha, ZAKI Moncef et ALAMI Anouar, 2016. « Analyse multidimensionnelle des facteurs d'intégration des TICE : Étude de cas du programme Génie marocain », *European Scientific Journal*, Vol.12/19, pp. 185-203.

BRIAND Joëlle et SCHNEEBERGER Patricia, 2009. « Quelle place pour la modélisation dans l'enseignement scientifique ? », Actes du premier colloque international de l'ARCD.

CARIOU Jean-Yves, 2025. « La science ne prouve pas, elle met à l'épreuve », entretien avec l'historien des sciences Jean-Yves Cariou (seconde partie), *Histoire des sciences, Revue La recherche*, le 27 novembre 2025. <https://www.larecherche.fr/histoire-des-sciences/la-science-ne-prouve-pas-elle-met-%C3%A0-1%E2%80%99%C3%A9preuve-entretien-avec-lhistorien-des-sciences-jean-yves-cariou-seconde-partie>

CARIOU Jean-Yves, 2019. *L'épreuve de l'explication. Un itinéraire pour l'enseignement des sciences*, EDP Sciences.

CARIOU Jean-Yves, 2015. « Quels critères pour quelles démarches d'investigation ? Articuler esprit créatif et esprit de contrôle », *Recherches en éducation* [En ligne], 21 | 2015, URL : <http://journals.openedition.org/ree/7489> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/ree.7489>

COQUIDÉ Maryline, 2007. *Modélisation et enseignement des sciences*, INRP, Paris.

COQUIDÉ Maryline, 1998. « Les pratiques expérimentales : propos d'enseignants et conceptions officielles », *Aster*, N°26/1, pp. 109-132.

DROUIN Jean-Marc, 1998. *Modélisation et démarche de modélisation en didactique des sciences*, INRP, Paris.

FEIXA Anaïs, 2019. L'influence de la modélisation sur les conceptions des élèves, Mémoire de master, Université Grenoble Alpes.

GIORDAN André, 1991. *Les modèles en didactique des sciences*, INRP, Paris.

GIORDAN André et DE VECCHI Gérard, 2002. *Les origines du savoir : des conceptions des apprenants aux concepts scientifiques*, Delachaux et Niestlé, Paris.

LAMARTI Lahcen et AKRIM Hassan, 2009. « La sortie de terrain : quelle place et quel rôle dans une démarche scientifique ? », *RADISMA*, N°4.

LE MOIGNE Jean-Louis, 1994. *La théorie du système général : théorie de la modélisation*, Presses Universitaires de France, Paris.

LE MOIGNE Jean-Louis, 1999. *La modélisation des systèmes complexes*, Dunod, Paris.

LHOSTE Yann, 2017. *Épistémologie et didactique de la biologie*, Presses Universitaires de Rennes.

LOFTI Fatima Zahra, MAZIANE Brahim, EL ATASSI Mohamed et NACHIT Brahim, 2025. « L'évolution des pratiques expérimentales au fil des réformes de l'enseignement au Maroc », *Conférence Web SHS*, Volume 214, Article 01025, DOI : <https://doi.org/10.1051/shsconf/202521401025>

MARTINAND Jean-Louis, 1996. *Modélisation*, INRP, Paris.

MILES Matthew et HUBERMAN Michael, 2003. *Analyse des données qualitatives*, De Boeck, Bruxelles.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DU GABON, 1992. Arrêté n°0024/MEN/SG/DGEP/IPN du 15 mai 1992 fixant les programmes de SVT.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DU GABON, 2021. Plan d'action triennal 2021-2023.

MOUSSAVOU Raymonde, 2023. « Impact des stages sur les besoins cognitifs, affectifs et idéologiques des enseignants au Gabon », In : *Les stages dans tous leurs états*, J.-J. DEMBA, M. ESSONO EBANG et C. F. MINKOBAME ZAGA MINKO, APSEG, pp. 136-170, Les Éditions Ntsame, Libreville.

MOUSSAVOU Raymonde, 2021. « La didactique des SVT : un cadre émancipatoire pour la formation des formateurs », In : *La didactique en question au Gabon : fondements, enjeux et pratiques*, J.

A. PAMBOU, A. NGUIMBI et M. ESSONO EBANG, pp. 51-70, La Doxa.

NAJOUÏ Khalid et ALAMI Amal, 2017. « Importance des travaux pratiques dans l'enseignement des sciences de la Terre au secondaire qualifiant marocain », *American Journal of Innovative Research and Applied Sciences*, Vol.4/6, pp. 230-239.

OBONO MBA Anastasie, 2017. « Quelles valeurs pour l'école du XXI^e siècle face au numérique ? Cas de l'école gabonaise », *Arab Journal of Scientific and Research Publishing*.

ORANGE Christian, 2021 (Nouvelle édition). *Petite didactique de la biologie*, Éditions de Boeck

ORANGE Christian, 2012. *Enseigner les sciences : problèmes, débats et savoirs scientifiques en classe*, De Boeck, Bruxelles.

ORANGE Christian, 2012. « Problématisation et modélisation en sciences », *Revue française de pédagogie*, N°178, pp. 31-42.

ORANGE Christian, 2005. « Problématisation et conceptualisation en sciences et dans les apprentissages scientifiques », *Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle*, Vol. 38, N° 3, pp. 69-94. DOI 10.3917/lstdle.383.0069

ORANGE Christian, 1994. Intérêt de la modélisation pour la définition de savoirs opérants en biologie-géologie, Thèse de doctorat, Université Paris 7.

ORANGE-RAVACHOL Denise, 2016. « Problèmes, modélisations et modèles dans l'enseignement et l'apprentissage des sciences de la nature à dimension historique : le cas des sciences de la vie et de la Terre (SVT) », *TREMA*, N°45, pp. 71-82. <https://doi.org/10.4000/trema.3466>

ORANGE-RAVACHOL Denise, 2012. *Didactique des sciences de la vie et de la terre*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.

OURISSON Guy, 2002. *Rapport sur la désaffection des jeunes pour les études scientifiques*, ministère de l'Éducation nationale, Paris.

POISSON Yves, 1983. « L'approche qualitative et l'approche quantitative dans la recherche en éducation », *Revue des sciences de l'éducation*, Vol.9, pp. 369-381.

PAILLE Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2016. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (4^e éd.), Armand Colin, Paris

QUIVY Raymond et VAN CAMPENHOUDT Luc, 2011. *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, Paris.

ROY Gabriel, POTVIN Patrice et HASNI Abdelkrim, 2014. « Utilisation des modèles et de la modélisation dans l'enseignement des sciences et technologies », *Revue canadienne de l'enseignement des sciences*, Vol.14/2, pp. 1-23.

SCHNEEBERGER, Patricia, 2013. « Denise Orange-Ravachol. Didactique des sciences de la vie et de la Terre : entre phénomènes et événements », *RDST*, 7 | 2013, URL : <http://journals.openedition.org/rdst/733> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/rdst.733>

SCHNEEBERGER, Patricia, ORANGE Christian, ORANGE-RAVACHOL Denise et LHOSTE Yann, 2022. *Précis de didactique des SVT pour enseigner au collège et au lycée*, Presses Universitaires de Bordeaux.

SAVOIE-ZAJC Lorraine et KARSENTI Thierry, 2004. « La méthodologie », In : *La recherche en éducation : étapes et approches*, L. SAVOIE-ZAJC et Th. KARSENTI, pp. 109-122, Éditions du CRP, Sherbrooke.

SOLER Léna, 2000. *Introduction à l'épistémologie*, Ellipses, Paris.

UNESCO, 2022. Rapport sur l'enseignement des sciences au Gabon, Institut de statistique de l'UNESCO, Paris.

UNESCO, 2017. L'enseignement des sciences en Afrique subsaharienne : défis et perspectives, UNESCO, Paris.

« De la sémiocritique. Prolégomènes à une sociocritique discursive »

Sylvain Kantolomba Nawejji

Université de Likasi

Résumé

Née au début des années 70 avec l'ambition d'explorer les dimensions sociales des textes à partir de la matérialité même qui les fait être, la sociocritique invite l'esprit à la saisie de ce que « le dit » textuel nous apprend de la société. Un dit porté par un « dire » qui est, à la fois, langage et travail sur le langage car c'est par ses manières de modeler et bifurquer le discours qu'il finit par transpirer la vérité du social. Partis des travaux des précurseurs, les chercheurs de Lubumbashi ont imprimé une inflexion discursive.

Mots-clés : sémiocritique, sociocritique discursive, sociocritique

1. Essai de définition et problèmes théorico-méthodologiques

Née au début des années 70, la sociocritique créée par Claude DUCHET, enseignant-chercheur à l'Université Paris VIII, pour désigner une approche socio-historique du texte littéraire a vite été confondue avec son aïeule, la sociologie de la littérature. En effet, les présupposés théoriques liés aux concepts « socio-historiques » et « texte » qui lui sont inhérents ont alimenté une confusion entre la sociocritique et la sociologie de la littérature. Si, en prenant le contre-pied de la conception goldmannienne du *Dieu caché*¹, la sociocritique affirme qu'il n'y a dans un texte aucun sens caché, elle prétend, néanmoins, remonter à la surface les liens que ce même texte entretient avec la société dont il est l'émanation. Dès lors, on peut comprendre le point de départ des malentendus dont a souffert –et continue à souffrir– la sociocritique. Malentendus sur lesquels l'inventeur du mot mais aussi un autre illustre théoricien de la sociocritique sont revenus et dont les lignes qui suivent tentent de retracer la filiation.

¹ Lucien GOLDMANN, *Le dieu caché*, Paris, Galimard, 1955.

Dès 1979², Claude DUCHET s'attaque à ces « malentendus » en écrivant déjà dans l'introduction ces mots forts : « La fortune du mot est fallacieuse. A trop être étendu, il perd toute sa pertinence ». Pour lui, il apparaît clairement que « la sociocritique n'est pas une sociologie de la littérature »³. Abondant dans le même sens, Edmond CROS ajoute : « Sans doute la sociologie de la littérature et la sociocritique peuvent-elles donner l'impression à première vue qu'elles s'intéressent parfois à des objets identiques mais, au-delà de ces chevauchements apparents, se donnent à voir des précautions radicalement opposées »⁴

A la quatrième page d'un bref article intitulé « Introductions. Positions et perspectives », Claude DUCHET⁵ articule le projet sociocritique autour du triptyque suivant : « C'est dans la spécificité *esthétique*⁶ même, la dimension *valeur des textes*, que la sociocritique s'efforce de lire cette présence des œuvres au monde qu'elle appelle la socialité ». Cette citation appelle une clarification. Le triptyque duchetien dote la sociocritique (i) d'un objet, (ii) d'une posture de lecture mais aussi (iii) d'un ensemble théorico-méthodologique.

Pour le théoricien français, le « texte » est l'*objet de recherche* de la sociocritique, c'est-à-dire ce sur quoi doit porter l'investigation. Mais de quel texte s'agit-il ? Un texte jouissant d'une autonomie absolue comme celui des Formalistes russes ou alors un texte revendiquant une possibilité d'être corrélé au hors-texte ? Car bien souvent la confusion vient de là. Il s'agit bien d'un texte conçu comme un appareil translinguistique qui remodèle les contours du signifiant textuel. A ce sujet, Roland BARTHES explique en ces termes la rupture épistémologique entre les deux acceptions : « Les acquêts de la linguistique et de la sémiologie sont délibérément placés (relativisés : détruits, reconstruits) dans un nouveau champ de

² Claude DUCHET, (dir.), *Sociocritique*, Paris, Nathan, 1979, p. 3.

³ Ruth, AMOSSY, « Entretien avec Claude DUCHET » in *Littérature*, n° 140, 2005, p. 36.

⁴ Edmond CROS, « Sociologie de la littérature » in Marc ANGENOT, Jean BESSIERE, Douwe FOKKEMA, Eva KUSHNER (dir.), *Théorie de la littérature*, Paris, PUF, 1989, pp. 127-149, p. 149. Ruth, AMOSSY,

« Entretien avec Claude Duchet » in *Littérature*, n° 140, 2005, p. 36.

⁵ Claude DUCHET, « Introductions. Positions et perspectives » in Claude DUCHET, Bernard MERIGOT & Amiel VAN TESLAAR (dirs), *Sociocritique*, Paris, Nathan, 1979, pp. 3-8.

⁶ C'est nous qui soulignons.

référence, essentiellement défini par l'intercommunication de deux épistémès différentes : le matérialisme dialectique et la psychanalyse.[...] Pour qu'il y ait science nouvelle, il ne suffit pas en effet que la science ancienne s'approfondisse ou s'étende (ce qui se passe lorsqu'on passe de la sémiotique de la phrase à la sémiotique de l'œuvre) ; il faut qu'il y ait rencontre d'épistémès différentes, voire ordinairement ignorantes les unes des autres (c'est le cas du marxisme, du freudisme et du structuralisme) et que cette rencontre produise un objet nouveau (il ne s'agit plus de l'approche nouvelle d'un objet ancien) ; c'est en l'occurrence cet objet nouveau que l'on appelle texte. »⁷.

Comme on peut s'en rendre compte, en faisant du texte son objet d'étude, la sociocritique met clairement au centre de ses préoccupations la question du signifiant et celle sous-jacente de son rapport au sens/monde. Un signifiant qu'elle veut dorénavant complexe, non figé et dont le rapport au sens n'est plus stable et défini d'avance mais plutôt une postulation à débrouiller dans l'interaction et l'interconnexion des réseaux qu'il croise et entrelace. Un faisceau des réseaux et des voix dont la médiation transcodique s'opère dorénavant selon des voies diverses au cours du long processus de « morphogénèse ». Considéré comme une transcription des structures socio-historiques, le texte est donc, en dernière analyse, une traversée des signes, cet espace d'incorporation de la charge socio-historique du sujet parlant (écrivain).

Le texte, cet objet à investiguer devant obéir à une lecture *immanente*, a, pendant longtemps, été soumis aux grilles de lecture immanentes d'essence structuro-fonctionnaliste (narratologie, poétique, thématologie, rhétorique...) pour déconstruire les procédés de mise en texte de la sémosis sociale afin de faciliter l'évaluation et la qualification du « double processus de sémiotisation du monde » qui, « partant d'un 'monde à signifier' transforme celui-ci en 'monde signifié' [...] et qui fait de ce 'monde signifié' un objet d'échange avec un autre sujet parlant qui joue le même rôle de destinataire de cet

⁷ Roland BARTHES, *Le degré zéro de l'écriture*, Paris, Seuil, 1953.

objet ». ⁸ Comment remonter à la surface la vérité sociale dont un texte -à l'appréhension remodelée- est diseur aux moyens d'un attelage théorico-méthodologique immanent ? Telle semble, à nos yeux, une autre source des malentendus et confusions entretenus sur laquelle théoriciens de la littérature et bon nombre de critiques ont toujours buté.

On connaît bien les controverses que les présupposés théorico-méthodologiques structuralistes ont soulevé dans les années 60. En effet, parti de l'idée qu'une structure est un noyau formé par un ensemble d'éléments entretenant des rapports entre eux et gravitant autour de ce noyau qui leur confère à la fois une unité et une cohérence, le structuralisme accorde la primauté au noyau, point ordonnateur et qui, seul, donne du sens à l'ensemble. Pris isolément, chaque élément constitutif du noyau est dépourvu de sens. Et pourtant, ces éléments structurels dont se nourrit la pulpe textuelle ne sont pas homogènes mais plutôt hétérogènes dans la mesure où ils transpirent d'un sujet transindividuel dont la trajectoire brasse des événements politiques, religieux, sociaux...

Comment s'y prendre ? Question de méthode ! Théorisant le passage de la réalité à la fiction, Lucien GOLDMANN considère que cela est rendu possible par « l'homologie » qui s'établit entre la matérialité socio-historique du texte et le texte lui-même. Et de fil en aiguille, la structuration textuelle de ces éléments socio-historiques est le fruit de la « vision du monde » de l'écrivain. Pour lui, la forme romanesque serait « la transposition sur le plan littéraire de la vie quotidienne dans la société individualiste. Il existe une homologie rigoureuse entre la forme littéraire du roman [...] et la relation quotidienne des hommes »⁹.

Disons tout de suite que cette notion d'homologie supposant la transposition (au sens strict du mot) a, justement, entretenu la confusion entre la sociologie de la littérature et la sociocritique dans la mesure où elle remet au goût du jour la

⁸ Patrick CHARAUDEAU, « Une analyse sémiolinguistique du discours » in *Langages*, n° 117, Paris, Larousse, mars, 1995, consulté le 02 avril 2020 sur le site de Patrick Charaudeau –livres, articles, publications, URL : <http://patrick-charaudeau.com/Une-analyse-semiolinguistique-du-64.html>.

⁹ Lucien GOLDMANN, *Le dieu caché*, Paris, Galimard, 1955.

conception d'une littérature mimétique, une littérature-reflet/miroir de la société. Elle suppose un simple déplacement des structures de la société vers l'univers textuel sans le moindre travail artistique de modelage et de remodelage de ces matériaux, un travail création. Or, justement, les modalités d'incorporation des matériaux socio-historiques dans la pulpe textuelle se jouent dans ce qui est de l'ordre linguistique, pragmatique, énonciatif, discursif, voir paratextuel¹⁰ rendant ainsi inaptes, dans une large mesure, les outils structuro-fonctionnalistes conçus pour analyser un texte clos sur lui-même et sans relation aucune avec le monde extérieur.

Comme on peut s'en rendre compte, l'évidence des faiblesses heuristiques du structuralisme fonctionnel et qui induisaient une saisie partielle du dicible textuel habilite aujourd'hui l'enrichissement du cadre théorico-méthodologique avec la problématique du discours faisant ainsi de la sémiotique la véritable assiette théorique à même de permettre à la sociocritique de réaliser le vaste programme tracé par Claude DUCHET.

Voilà pourquoi Edmond CROS préfère parler plutôt de « transcodification des structures sociohistoriques par/et dans des structures textuelles »¹¹. Ce terme introduit par Edmond CROS a l'avantage de préciser non seulement les modalités d'incorporation/inscription des éléments socio-historiques dans le texte mais aussi de prendre en compte les mécanismes socio-discursifs et institutionnels de « fusion d'arts » participant à au chargement sémantique du texte. Avec Edmond CROS, « le terme de reflet [...] (est) ainsi banni au profit de celui de transcription » mettant en exergue une dynamique de production de sens qui mobilise plusieurs instances intermédiaires, ce à quoi travaillent les chercheurs de l'université de Lubumbashi.

¹⁰ Lire à ce sujet Déogratias ILUNGA YOLOLA TALWA, *L'œuvre romanesque d'Ahmadou Kourouma ou l'impossible poème. Une autre manière de (ra)conter*, thèse de doctorat, UNILU, 2016, inédite et Sylvain KATOLOMBA NAWAJI, *Le procès de la dérive sociale dans l'œuvre fictionnelle de Simplicie ILUNGA MONGA*, thèse de doctorat, UNILU, 2020, inédite.

¹¹ CROS, Edmond, *Le sujet culturel, sociocritique et psychanalyse*, Paris, L'Harmattan, 2005, p. 114.

2. Les Ecoles sociocritiques

2.1. *L'Ecole de Vincennes : Claude DUCHET*

Inventeur du mot « sociocritique », Claude DUCHET doit sa trouvaille, aussi intrigant que cela puisse paraître, à une conception textualiste différente de celle des formalistes russes. En effet, si, pour Claude DUCHET, l'appréhension de la socialité d'un texte passe par l'analyse des formes modalisatrices du contenu, cette sémiosis sociale ne peut prendre sens que par réversibilité avec les matériaux langagiers, discursifs, socio-historiques qu'il transcrit à sa manière. Le texte ainsi considéré comme un carrefour, un lieu de rencontre entre différents discours et différents savoirs, un croisement entre différentes voix, certes, hétérogènes mais des discours, des savoirs et des voix/voies mobilisés dans un nouveau procès de signifiante. Une nouvelle logique dans laquelle la valeur de la socialité ne se mesure plus au repérage servile de son homologie et de son flirt avec l'historicité du texte mais bien plus dans la rupture opérée et la distance créée avec la route empruntée par les Sociologues de la littérature.

On peut trouver résumé dans ces lignes l'ensemble de la démarche critique duchetienne. Une démarche en trois moments circulaires suivants avec chaque fois des allers et retours :

1. Analyse immanente des formes modalisatrices du contenu. La lecture immanente indique que le point de départ de la démarche est et doit demeurer le texte et ses éléments constitutifs articulés dans ses structures. Il ne s'agit pas de prélever les éléments extérieurs à plaquer au texte. Il ne s'agit pas non plus de recourir exclusivement aux outils théorico-méthodologiques issus du structuralisme fonctionnaliste dont les carences heuristiques décrites plus haut inhibaient substantiellement la vocation herméneutique de la sociocritique ;
2. Réversion avec les matériaux langagiers, discursifs, socio-historiques que transcrit le texte ;

3. Etude de la relation bidirectionnelle (aller-retour) entre le texte et la partie ou l'ensemble de la semiosis sociale.

Cette (i) démarche que Claude DUCHET imprime à la sociocritique sous-tend une dimension heuristique nécessitant un (ii) œcuménisme théorique débouchant sur plusieurs approches/schémas immanents faisant de la sociocritique non pas une théorie moins encore une méthode mais bien une perspective basée sur un principe fondateur duquel découle le double postulat herméneutique suivant : *il est dans la nature du texte d'avoir une existence sociale. Cette existence sociale est le fruit du travail de l'artiste-écrivain.*

Cela signifie que la finalité de la sociocritique est (i) d'*analyser* méthodiquement les dispositifs de mise en texte transcripteurs de socialité pour (ii) *comprendre* leur corrélation avec la sémiosis sociale environnante. Et c'est la compréhension de la corrélation entre les dispositifs de mise en texte et la sémiosis sociale qui permet (iii) d'*expliquer* le rapport « forme-sens » des textes et (iv) d'*évaluer* leur historicité, leur rupture avec cette historicité mais aussi et surtout leur capacité à (re)créer un cadre nouveau de signifiante.

Il ressort clairement de la définition duchetienne de la sociocritique que celle-ci n'est ni une doctrine moins encore une méthode mais plutôt une perspective en ce sens que, pour relever la vérité du social dite par le texte, elle ouvre un vaste espace propice à la mobilisation de différentes approches, différentes disciplines. En un mot, la sociocritique plante le décor pour que se produise au cours du processus analytique conduisant à la socialité un « œcuménisme » théorique et méthodologique. La nature du texte à analyser, la particularité de ses procédés de mise en texte mais aussi et surtout le flair de l'analyste peuvent induire le choix de telle ou telle approche, telle ou telle autre théorie ou la combinaison d'une ou de plusieurs approches. Par essence, la sociocritique ne saurait se prêter à un modèle analytique préconstruit mais plutôt à une un « squelette » didactique (analytique), pour reprendre le mot de Claude DUCHET, modulable.

Ces « palimpsestes » textuels se « déphonétisent » pour se « rephonétiser », se « délexicalisent » pour se « relexicaliser », se « désyntaxicalisent » pour se « resyntaxicaliser »...pour transcrire visiblement les valeurs sociales en conflit qui transpirent les macrosémioses, c'est-à-dire les milieux qui produisent et rendent possibles les structures mentales.

Cette « modulabilité » du « squelette » didactique de la sociocritique redéfinit également sur des bases nouvelles la théorie littéraire. Une théorie littéraire ragaillardie qui dispute les épistèmes à l'histoire des idées et à la philosophie. En effet, dès lors que le principe de modulabilité du « squelette » agréé la possibilité que tout matériau sociohistorique alimentant la morphogénèse comme et ayant pourvu la « paratopie » (moteur de création artistique) en éléments nécessaires au travail artistique de tissage et de création du texte, certains éléments naguère écartés participent à la construction de la littérarité même du texte et, par ricochet, de la doxa. Il en est de même des éléments de paratextualité énoncés par Gérard Genette dans son *Palimpsestes*¹².

Cependant, en sociocritique, le génie du critique ne réside pas dans sa capacité à retracer l'intertextualité, l'hypertextualité, l'architextualité, la métatextualité...mais bien de dire dans quel nouveau procès de signification ces éléments généralement connus de la société ont été mobilisés ? Car souvent, le critique littéraire, pour prouver son érudition, se contente à opérer ce que l'un de meilleurs critiques littéraires congolais, Maurice AMURI MPALA-LUTEBELE¹³, appelle un « travail de ramassage » c'est-à-dire indiquer les sources des éléments de la morphogénèse et qui composent la sémiosis textuelle. Cela est aussi, pour Justin K. BISANSWA¹⁴ une manière de rater l'analyse du texte.

¹² Gérard GENETTE, *Palimpsestes*, Paris, Seuil, 1982.

¹³ Maurice AMURI MPALA-LUTEBELE, Cours de Méthodes modernes d'interprétation littéraire destinés aux étudiants de licence à l'Université de Lubumbashi, 2003, inédit.

¹⁴ Justin K. BISANSWA, « L'aventure du discours critique » dans *Présence Francophone : revue internationale de langue et littérature*, Vol. 61 : n° 1, article 4, 2003.

2.2. L'école de Montpellier : Edmond CROS

L'université Paul VALÉRY de Montpellier a réuni autour d'Edmond CROS d'éminents chercheurs en sociocritique. A l'origine, Edmond CROS est porté par un souci, celui de formaliser une théorie susceptible de rendre compte de manière satisfaisante du fait littéraire. Et de ce point de vue, la manière d'opérer du structuralisme linguistique qui considère une langue comme un appareil formé de structures potentiellement productrices de sens inspire sa démarche.

En 1972, Edmond CROS s'illustre par la publication de *Propositions sur une Sociocritique (Etudes sociocritiques)*¹⁵ dans lequel il esquisse un modèle d'analyse tentant de (i) remonter à la structure de surface représentée les structures de société (socio-économiques, sociopolitiques, socioculturelles, structures mentales) à partir de la structure profonde représentée par les structures textuelles mais aussi de (ii) étudier, un peu sur le modèle de la sémantique historique, le fonctionnement de la signification des mots et des structures signifiants qu'ils construisent dans la circulation de la parole, du discours et des savoirs.

Les résultats permettent au théoricien français de poser un principe selon lequel toute société inscrit dans son discours des indices de son ancrage spatial, social, historique qui génèrent des microsémioses¹⁶ portés dans le texte par les sujets transindividuels¹⁷ ou collectifs. Ces microsémioses dont les niveaux de détection circulent entre les syntagmes fixés, les lexies et les expressions toutes faites arborés par l'axe paradigmatique résultent d'une morphogénèse¹⁸ bien assumée et qui permettent de retracer le trajet de sens ou tracé,

¹⁵ Edmond CROS, *propositions sur une Sociocritique (Etudes sociocritiques)* Montpellier, Centre d'ETUDES Sociocritiques, 1978.

¹⁶ Idem, *Le sujet culturel, sociocritique et psychanalyse*, Paris, L'Harmattan, 2005.

¹⁷ Voix/voies résonnantes dans le récit (discours) portant les germes des trajectoires individuelles souvent contradictoires, conflictuelles et transposant dans le texte des oppositions, des tensions entre valeurs.

¹⁸ CROS, Edmond, *De l'engendrement des formes*, Montpellier, CERS, 1990.

discursif, idéologique, c'est-à-dire, le cheminement du processus de production du sens que Julia KRISTEVA¹⁹ nomme le « processus d'engendrement du sens ». Et ce sont ces situations conflictuelles repérables dans les deixis et les axiologies énonciatifs qui contribuent à la formation de tout ce qui relève de l'idéologique.

Comme on peut s'en rendre compte, Edmond CROS²⁰ imprime à la sociocritique une dimension heuristique consistant à repérer et à mettre en exergue dans le texte les indices concrets véhiculant l'idéologie mais une idéologie corrélée avec le monde.

2.3. *L'école de Montréal : Pierre V. ZIMA et Marc ANGENOT*

Pierre V. ZIMA et Marc ANGENOT sont, par l'importance de leur apport, deux de figures de proue de l'école sociocritique de Montréal. Les travaux de Pierre V. ZIMA se servent des présupposés du structuralisme génétique pour dénicher la vision du monde dont sont porteuses les formes textuelles.

Pour Pierre V. ZIMA, saisir la signification dont est porteur un texte et qui est modalisée par sa pulpe esthétique revient à rechercher, en dehors du monde de l'art, les éléments siociohistoriques qui, en amont, ont participé à sa construction. Cela insinue que le texte est socialement et temporellement imprégné de sens. Ainsi entendu, « les deux aspects du signe littéraire, l'aspect autonome et l'aspect communicatif ne sauraient être séparés, étant donné que l'œuvre n'est pas seulement 'concrétisée' dans le cadre de différents systèmes de valeurs mais qu'elle exprime en même temps au niveau de l'écriture, des normes et des valeurs sociales. »²¹

¹⁹ Julia KRISTEVA, « Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman », *Critique*, Paris, Minuit, t. 236, 438-465, 1967 (repris dans *Semeïotikè, recherches pour une sémanalyse*, Paris, Seuil, 1969, 82-112) et « Une poétique ruinée », préface à M. Bakhtine, *La Poétique de Dostoïevski*, Paris, Éditions du Seuil, 1970, 5-27.

²⁰ CROS, Edmond, *La sociocritique*, Paris, L'Harmattan, Collection 'Pour comprendre', 2003.

²¹ Pierre V. ZIMA, *Pour une sociologie du texte littéraire*, Paris, L'Harmattan, Collection 'Logiques sociales' 2000, p. 50.

Dans son *Manuel de sociocritique*, Pierre V. ZIMA incorpore à sa théorie les notions bakhtiniennes de dialogisme et d'intertextualité permettant de corréler le rapport forme-sens. A cet effet, le sociolecte est décrit sur trois plans complémentaires « étant donné qu'il a une dimension lexicale, une dimension sémantique et une dimension syntaxique ou narrative »²².

Avec Pierre V. ZIMA, le sociolecte mobilise les notions d'énonciation, de pragmatique voire d'analyse du discours. Dépassant les limites de la linguistique phrastique, Pierre V. ZIMA voit dans le sociolecte une mise en discours dont la structure sémantique en tant que structure profonde peut être relevée en recourant à une analyse actantielle. *L'ambivalence romanesque*²³ lui permettra d'éprouver sa grille de lecture en partant de l'analyse du discours narratif pour déboucher sur les structures sémantiques. *L'indifférence romanesque* qui est de la même veine tente de montrer, justement, que l'ambivalence à la fois sémantique et sociale des actions et des énonciations finit imprégner le discours narratif.

Marc ANGENOT oriente, quant à, lui ses recherches vers la saisie de l'inconscient social exprimé explicitement ou implicitement dans la résonance sémantique des textes. A partir d'un vaste corpus des textes publiés à une période donnée ou à un lieu donné, Marc ANGENOT s'applique à ressortir la dominante autour de laquelle ils se construisent et qu'il nomme le « discours social » qu'il définit comme « tout ce qui se dit et s'écrit dans un état de société ; tout ce qui s'imprime, tout ce qui se parle publiquement ou se représente aujourd'hui dans les médias électroniques. Tout ce qui se narre et s'argumente, si l'on pose que narrer et argumenter sont les deux "grands modes de mise en discours" », ou encore « les systèmes génériques, les répertoires topiques, les règles d'enchaînement d'énoncés qui, dans une société donnée, organisent le dicible [...] et assurent la division du travail discursif. »²⁴

²² IDEM, *Manuel de sociocritique*, Paris-Montréal, L'Harmattan, 1985, 131.

²³ Idem, *L'ambivalence romanesque*, Paris, L'Harmattan, Collection 'Logiques sociales', 2002.

²⁴ Marc ANGENOT, 1889. *Un état du discours social*, Montréal, Editions Balzac, Collection 'l'univers des discours', 1989, p. 54.

Dans « L'inscription du discours social dans le texte littéraire », Marc ANGENOT et Régine ROBIN avancent : « Nous appellerons discours social ce qui vient à l'oreille de l'homme-en-société, et partant de l'écrivain, comme fragment erratique, rumeur démembrée, mais encore porteuse dans le chaos même des enjeux et des débats où elle intervient, des migrations et mutations par quoi elle est passée, des logiques discursives dont elle est un élément. »²⁵

La prise en compte de tout ce qui se dit, s'écrit, se narre, s'imprime, s'argumente au sein d'une société et ce, quelque soit le domaine, conteste l'autonomie des savoirs institués mais atteste plutôt l'interdépendance de ces savoirs impliquant une certaine interdisciplinarité. L'apport de la théorie de Marc ANGENOT réside dans sa capacité à fédérer des textes hétérogènes dans un vaste corpus pour fixer les discours sociaux qu'ils secrètent consciemment ou non participant ainsi à la construction d'un monde qu'ils objectivent grâce à la polyphonie d'une toile discursive portée par leur signifiante. Quand celle-ci déploie dans le texte le « déjà-dit », le « déjà-là » des systèmes de représentation du monde et de la vie sociale, la rumeur globale de l'impensé, du non-dit, des slogans politiques, des clichés, des préconstruits, des maximes qui balisent l'ordre du doxique, de la diversité des langages et des thèmes.

Et c'est par la reconstitution des règles du dicible et du scriptible rendues par les réseaux interdiscursifs que se dessine un système discursif apte à rendre compte des manières de penser, de dire propres à un état de société à un moment donné ou sur toute la ligne du temps. L'histoire des idées n'oscille-t-elle pas entre diachronie et synchronie ? Ces manières de penser et de dire observables dans les manières dont une société s'écrit, se dit, s'argumente, se narre, s'imprime se modalisent sous forme antagonique, conflictuelle teintée d'une hégémonie interdiscursive apte à traduire le déjà-connu et à le rapporter à un ensemble des réseaux langagiers, structurels, paratextuels.

²⁵ Marc ANGENOT et Régine ROBIN, « L'inscription du discours social dans le texte littéraire » dans *Sociocriticism*, Vol 1, n°1, 1985, p. 54.

Dans *Hégémonie, dissidence et contre-discours : réflexions sur les périphéries du discours social en 1889*, Marc ANGENOT pense que la notion d'hégémonie interdiscursive est une « résultante synergique d'un ensemble de mécanismes unificateurs et régulateurs qui assurent à la fois la division du travail discursif et l'homogénéisation des rhétoriques, des topiques et des doxa »²⁶. Ainsi, l'appréhension des discours sociaux passe-t-elle par la saisie et l'évaluation des modalités discursives de l'*intentio operis* dans leur interaction avec celles de l'*intentio operis*. Ce placement de l'analyste au cœur même de l'acte de création artistique lui permet de comprendre non seulement les mouvements de l'écriture mais aussi et surtout leurs enjeux en tant que scène reconstituée où résonnent les consciences « responsoriales » et dialogisées.

Dès lors, le génie du critique littéraire opérant dans une perspective sociocritique ne se porte plus de manière privilégiée vers les embrayeurs grammaticaux, rhétoriques, thématiques... mais plutôt vers leur interconnexion en leurs qualités des formes/consciences « responsoriales » parlantes. Ils sont, à ce titre, des discours sociaux pas juxtaposés, aléatoires ni contingents mais des voix coexistantes, interactives dont la dominante trahit les tendances hégémoniques qui dessinent les contours des manières dont une société se conçoit, se représente à une période donnée de son histoire.

Comme on peut s'en rendre compte, l'« intention poétique » de Marc ANGENOT, pour reprendre un titre d'Edouard GLISSANT, est clairement de « défétichiser la littérature »²⁷ en unifiant la problématique de l'analyse du discours avec celle de la sociocritique en vue d'une approche plus globale des corpus culturels. C'est dans ce sens que Claude DUCHET et S. VACHON²⁸ pensent que l'analyse du discours et la sociocritique appellent une théorie générale des pratiques discursives permettant de comprendre les

²⁶Marc ANGENOT, « *Hégémonie, dissidence et contre-discours : réflexions sur les périphéries du discours social en 1889* » dans *Etudes littéraires*, n° 22, 2, pp. 11-24, 1989., p. 14.

²⁷ Marc ANGENOT, *Interventions critiques, volume 1 : analyse du discours social, rhétorique, théorie du discours social*, Montréal, *Discours social*, Nouvelle série, XI, 2002, 196.

²⁸ Claude DUCHET et Stéphane VACHON, *La recherche littéraire, objets et méthodes, collections 'Documents'*, Presses Universitaires de Vincennes, édition revue et augmentée, Paris, 1998, 138, (première édition 1993).

fonctions remplies formes langagières, structurelles, paratextuelles dont les courbes préfigurent la société dont elles sont l'émanation.

2.4. L'école sociocritique de Lubumbashi

2.4.1. Fondement théorique, principes de base, problématique et orientation méthodologique²⁹

L'école sociocritique de Lubumbashi s'est créée progressivement, depuis 1990, à la suite des enseignements du Professeur Huit MULONGO KALONDA-ba-MPETA à l'Université de Lubumbashi mais aussi à l'Institut Supérieur Pédagogique de Lubumbashi dans ses cours de *Sociologie de la littérature, Techniques d'interprétation littéraire* et de plusieurs travaux de recherche menés sous la houlette du Professeur Maurice AMURI MPALA-LUTEBELE. Plus récemment, les travaux du Professeur Déogratias ILUNGA YOLOLA TALWA³⁰ ont donné à cette école un nouvel élan.

En effet, au départ, fille de la sociocritique de Claude DUCHET, l'école sociocritique de Lubumbashi a connu un cheminement marqué, à juste titre, par la préoccupation permanente de l'approfondissement de ses outils de recherche. Les travaux d'Edmond CROS comme ceux des chercheurs de Montréal (Marc ANGENOT, Pierre V. ZIMA, Régine ROBIN) ont contribué à affiner son assise théorique. A ce jour, ses particularités s'observent dans les points suivants :

Fondement théorique

Le fondement théorique de la sociocritique qui s'est finalement « imposé » à Lubumbashi est celui qui se dégage de la définition de la sociocritique donnée par Claude DUCHET. En effet, pour ce dernier, la sociocritique « vise d'abord le texte. Elle est même une lecture immanente en ce sens qu'elle prend à son compte cette

²⁹ Lire Maurice AMURI MPALA-LUTEBELE, *Les méthodes de la critique littéraire contemporaine*, 2000-2005 ; un Séminaire de méthodes modernes d'interprétation de textes, 2006-2020 et MULONGO-KALONDA-ba-MPETA, *Sociologie de la littérature, Techniques d'Interprétation littéraire*, (1991-2005) Unilu/ISP L'shi, 1991-1995.

³⁰ Déogratias ILUNGA YOLOLA TALWA, *L'œuvre romanesque d'Ahmadou Kourouma ou l'(im)possible poème. Une autre manière de (ra)conter*, thèse de doctorat, Université de Lubumbashi, 2016, Inédite.

notion de texte élaboré par la critique formelle et l'avalise comme objet d'étude prioritaire. Mais la finalité est différente, puisque l'intention et la stratégie de la sociocritique sont de restituer au texte des formalistes sa teneur sociale. L'enjeu, c'est ce qui est en œuvre dans le texte, soit un rapport au monde. »³¹

Cette définition de la sociocritique montre clairement que l'objet d'analyse sociocritique, sa « finalité », est la société du texte, la « teneur sociale » du texte. Et pour y arriver, Claude DUCHET pose deux principes de base.

Principes de base

La présence de la société dans le texte y révèle finalement la coexistence de deux types de structures :

- Structures sociales (fait sociaux) de l'œuvre : que Duchet appelle « teneur sociale », et qui sont appelées, dans la suite de Duchet : « l'historique », « le social », « l'idéologique », « le culturel » (P. Barbéris³²) ; « le contexte social », « l'historique », « l'institutionnel » (P. Zima³³) ; « statut du social » (R. Fayolle³⁴), « émergences de l'histoire » (R. Mahieu³⁵) ;
- Structures linguistiques (signes, mots, structuration) : que Claude DUCHET appelle « texte des formalistes », et qui sont appelées, dans le même sens : « configuration étrange » (P. Barbéris) ; « production de la structure et fonctionnement du texte littéraire », « construction » (P.Zima) ; « texte » (R. Fayolle) ; « mécanismes de placement », « transitivité de la fiction » (R. Mahieu).

³¹ Claude DUCHET, (dir.), *Sociocritique*, Paris, Fernand Nathan, 1979, p. 3-4.

³² BARBERIS, Pierre, « La sociocritique », dans Bergez, D. et alii, *introduction aux méthodes critiques pour l'analyse littéraire*, Paris, Bordas 1990, p. 123.

³³ Pierre ZIMA, « Sociocritique et sociologie de la littérature », dans *Dictionnaire des littératures de la langue française*, Paris, Bordas, 1984, p. 2181.

³⁴ Roger FAYOLLE, « Quelle sociocritique comme pratique de lecture », dans Delcroix, M. (dir.), *Introduction aux études littéraires*, Paris, Duculot, 1990, p. 295.

³⁵ R. MAHIEU et alii, *Méthodes du texte*, Paris, Duculot, 1990.

Les deux types structures induisent alors à un double postulat.

Double postulat

D'une part, le texte a une existence sociale, à la manière de la société qui l'a engendré (cf. les structures sociales du texte). D'autre part, l'existence sociale du texte est le fruit du travail artistique (transformation, construction) de l'auteur, par conséquent autonome par rapport à la société-mère (cf. les structures linguistiques du texte). Ce double postulat suppose, à son tour, quelques préoccupations. En effet, l'existence sociale du texte et le travail artistique de l'auteur déclenchent des interrogations constituant la problématique.

Problématique

Et ces interrogations sont les suivantes :

1. Conformément au premier postulat, la sociocritique a la préoccupation de découvrir **quels** sont les problèmes sociaux qui sont posés dans l'œuvre, transposés en faits littéraires. Cette question est relative au rapport texte-société : la construction du sociogramme ;
2. Conformément au premier postulat : **comment** ces faits sociaux sont-ils transformés en faits littéraires ? cette question relève du moment de productivité : analyse des sociolectes
3. Conformément aux deux postulat : **pourquoi** leur transformation en tels faits littéraires ? Question relative à l'idéologie de l'œuvre littéraire.

Etant donné que ces trois questions conduisent à la construction de la société du texte et à son interprétation, la problématique générale (ou la question principale) d'une analyse sociocritique se formule alors de la manière suivante, les trois questions devenant sous-jacentes : quelle est la socialité de telle œuvre littéraire et en quoi mobilise-t-elle les préoccupations sociales de la société-mère (société réelle) ? Pour répondre à cette problématique générale, il faut une orientation méthodologique, une grille de lecture pratique.

Orientation méthodologique

Comment, en effet, dégager la socialité d'une œuvre littéraire ? Comment la retrouver à travers les structures sociales et linguistiques du texte qui la portent ? Comment alors analyser ces structures, à savoir les structures sociales, pour la constitution du sociogramme, et les structures linguistiques pour la lecture des sociolectes ? Enfin, comment mener le moment de l'idéologie ou l'interprétation de la socialité pour voir comment elle mobilise les préoccupations de la société-mère ?

Visant d'abord le texte entendu différemment de celui des Formalistes russes qui était refermé sur lui-même. Il s'agit ici d'un texte corrélé avec la matérialité historique dans laquelle il plonge ses racines. Ainsi, l'analyse des structures sociales et langagières du texte peuvent se faire par des approches diverses : la sémiotique narrative, la linguistique textuelle, la socio poétique, la psychocritique, la linguistique, la socio-pragmatique, le structuralisme, etc. A ce niveau, le chercheur est encouragé à choisir son approche et à justifier scientifiquement son choix pour l'analyse de chaque type de structures.

Pour découvrir la socialité du texte, l'école de Lubumbashi propose ainsi l'analyse de deux niveau textuels du texte : le niveau sémantique pour dégager le fondement sémantique du texte ou le sociogramme et le niveau syntaxique (narratif) du texte pour voir comment ce sociogramme est construit dans le texte afin de percevoir les visions singulières de l'auteur, la modalisation particulière du sociogramme. Pierre ZIMA reconnaît déjà l'importance de ces deux niveau textuels quand il fait savoir que « la sociologie du texte, telle qu'elle est envisagée ici, [...] devrait représenter les différents niveaux textuels comme des structures à la fois linguistiques et sociales. Il s'agit surtout des niveaux sémantiques et syntaxiques (narratif) et de leurs rapports dialectiques »³⁶ : à chaque idée sa forme.

Pour l'analyse du niveau sémantique, ou répondre à la question « quels sont les problèmes sociaux transformés en faits

³⁶ Pierre V. ZIMA, *Manuel de sociocritique*, Paris, Picard, 1985, p. 117.

littéraires dans l'œuvre ? », P. ZIMA recommande de recouvrir à la sémiotique narrative, précisément à l'analyse actantielle du récit, analyse appropriée à faire ressortir le fondement sémantique du texte qui détermine le niveau syntaxique (narratif). En effet, précise, Pierre V. ZIMA, « l'explication de la structure narrative d'un texte présuppose l'analyse actantielle de ce dernier. Celle-ci est étroitement liée à l'analyse sémantique. »⁸ Soulignons que l'analyse actantielle a, ici, l'avantage de faire ressortir le fondement sémantique porteur des « oppositions sémantiques », des valeurs sociales en conflit, caractéristiques fondamentales du sociogramme.

L'analyse du second niveau, dit syntaxique ou narratif, porte essentiellement sur les sociolectes, la modélisation du sociogramme. Il est donc question ici de recouvrir aux diverses approches immanentes relatives à la « déconstruction » du texte en vue de relever la pertinence ou les effets stylistiques, narratifs, des « oppositions sémantiques, des valeurs sociales en conflit : c'est l'analyse de « l'activité socio grammaticque » sur les plans lexical, rhétorique, structuro-narratif, spatio-temporel, intertextuel, para textuel, du discours social, etc.

Définissant le sociogramme, Huit MULONGO KALONDA-BA-MPETA, étudiant de Claude DUCHET à l'Université Paris VIII, situe, à l'instar de son maître, les racines de la notion de sociogramme dans la sémantique historique mais une « sémantique historique, écrit-il, qui n'a plus pour vocation exclusive de reconstruire le changement sémantique des mots à travers le temps mais plutôt une sémantique historique qui se préoccupe de décrire le sens des mots dans le temps sans évacuer le contexte culturel et social qui contribue qui les transcende »³⁷. Le sociogramme est donc pour le chercheur congolais « un noyau fuyant, inconstant, conflictuel mais fédérateur autour duquel gravitent des valeurs sociales opposées interagissant les unes avec les autres mais aussi avec le noyau lui-même ».³⁸ Cette définition fait écho à celle de Claude DUCHET pour qui le sociogramme est « un ensemble flou, instable, conflictuel, de

³⁷ Huit MULONGO KALONDA-BA-MPETA, Cours des Techniques d'interprétation des textes littéraires, ISP/Lubumbashi, 1992, inédit.

³⁸ Idem, Ibidem.

représentations partielles, aléatoires, en interaction les unes avec les autres, gravitant autour d'un noyau lui-même conflictuel »³⁹.

Ces deux définitions du sociogramme mettent en exergue le fait que le principe fondateur de construction du sociogramme réside dans son attitude épistémologique qui repose sur la conviction que la socialité d'un texte est le produit d'une ou des relations inter/intra homines, inter/intra res conflictuelles. Cette conflictualité peut être rendue, transcrite dans le texte par les formes modulées, modelées par le scripteur. La situation de ses origines dans la sémantique historique rappelle combien le sociogramme est sensible au contexte culturel et privilégie par là même les dimensions transindividuelle et processuelle faisant de lui un phénomène social.

Finalement, l'analyse de ces deux niveaux textuels susmentionnés débouchent sur : 1) la constitution du sociogramme en oppositions sémantiques et, 2) l'activité de ce sociogramme dans le texte avec sa forme singulière, particulière. C'est la socialité du texte, prête à interprétation.

La troisième question concerne l'idéologie du texte : « pourquoi ces problèmes sociaux sont-ils transformés en tels faits littéraires ? », autrement dit, pourquoi l'auteur a-t-il créé cette socialité-là dans son œuvre littéraire ? C'est le moment d'interpréter les résultats des analyses de deux niveaux textuels.

L'analyse de deux niveaux textuels et le moment d'interprétation constituent donc l'orientation méthodologique, la grille de lecture sociocritique de l'école de Lubumbashi, grille de lecture qui peut se matérialiser dans divers schémas d'analyse selon les approches immanentes choisies ou selon les perspectives d'analyse envisagées, mais justifiées scientifiquement.⁴⁰

La recommandation de Pierre V. ZIMA pour l'analyse du niveau sémantique n'est pas la seule approche pour découvrir le

³⁹ Claude DUCHET et Isabelle TOURNIER, « Sociocritique » in Béatrice DIDIER (dir.) *Dictionnaire universel des littératures*, Paris, PUF, 1994, p 3572.

sociogramme. Cette recommandation a été suivie par la première série de travaux réalisés par l'école de Lubumbashi. Toutefois, celle-ci a vivement encouragé ses jeunes chercheurs à approfondir, à enrichir les spécificités par de nouveaux schéma d'analyse éprouvés scientifiquement.

A ce sujet, la thèse de doctorat de Déogratias ILUNGA YOLOLA TALWA déjà mentionnée plus haut est pionnière. En effet, rappelons d'abord que, comme dit plus haut, la nouveauté du projet sociocritique résidait au début des années 1970 l'inscription de la dimension sociale dans les textes littéraires non pas en partant du contexte mais bien à partir du texte lui-même car, pour Claude DUCHET, c'est parce qu'il est langage et travail sur le langage que le texte littéraire dit la vérité du social⁴¹. Notons également la confusion entretenue autour de ce projet à une période précise a non seulement enfermé les critiques dans leur quête du « Dieu caché » idéologique à la Lucien GOLDMANN mais aussi et surtout conduit vers une dérive hégémonique des analyses marxisantes en vogue à l'époque en sciences humaines notamment en linguistique structurale. Dès lors, la résonance immanente d'un texte ne pouvait se réduire qu'aux modèles fonctionnels de la sémantique structurale.

Et pourtant ce projet signifiait tout simplement que le social n'est pas élément extérieur que le texte tente de mimer mais plutôt un élément avec qui il fait corps et qui est différemment dit dans les jongleries des sonorités, dans la flexion, la troncation, la combinaison et les évocations des mots, dans le maniement des phrases, dans la manière d'ancrer ou de couper les énoncés dans/de leurs situations d'énonciation ; bref dans cette passion à construire des synesthésies hautement investies, chargées et suggestives.

Cette autre manière de (ra)conter le social dans poème naguère impossible dorénavant possible qui fait résonner dans chaque son une musique, dans chaque mot des maux et dans chaque phrase une histoire vient ruiner la traditionnelle étanchéité entre le texte et le contexte faisant ainsi du langage –et non pas de la parole– des

⁴¹ Claude DUCHET (dir.), *Sociocritique*, Paris, Nathan, 1979, 15.

structures sociales, économiques, politiques... mais aussi des palimpsestes textuels les scripteurs du social et non pas ses reflets.

Fort de cela et conscient que la sociocritique n'est ni une discipline moins encore une méthode mais plutôt une perspective visant à révéler le social à partir du texte, Déogratias ILUNGA YOLOLA TALWA fait siens, les apports des travaux réalisés dans les sciences du langage pour pallier à l'insuffisance de l'analyse marxiste et structuraliste de la première génération des chercheurs lushois.

Dans sa thèse, le texte est envisagé comme une occurrence communicationnelle et interdiscursive, dialogique entre l'intérieur et l'extérieur. Dès lors, on n'est plus devant un texte « naïf » à l'ossature formelle prédéfinie et pour lequel des schémas standards à lui appliquer se montaient mais bien devant un texte entendu comme discours⁴². Ce discours est formé d'une scénographie et d'une scène d'énonciation conçues à dessein pour permettre au locuteur –au sens ducrotien du mot- d'interagir verbalement avec un allocutaire dans une nouvelle logique qui n'est plus celle de la monologie mais plutôt celle bâtie sur un principe dialogique permettant, par prédication, la co-construction du sens entre les actants en présence. C'est, justement, ce processus de co-construction de sens constamment retravaillé en fonction des circonstants mobilisés par le locuteur (ou scripteur) et l'allocutaire (ou lecteur implicite) qui génère le « discours social » au sens ou l'entend Marc ANGENOT ou encore ce que l'analyse du discours nomme « interdiscours ».

Ainsi entendu, la socialité que recherche la sociocritique aux inhérentes aux mécanismes formels de type langagier, structurel, paratextuel...servant de matériaux de tissage de la pulpe textuelle. Ce sont donc ces mécanismes qu'il faut sonder en fonction des assises théoriques et des grilles méthodologiques qui s'y prêtent : l'analyse de texte, la thématique, la narratologie, la rhétorique, la poétique, l'énonciation, l'analyse de discours, la linguistique textuelle...Chaque théorie et chaque approche méthodologique convoquées ne seront que des moyens et non des fins

⁴² Dominique MAINGENEAU, *Le discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation*, Paris, A. Colin, 2004.

en soir car, avons-nous dit plus haut, la sociocritique est une perspective nécessitant le recours à d'autres disciplines, d'autres théories et d'autres méthodes issues des sciences humaines comme moyens c'est-à-dire comme chemins à suivre pour parvenir à la socialité. Toutefois, la socialité ainsi relevée n'a de sens que par réversion vers ses altérités constitutives.

Conclusion

La réflexion a abordé tour à tour un essai de définition et problèmes théorico-méthodologiques, les écoles sociocritiques, noyaux dans lesquels les débats sociocritiques se mènent autour des chercheurs. Nous sommes revenus sur le fondement théorique et pour déboucher sur les orientations méthodologiques. Et pour s'y prendre méthodologiquement, l'analyse des mécanismes de mise en texte paratopique des éléments sociohistoriques hétérogènes amène le chercheur à tenter de répondre à la question *comment ces éléments, au départ sans rapports entre eux, sont retravaillés, reconfigurés, transformés et mobilisés dans un nouveau procès de signifiante, dans une nouvelle « intention poétique » ?* (Comment le texte transcrit la vérité du social ?) Il s'agit ici, d'analyser le niveau syntaxique au sens pragmatique du mot c'est-à-dire analyser tout système signifiant qu'il relève des altérités langagières (phonétique, phonologique, lexical, syntaxique⁴³, rhétorique, énonciative, discursive...), structurelles (narratologie, perspectives narratives), paratextuel (intertextualité, architextualité, métatextualité...). En pragmatique, l'analyse du sujet (signifiant) relève de la syntaxe et c'est le résultat de cette analyse syntaxique qui conduit à l'objet (le signifié) relevant de la sémantique. Voilà pourquoi la question secondaire de la problématique sous-tendant l'étude du niveau syntaxique devrait être la première préoccupation de l'analyste. La socialité (quelle vérité du social transcrit le texte ?) révélée au niveau sémantique est une conséquence logique des analyses faites au niveau syntaxique et, de fil en aiguille, l'historicité du texte découlant de l'idéologie qui ne s'obtient qu'en troisième lieu (Pourquoi la transcription de cette vérité du social ?) devraient faire l'objet respectivement de la deuxième et la troisième question secondaire d'une problématique sociocritique. La lecture

⁴³ Au sens grammatical du mot.

sociocritique se cristallise autour d'un schéma à trois niveaux : linguistique (inscription de la socialité), sémantique (la socialité) et idéologique (pourquoi cette socialité). Cet apport sur le débat de la sociocritique est ouvert à toute discussion.

Bibliographie

AMOSSY Ruth, 2005. « Entretien avec Claude Duchet. » *Littérature*, no 140.

AMURI MPALA Maurice, 2003. *Cours de méthodes modernes d'interprétation littéraire destinés aux étudiants de licence à l'Université de Lubumbashi*. Inédit.

BISANSWA Justin, 2003. « L'aventure du discours critique. » *Présence Francophone : revue internationale de langue et littérature* 61, n°1 : article 4.

BARTHES Roland, 1953. *Le degré zéro de l'écriture*, : Seuil, Paris

CHARAUDEAU Patrick, 1995. « Une analyse sémiolinguistique du discours. » *Langages*, no 117. Consulté le 2 avril 2020 sur le site de Patrick Charaudeau – livres, articles, publications. URL : <http://patrick-charaudeau.com/Une-analyse-semiolinguistique-du,64.html>.

CROS Edmond, 1978. *Propositions sur une sociocritique (Études sociocritiques)*. Montpellier : Centre d'ÉTUDES Sociocritiques.

CROS Edmond, 1990. *De l'engendrement des formes*, CERS, Montpellier

CROS Edmond, 2003. *La sociocritique*. Paris : Harmattan, Collection « Pour comprendre ».

CROS Edmond, 2005. *Le sujet culturel, sociocritique et psychanalyse*. Paris : Harmattan.

DUCHET Claude, 1979. *Sociocritique*. Paris : Nathan (Fernand Nathan).

DUCHET Claude, 1979. « Introductions. Positions et perspectives. » In *Sociocritique*, edited by Claude Duchet, Bernard Mérigot & Amiel van Teslaar, 3–8, Nathan, Paris

DUCHET Claude, 1979. *Sociocritique*. Paris : Fernand Nathan, 3–4.

DUCHET Claude et Isabelle Tournier, 1994. « Sociocritique. » In *Dictionnaire universel des littératures*, edited by Béatrice Didier, 3572, PUF, Paris

GENETTE Gérard, 1982. *Palimpsestes*. Seuil, Paris

GOLDMANN Lucien, 1955. *Le dieu caché*, Gallimard, Paris

ILUNGA Déogratias, 2016. *L'œuvre romanesque d'Ahmadou Kourouma ou l'(im)possible poème. Une autre manière de (ra)conter*. Thèse de doctorat, Université de Lubumbashi (UNILU). Inédite.

KATOLOMBA Sylvain, 2020. *Le procès de la dérive sociale dans l'œuvre fictionnelle de Simplicie Ilunga Monga*. Thèse de doctorat, Université de Lubumbashi (UNILU). Inédite.

KRISTEVA Julia, 1970. « Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman. » *Critique* 236 (1967) : 438–465 (repris dans *Semēiōtikè, recherches pour une sémanalyse*, Paris : Seuil, 1969, 82–112). *Une poétique ruinée*. Préface à M. Bakhtine, *La Poétique de Dostoïevski*, Seuil, 5–27, Paris

MAINGENEAU Dominique, 2004. *Le discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation*. P. A. Colin, Paris

MULONGO Huit, 1992. *Cours des techniques d'interprétation des textes littéraires*. ISP/Lubumbashi, Inédit.

ANGENOT Marc, 1989. « Hégémonie, dissidence et contre-discours : réflexions sur les périphéries du discours social en 1889. » *Études littéraires* 22, no 2: 11–24, 14.

ANGENOT Marc, 1989. *Un état du discours social*. Montréal : Éditions Balzac, Collection « L'univers des discours », 54.

ANGENOT Marc, 2002. *Interventions critiques. Volume I : analyse du discours social, rhétorique, théorie du discours social*, Discours social, Nouvelle série XI, 196, Montréal

ANGENOT Marc, et Régine Robin, 1985. « L'inscription du discours social dans le texte littéraire. » *Sociocriticism* 1, no 1: 54.

BARBERIS Pierre, 1990. « La sociocritique. » In *Introduction aux méthodes critiques pour l'analyse littéraire*, edited by D. Bergez et alii, 123, Bordas.

FAYOLLE Roger, 1990. « Quelle sociocritique comme pratique de lecture. » In *Introduction aux études littéraires*, edited by M. Delcroix, 295, Duculot, Paris

MAHIEU et alii., 1990. *Méthodes du texte*, Duculot, Paris

ZIMA Pierre V. (2000), *Pour une sociologie du texte littéraire*, L'Harmattan, Collection « Logiques sociales », 50, Paris

ZIMA Pierre V, 1985. *Manuel de sociocritique*, Harmattan, 131. Paris-Montréal

ZIMA Pierre V, 2002. *L'ambivalence romanesque*, Harmattan, Collection « Logiques sociales ». Paris

ZIMA Pierre V, 1985. Manuel de sociocritique, Picard, 117.Paris

Les isotopies de la tension et du remords dans le slam

KOURAOGO Adissa

Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)
adissakouraogo2000@gmail.com

YAMEOGO Kandayinga Landry Guy Gabriel

Professeur Titulaire en Science du langage
Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)
yamland2007@gmail.com

Résumé :

Cet article analyse le slam intitulé Elle a failli m'avoir de Sièka So qui raconte le parcours moral d'un narrateur confronté à la corruption dans le contexte administratif. À travers une étude stylistique centrée sur les isotopies, deux grands réseaux sémantiques sont identifiés. D'une part, les isotopies de la tentation, révélant la séduction, le gain facile, la banalisation du mal, le pouvoir et la jouissance ; et d'autre part, les isotopies du remords, traduisant la honte, la culpabilité, la conscience morale, le regret et la réparation symbolique. L'analyse montre comment le texte illustre le processus psychologique du narrateur, passant de la séduction et de l'euphorie à la prise de conscience de ses fautes et à la réparation morale. La stylistique permet de mettre en lumière le rôle du lexique et des images dans la construction de l'effet critique et pédagogique du slam. Enfin, l'étude souligne que le texte ne se limite pas à une description de la corruption, mais offre une réflexion sur l'éthique, la responsabilité individuelle et la morale sociale.

Mots-clés : Stylistique, isotopie, tension, remords, slam.

Abstract :

This article I should have been surrendered! of Sièka So which is about administrative corruption. By the isotopy processes tur semantic grids are identified. A tentative isotopes or temptation show attractiveness, easy earning, commonness, authority and pleasure ; and isotopes of remorse, shame, guiltiness, awareness and symbolic reparation. The study shows how the texte illustrates the psychology of narrator from attractiveness to awareness of his faults and moral reparation. By stylistic method we learn the rôle of lexic and figures in the creation of critic and pedagogic effect of slam. Endly, the study underlines a meditation about ethic, individual responsibility and social moral.

Keywords : Stylistic, isotopy, tension, remorse, slam.

Introduction

La corruption, fléau social largement répandu dans de nombreux contextes administratifs et politiques, constitue une source permanente de questionnements éthiques et moraux et inspire les créateurs à travers divers genres littéraires. C'est l'exemple du slam. Le slam, en tant que notre objet d'étude, est un art oratoire, une poésie performée. C'est une création artistique que l'artiste déclame sur scène. Elle est encore une poésie moderne libre, dans lequel, le slameur ne respecte pas les normes de la versification telles que voulues par les classiques. Dans le texte intitulé *Elle a failli m'avoir*, le slameur burkinabè Sièka So met en scène, avec humour et ironie, l'expérience d'un directeur d'école confronté à la tentation de céder au vice pour en tirer un profit immédiat, tout en soulignant les répercussions de ses actes sur sa conscience et sa réputation. Ce texte invite ainsi à interroger les mécanismes psychologiques et moraux à l'œuvre dans la corruption, en montrant comment la tentation s'installe, séduit, et comment le remords finit par surgir. La question principale qui guide cette étude est formulée ainsi : comment le slam articule-t-il la tentation de la corruption et le remords pour construire un récit moral et critique ? De cette interrogation principale se greffent deux interrogations secondaires : quels procédés linguistiques permettent-ils au slameur de mettre en lumière la tentative de corruption ? Quels procédés littéraires contribuent-ils à exprimer le remords dans le slam ? L'hypothèse principale postule que Sièka So articule la tentation de la corruption et le remords dans le slam à travers des procédés littéraires. Quant aux hypothèses secondaires, il faut dire que le texte déploie deux grands réseaux sémantiques, celui de la tentation d'une part, et celui du remords de l'autre, qui se succèdent et s'opposent, révélant le parcours psychologique et éthique du narrateur. L'objectif principal de cette étude est de montrer comment le slameur met en lumière à la fois la tentation de la corruption et le remords du sujet. Les objectifs quant à eux sont d'identifier et d'analyser les procédés littéraires de traduisent la tentation de la corruption et du remords et de montrer comment ces procédés contribuent à la portée morale et pédagogique du slam. L'intérêt de ce travail est qu'il permet

de mettre en lumière le rôle du lexique et des images dans la représentation des conflits intérieurs face à la corruption, ainsi que dans l'éclairage qu'elle apporte sur la réflexion éthique dans la littérature orale contemporaine. Pour ce faire, notre analyse s'articulera en trois parties : la première étudiera le cadre théorique et l'approche méthodologique ; la deuxième partie examinera les isotopies de la tentation, en mettant en évidence la séduction, le gain facile, la banalisation du mal, le pouvoir et la jouissance ; et enfin, la troisième partie analysera les isotopies du remords, en insistant sur la honte, la culpabilité, la conscience morale, le regret et la réparation symbolique.

1. Cadre théorique et méthodologique

Dans le cadre de ce travail, il sera question de la stylistique comme théorie. Louis Hébert (2014, p.16-17) définit la théorie comme « un ensemble structuré (c'est un système) concepts, sous-tendus par une ou des hypothèses et constitués en termes (un terme est un tour formé d'une expression et d'un sens univoque, sens qui correspond au concept), qui vise à décrire une classe (ou un type) de phénomènes dans ses causes, ses modalités de manifestation, ses effets ». C'est un ensemble organisé d'idées, de principes et de concepts qui sert à expliquer, comprendre ou interpréter un phénomène. La stylistique est une discipline des sciences du langage qui étudie les formes d'expression et les choix linguistiques à travers lesquels un écrivain manifeste une intention affective dans son discours. Elle a été définie par plusieurs théoriciens dont Georges Moliniè (1993) avec la sémiostylistique, Roman Jakobson (1963) qui parle de stylistique fonctionnelle, Charles Bally (1909) qui a développé la stylistique linguistique, Michaël Riffaterre (1971) qui a conçu la stylistique structurale etc. La sémiostylistique est une combinaison de deux disciplines : la sémiotique et la stylistique. Pour Moliniè (1998, p.5), l'intention est d'adjoindre cette autre discipline (sémiotique) « Qui ait à la fois pour objet premier l'analyse des processus de réalisation ou de manifestation de la valeur des signes, et plus précisément de l'ensemble sémiologique verbal (langagier) et qui en même temps propose des modèles de symbolisation de ses processus : la

sémiotique ». La stylistique structurale de Riffaterre est centrée sur le message et le récepteur. En ce qui concerne ce travail, nous nous inspirons de la stylistique de façon générale en tant que théorie. Elle nous permettra de mettre en lumière les ressources linguistiques employées par le slameur afin de créer des effets sur l'auditoire.

Michel Beaud et al. (2006, p.12) affirme qu'il n'existe « Pas de recherche sans méthode [...]. Il faut de la méthode sur le travail théorique, comme il en faut sur le terrain [...] ». La méthodologie est l'ensemble des normes, des étapes et procédures et des instruments auxquels on recourt pour conduire des travaux qui se veulent scientifiques (Paul N'da, 2015, p.11). En ce qui concerne ce travail, notre méthodologie consiste en une analyse stylistique. L'analyse stylistique est une méthode qui consiste à analyser et interpréter les ressources linguistiques saillantes, employées par un auteur. L'analyse de ces procédés d'écriture conduit à une meilleure compréhension d'un texte littéraire (Anne Gagnon et al., 2007, p.1). Par ailleurs, de façon générale, la stylistique est une discipline qui n'a pas de méthode fixe. Elle mobilise les outils des autres disciplines pour interpréter le texte. Pour Sidbéwendé Germain YAMEOGO (2022, p.21), « La stylistique est au carrefour de plusieurs disciplines comme la grammaire, la linguistique, la sémiotique, la pragmatique, etc. ». Cette méthode consistera à analyser et interpréter les procédés littéraires employés par l'artiste dans le texte. Pour ce faire, nous mobiliserons les outils de la sémantique, notamment les isotopies pour interpréter notre corpus.

La sémantique est la branche de la linguistique qui étudie le sens des mots, des expressions et des phrases, ainsi que les relations entre ces significations au sein d'une langue. Pour Pierre LERAT (1983, p.7), la sémantique désigne « l'étude du sens, des mots, des phrases et des énoncés ». Elle s'intéresse à la manière dont le langage véhicule des idées, des concepts et des réalités, et à la façon dont les interlocuteurs comprennent et interprètent les énoncés. La sémantique a été développée par plusieurs critiques comme Algirdas Julien Greimas, Louis Hébert, François Rastier. Algirdas Julien Greimas (1966, p.13) renseigne que « Le but que se propose la sémantique consiste à réunir les moyens conceptuels nécessaires et suffisants en vue de la description d'une langue naturelle quelconque – du français par

exemple -, considérée comme un ensemble signifiant ». Selon Luis Hébert (2017, p.7), « Toutes terminologies et disciplines confondues, la sémantique a pour objet l'étude du sens. Quant à François Rastier, il pense que le sens n'est pas figé. Il évolue en fonction du contexte du texte. Rastier (2009, p.71) affirme que « [...] nous souhaitons seulement confirmer que l'analyse sémique est possible, et qu'elle est rentable, surtout en contexte ». Les isotopies sont des récurrences de traits sémantiques (sèmes) dans un texte qui créent une cohérence et permettent au lecteur de percevoir un fil conducteur de sens. Ce sont des repères de sens qui structurent le texte et permettent de dégager ses significations principales. Après avoir explicité le cadre théorique et méthodologique, nous analyserons dans le point suivant, les isotopies de la tentative de corruption.

2. Isotopies de la tentation

La tentation renvoie à l'attrait du mal, au désir d'enfreindre la morale pour un gain personnel. Dans le slam, Sièka So met en scène la corruption comme une force séduisante et envahissante, capable d'éveiller à la fois la curiosité et le désir chez le sujet poétique. L'analyse des isotopies de la tentation permet de mettre en lumière les différents mécanismes par lesquels la corruption s'installe progressivement dans la conscience, notamment la séduction, l'attrait de l'argent, la banalisation du vice, ainsi que la jouissance et le pouvoir qu'il procure. Ces réseaux sémantiques révèlent comment le sujet est d'abord charmé, puis progressivement absorbé par la tentation, offrant ainsi un regard critique sur les mécanismes de la corruption et sur la fragilité morale de l'homme face au gain facile.

2.1. Isotopie de la séduction

L'isotopie de la séduction se manifeste dans le slam par un ensemble de choix lexicaux qui humanisent la corruption et la rendent proche et familière. Dès le vers d'ouverture, « La corruption a frappé à ma porte », le slameur personnifie la corruption en lui donnant le rôle d'une visiteuse, d'une invitée qui cherche refuge. Cette entrée en scène n'a rien d'agressif. Elle relève plutôt du registre de la compassion et de la proximité. Le sujet, sensible à la « détresse d'autrui », accepte de lui

venir en aide, posant ainsi le cadre d'une relation d'intimité bienveillante. L'emploi du champ lexical de la complicité tel que « je l'ai prise pour la journée / ma nouvelle amie / me souffle à l'oreille » traduit une séduction douce, insidieuse, fondée sur la confiance et la familiarité. La corruption se glisse dans la vie du sujet non comme un vice, mais comme une compagne séduisante et persuasive. Cette isotopie crée un effet paradoxal. Le mal se dissimule sous les apparences du bien, de l'empathie et du service rendu. L'intimité est alors le piège de la faute. Plus la relation semble amicale, plus la corruption pénètre dans la conscience du sujet. Par cette personnification séduisante, Sièka So illustre le processus de contamination morale. La corruption ne s'impose pas par la force, elle charme, elle persuade, elle éveille la curiosité et le désir. Ainsi, la séduction et l'intimité forment le premier maillon d'un engrenage moral où la confiance naïve du sujet ouvre la porte à la compromission. Le poète met en garde contre cette apparente douceur du mal. C'est parce qu'il s'avance sous le masque de l'amitié qu'il « faillit » avoir sa victime.

2.2. Isotopie de l'argent

L'isotopie de l'argent et du gain facile structure la montée progressive de la tentation dans le slam et constitue le moteur de la corruption elle-même. Dès l'instant où la corruption « souffle à l'oreille » du narrateur qu'il pourrait « se faire plein d'oseille », le texte bascule dans le champ lexical de la convoitise. Les marques linguistiques de la richesse « oseille/ pactole/ billet bleu/ poches qui s'alourdissent » crée une atmosphère d'excitation et d'avidité. L'argent est non seulement l'objet du désir, mais aussi le signe du pouvoir et du succès social. En évoquant le « joli pactole » ou le « jour de bol », Sièka So montre comment la corruption s'appuie sur l'imaginaire de la chance et de la réussite facile pour séduire les consciences. La répétition de ces termes économiques souligne la banalisation de la pratique corruptrice dans la société. Le sujet se convainc que « la pratique est générale », ce qui transforme la faute individuelle en norme collective. À mesure que « la poche s'alourdit », la voix se stabilise. Le plaisir du profit remplace la honte initiale. Le rythme du slam s'accélère alors, mimant la jouissance du gain et la perte du discernement moral. L'argent agit

comme un véritable agent de perversion. Il endort la conscience, transforme l'homme intègre en profiteur, et justifie la transgression par le confort matériel. Derrière cette isotopie du gain facile, Sièka So dénonce la fragilité morale de l'homme face à la promesse d'un bénéfice immédiat. L'or, le billet, la main qui change de main sont des symboles du troc de la dignité humaine. Ainsi, à travers ce réseau sémantique, le poète illustre comment la tentation du profit déstructure la valeur du travail, de l'intégrité et du service public, et comment la fascination pour l'argent conduit inévitablement à la perte de soi.

2.3. Isotopie de la banalisation de la corruption

L'isotopie de la banalisation de la corruption traduit le glissement progressif du sujet d'une faute individuelle consciente vers une acceptation collective et presque naturelle de la corruption. Au départ, le sujet éprouve une hésitation morale « ma voix tremblait un peu », signe que sa conscience résiste encore. Mais très vite, cette hésitation s'efface « aux suivants parents, ma voix ne tremblait plus du tout ». Ce passage marque la normalisation du mal, devenu habitude et routine. L'emploi d'expressions comme « pourquoi pas/ puisque la pratique est générale » révèle une logique d'autojustification typique de la société corrompue. Le sujet s'autorise à mal faire au nom d'un consensus implicite, où tout le monde triche et profite. Le champ lexical de la généralisation et de la complicité « la pratique est générale/ on peut négocier/ quand on en profite/ on la trouve bien normale » construit un discours de légitimation du vice. La corruption cesse alors d'être perçue comme une transgression et devient un mode de fonctionnement social intégré, un réflexe collectif. L'ironie amère du vers « c'est lorsqu'elle se fait à nos dépens qu'on crie au scandale » souligne la contradiction morale. Chacun condamne la corruption quand il en souffre, mais la justifie lorsqu'il en tire avantage. Sièka So met ainsi en évidence le paradoxe d'une société où le mal perd son caractère exceptionnel pour devenir ordinaire et invisible. Cette isotopie de la banalisation dénonce non seulement les actes corrupteurs, mais surtout le climat d'indifférence morale qui les rend possibles. En montrant comment la conscience s'endort sous le poids de l'habitude et de l'intérêt, l'auteur invite à une prise de recul éthique. Pour lui, le véritable danger ne réside pas seulement dans la corruption

elle-même, mais dans le fait qu'elle soit devenue, pour beaucoup, une pratique normale et acceptable.

2.4. Isotopie du pouvoir

L'isotopie du pouvoir et de la puissance traduit ici le moment où la corruption, d'abord perçue comme une simple tentation, devient pour le sujet une source d'exaltation et de domination. Cette isotopie s'exprime à travers le champ lexical de la force, de la confiance retrouvée et du contrôle de la situation. Dès qu'il commence à recevoir les premiers « billets bleus », le sujet sent en lui naître un sentiment de supériorité « ma voix ne tremblait plus du tout », confie-t-il, marquant le passage d'une position hésitante à une assurance triomphante. L'argent, ici, agit comme un levier de puissance symbolique. Il donne l'illusion de maîtriser les autres et de posséder le monde. Dans les scènes de transaction « avec les parents d'élèves / le policier municipal/ la fonctionnaire », les gestes et les paroles du sujet évoquent la domination, la négociation, la manipulation. Le billet qui « change de main » devient le signe visible d'un pouvoir qui circule, d'un rapport hiérarchique inversé où celui qui détient l'argent impose sa loi. L'isotopie du pouvoir se double d'une isotopie de la jouissance. Les termes « galvanisé/ poche qui s'alourdissait/ intérêt » traduisent une ivresse de soi, une satisfaction physique. Ce pouvoir n'est cependant qu'illusoire, car il repose sur une transgression morale. En croyant se hisser au-dessus des règles, le sujet s'enchaîne en réalité à la corruption. Sièka So met ainsi en lumière le paradoxe du pouvoir corrupteur. Il donne une impression de grandeur, mais détruit intérieurement celui qui s'y abandonne. Cette isotopie critique la tentation de puissance dans les rapports administratifs et sociaux. L'homme corrompu se croit fort parce qu'il profite du système, alors qu'il en devient l'esclave. En fin de compte, le slameur montre que le véritable pouvoir n'est pas celui de l'argent ou de l'autorité, mais celui de la conscience capable de dire non.

2.5. Isotopie de la complicité

L'isotopie de la complicité illustre la manière insidieuse dont la corruption se propage d'un individu à un autre jusqu'à devenir un mal collectif enraciné dans les habitudes sociales. Dès les premières lignes,

le sujet laisse entendre que sa faute n'est pas isolée. Il s'inscrit dans un système où « tout le monde le fait », où la transgression est presque une norme partagée. Cette isotopie se construit à travers le champ lexical de la contagion morale et du mimétisme social « les parents d'élèves / le policier municipal / la fonctionnaire / les billets qui changent de main » ; autant de figures qui participent au même jeu, dans un enchaînement de gestes et de justifications répétées. La corruption circule comme un virus, invisible mais efficace, contaminant la conscience du sujet et celle de son entourage. La complicité se traduit aussi par le silence collectif. Personne ne dénonce, tout le monde s'accommode. Ce silence est un consentement tacite, une adhésion morale à la faute. Le slameur dépeint ainsi une société où la responsabilité individuelle s'efface dans la complicité générale ; où le mal est un « bien partagé », un mode de survie social. Par une écriture ironique, l'auteur montre comment cette contamination pervertit les rapports humains. La confiance, l'honneur, la solidarité se dissolvent dans l'intérêt personnel et la duplicité. Le sujet, qui se croyait d'abord victime d'un système corrompu, en devient finalement acteur, voire complice, contribuant à l'entretenir. L'isotopie de la contamination renvoie alors à une morale collective empoisonnée, où chacun finit par trouver des raisons d'accepter l'inacceptable. L'auteur dénonce donc la contagion du mal social, mais aussi l'indifférence morale qui en découle. Lorsque tout le monde triche, plus personne ne se sent coupable. Cette isotopie agit comme un miroir critique tendu à la société, invitant à rompre la chaîne de la complicité pour retrouver une conscience morale individuelle et collective.

Après avoir examiné les différents réseaux sémantiques qui construisent l'isotopie de la tentation (séduction, argent, banalisation du mal, pouvoir et jouissance) il apparaît que le sujet est progressivement absorbé par la corruption, séduite par le plaisir immédiat et le gain matériel. Cependant, cette phase euphorique n'est pas durable. L'entrée en scène de la fonctionnaire intègre et la confrontation avec le regard des parents d'élèves introduisent un retour brutal de la conscience morale. Ce basculement marque le passage du plaisir illusoire à la douleur intérieure, du gain éphémère à la prise de conscience de la faute et de ses conséquences. Ainsi, le

texte amorce naturellement l'isotopie du remords, où la honte, la culpabilité, le regret et le désir de réparation viennent contrebalancer les séductions de la corruption et rétablir l'ordre moral. La transition entre ces deux grandes isotopies illustre le parcours psychologique et éthique du sujet poétique, faisant du slam non seulement un récit de séduction et de faute, mais aussi une leçon de vigilance et de conscience citoyenne.

3. Isotopies du remords

Après la phase de tentation, le texte bascule dans une dimension morale où le sujet prend conscience des conséquences de ses actes. L'analyse des isotopies du remords met en évidence le poids de la honte et de la culpabilité, le réveil de la conscience morale et de la rectitude, ainsi que le sentiment de regret et de perte. Ces réseaux sémantiques révèlent le conflit intérieur du sujet, partagé entre le plaisir éphémère du gain et le retour de l'éthique, et soulignent la dimension pédagogique du slam, c'est-à-dire, montrer que céder à la corruption entraîne non seulement des bénéfices illusoire mais aussi des souffrances morales et sociales durables.

3.1. Isotopie de la honte

L'isotopie de la honte marque le basculement du sujet d'un état d'euphorie corruptrice à une conscience morale douloureuse. Cette isotopie se construit autour d'un champ lexical valorisé sur le plan éthique. « Honte / mépris / tête trop grosse à porter » sont autant de termes qui traduisent le poids intérieur ressenti par le sujet après ses actes de corruption. La honte n'est pas seulement un sentiment abstrait, mais est incarnée et physique. La « tête trop lourde » symbolise le fardeau moral qui pèse sur lui, rappelant que la faute laisse des traces tangibles dans l'esprit et dans la conscience. La culpabilité s'exprime également à travers le regard des autres, notamment les parents d'élèves, dont le mépris agit comme un miroir social reflétant l'ampleur de sa transgression. Le sujet prend alors conscience que l'argent accumulé, fruit de ses compromissions, ne compense ni le désaveu des autres, ni la perte de son intégrité. Cette confrontation avec ses propres limites éthiques provoque un retour sur

soi, où l'humiliation et le regret s'entrelacent pour réveiller la conscience morale. Sièka So met ainsi en évidence le caractère universel de la culpabilité. Le sujet réalise que céder à la tentation entraîne inévitablement un conflit intérieur et une dissonance entre les désirs personnels et les valeurs sociales. L'isotopie de la honte transforme donc le slam en une véritable leçon éthique, soulignant que la conscience humaine, même séduite par le gain, finit par se rappeler à l'ordre et à la responsabilité. Ce réseau sémantique illustre la fragilité de l'homme face au mal et le pouvoir régénérateur de la conscience lorsqu'elle impose ses limites.

3.2. Isotopie de la conscience

L'isotopie de la conscience morale incarne le point d'ancrage éthique qui permet au sujet de rompre avec la spirale corruptrice et de retrouver sa dignité. Elle se manifeste à travers la figure de la fonctionnaire intègre, décrite comme « le genre d'agent qui donne au service public tout son sens » et dont l'aide est « désintéressée et sans contrepartie ». Cette figure agit comme un miroir moral, reflétant au sujet poétique ce que devrait être un comportement juste et honnête, et révélant la gravité de ses propres actes. Le champ lexical de la rectitude « intégrité / désintéressée / sans contrepartie » crée un contraste avec les termes associés à la corruption et au gain facile, soulignant que le véritable pouvoir réside dans le respect des principes et non dans l'argent ou la manipulation. L'isotopie de la conscience morale engage également le sujet dans un dialogue intérieur. Il prend conscience que la complicité et la jouissance du mal ne peuvent remplacer la sérénité et l'honneur personnels. Cette tension entre le mal accompli et la rectitude attendue amplifie l'effet dramatique et pédagogique du slam. Par ailleurs, la rectitude n'est pas présentée comme une abstraction. Elle se manifeste par des actes concrets, par le refus du billet et la volonté de l'honnête fonctionnaire de rester incorruptible. Ainsi, la conscience morale devient le moteur de la rédemption du sujet, lui permettant de mettre « la corruption à la porte » et de réaffirmer son autonomie éthique. L'auteur, à travers cette isotopie, montre que la force morale et l'intégrité ne résident pas seulement dans la connaissance du bien, mais dans la capacité à agir

selon ces principes, même après la tentation, transformant le texte en une véritable leçon de vigilance et de responsabilité civique.

3.3. Isotopie du regret et de la perte

L'isotopie du regret constitue le cœur de l'expérience morale du narrateur, révélant les conséquences sociales et personnelles de sa complicité avec la corruption. Après avoir cédé à la tentation et goûté au plaisir du gain facile, le sujet prend conscience que ses actions ont provoqué une perte bien plus lourde que l'argent acquis, le respect et l'estime des autres, symbolisés par le « mépris » des parents d'élèves, ainsi que la dignité personnelle, incarnée par le sentiment de « honte de ma vie ». Le regret s'exprime dans le champ lexical du désarroi et de l'humiliation, traduisant un poids moral qui dépasse largement la satisfaction matérielle temporaire. Cette isotopie met en lumière l'effet corrosif de la corruption. Si l'argent procure un pouvoir illusoire, il ne peut effacer l'impact social et psychologique de la faute. Le sujet comprend que la jouissance procurée par la complicité et l'argent facile est éphémère, alors que le préjudice moral et la perception négative par autrui s'installent durablement. L'isotopie du regret et de la perte fonctionne donc comme un contrepoids à l'euphorie initiale, introduisant un ton introspectif et grave qui invite à la réflexion sur les choix personnels et la responsabilité. Par son usage, Sièka So illustre que céder au mal n'est jamais sans coût. Pour lui, le véritable prix de la corruption se mesure non seulement en termes de culpabilité intérieure, mais aussi en termes de relations sociales et de réputation. Ainsi, le regret et la perte soulignent que la conscience morale et l'intégrité valent plus que les gains matériels et que toute transgression entraîne une dette intérieure et sociale que l'homme doit apprendre à reconnaître et à réparer.

3.4. Isotopie de la réparation

L'isotopie du retour à l'ordre et de la réparation symbolique représente le moment culminant de la prise de conscience morale du sujet, lorsque celui-ci met fin à sa complicité avec la corruption et réaffirme ses valeurs éthiques. Après avoir cédé à la tentation et subi le poids de la honte, le narrateur décide de « mettre la corruption à la porte », geste qui ne se limite pas à un acte physique mais symbolise un retour à

l'ordre moral et social. Cette isotopie se construit à travers le champ lexical de séparation et de purification « reprenez ceci / changer d'avis / mettre la corruption à la porte » qui traduit la rupture définitive avec la faute et la volonté de rétablir l'intégrité. La réparation symbolique s'accomplit également dans l'éveil de la conscience du sujet poétique, qui prend conscience de l'importance de ne plus se laisser séduire par le gain facile ou la complicité sociale. Le texte met en parallèle les effets négatifs de la corruption « mépris des autres / perte de dignité / honte » et la possibilité de rédemption par l'action consciente et l'affirmation des principes moraux. Cette isotopie fonctionne comme un climax narratif et éthique, transformant le slam en une leçon morale. La corruption, même séduisante, peut être rejetée, et l'homme peut retrouver sa liberté intérieure et son honneur. En soulignant la dimension symbolique du geste, Sièka So montre que le retour à l'ordre n'est pas seulement extérieur, mais surtout intérieur. Il s'agit d'une réparation de soi, d'une réconciliation avec la conscience et avec les normes sociales. Ainsi, cette isotopie clôt le parcours initiatique du narrateur, confirmant que la vigilance morale et la capacité de dire non à la tentation sont essentielles pour maintenir l'intégrité personnelle et collective.

Le slam met en scène le parcours moral d'un narrateur confronté à la corruption dans un contexte administratif, alternant entre la tentation et le remords. L'analyse stylistique, centrée sur les isotopies, révèle deux grands réseaux sémantiques : d'une part, les isotopies de la tentation, où la corruption est personnifiée et séduisante, associée au gain facile, à la banalisation du mal, au pouvoir et à la jouissance ; et d'autre part, les isotopies du remords, qui traduisent la honte, la culpabilité, la conscience morale, le regret et la réparation symbolique. Ces isotopies structurent le texte et illustrent le processus psychologique du narrateur. D'abord séduit et euphorique, il prend progressivement conscience des conséquences de ses actes et choisit de mettre fin à sa complicité. Le texte montre ainsi que la corruption, même séduisante et banalisée socialement, entraîne des coûts moraux et sociaux importants. La stylistique a permis de mettre en évidence comment le choix des mots renforcent l'effet dramatique et critique du slam, offrant une leçon éthique. En somme, cette étude souligne l'efficacité du slam pour représenter les conflits intérieurs face à la

tentation et à la culpabilité, et invite à une réflexion sur la responsabilité individuelle et la morale dans la société.

Conclusion

En définitive, l'étude du slam intitulé *Elle a failli m'avoir* du slameur burkinabè Sièka So a permis de montrer comment l'auteur met en lumière le parcours moral d'un individu confronté à la corruption, articulant de manière subtile les isotopies de la tentation et du remords. Du point de vue théorique, cette analyse s'inscrit dans le cadre de la stylistique, qui étudie les procédés linguistiques dans le discours littéraire pour en révéler les effets sur la réception et la signification. La méthode adoptée, centrée sur l'analyse stylistique a permis de repérer les réseaux sémantiques qui traduisent à la fois l'attrait du mal (séduction, argent, banalisation, pouvoir et jouissance) et la prise de conscience morale (honte, culpabilité, conscience éthique, regret et réparation symbolique). Il ressort que le slam, en tant qu'objet d'étude utilise le langage pour restituer la complexité des choix humains face à la corruption, tout en sensibilisant le lecteur aux conséquences éthiques de ses actes. L'intérêt de cette étude réside dans le fait qu'elle permet éclairer le lecteur sur certains modes d'incivismes, notamment la corruption tout en l'invitant à une réflexion sur les enjeux sociaux et éthiques de ce mal. Cette étude permet également de montrer comment certaines administrations fonctionnent de nos jours, tout en sensibilisant sur d'éventuelles conséquences de la corruption peut engendrer. Cette analyse pourrait être prolongée par l'étude comparée d'autres textes de littérature engagée, afin d'explorer comment la stylistique permet de révéler la conscience morale dans différents contextes culturels et sociaux.

Références bibliographiques

BALLY Charles, 1909. *Traité de stylistique française*, Klincksieck et Cie, Paris

BEAUD Michel, GRAVIER Magali, TOLEDO de Alain, 2006. *L'art de la thèse*, La Découverte, Paris

- GAGNON Anne, PERROULT Carl, MAISONNEUSE Huguette, 2007. *Guide des procédés d'écriture*, ERPI, Québec
- GREIMAS Algirdas Julien, 1966. *Sémantique structurale*, Edition Larousse, Paris
- HEBERT Louis, 2017. *Introduction à la sémantique des textes*, Éditions Champion, Paris
- HEBERT Louis, 2014. *L'analyse des textes littéraires. Une méthodologie complète*, Classiques Garnier, Paris
- JAKOBSON Roman, 1963. *Essais de Linguistique Générale*, Tome I, Minuit, Paris
- LERAT Pierre, 1983. *Sémantique descriptive*, Classique Hachette, Paris
- MOLINIÈ Georges, 1993. *La stylistique*, 1ère Édition, P.U.F, Paris
- MOLINIÈ Georges, 1998. *Sémiostylistique, L'effet de l'art*, PUF, Paris
- N'DA Paul, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines*, L'Harmattan, Paris
- RASTIER François, 2009. *Sémantique interprétative*, PUF, Paris
- RIFFATERRE Michaël, 1971. *Essais de stylistique structurale*, Flammarion, Paris
- YAMEOGO Sidbéwendé Germain, 2022. *Approche rhétorico-stylistique des discours de campagne de Roch Marc Christian KABORÉ et d'Eddie KOMBOÏGO à l'élection présidentielle de 2020 au Burkina Faso*, Université Norbert ZONGO, Burkina Faso